

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE DERİN ÖĞRENME
YAKLAŞIMLARIYLA STRABİSMUS TESPİTİ

Şükrü KARAASLAN

Doktora Tezi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Elektrik Elektronik Mühendisliği Teknolojileri Programı

ARALIK 2024

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik Elektronik Mühendisliği Teknolojileri Programı

Doktora Tezi

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE DERİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARIYLA
STRABİSMUS TESPİTİ

Tez Yazarı
Şükrü KARAASLAN

Danışman
Prof. Dr. Mehmet GEDİKPINAR

ARALIK 2024
ELAZIĞ

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik Elektronik Mühendisliği Teknolojileri Programı

Doktora Tezi

Başlığı: Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme Yaklaşımlarıyla Strabismus Tespiti
Yazarı: Şükrü KARAASLAN
İlk Teslim Tarihi: 05.11.2024
Savunma Tarihi: 27.12.2024

TEZ ONAYI

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına göre hazırlanan bu tez aşağıda imzaları bulunan jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve akademik dinleyicilere açık yapılan savunma sonucunda OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Danışman:	Prof. Dr. Mehmet GEDİKPINAR Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi	<i>İmza</i> Onayladım
Başkan:	Prof. Dr. Ömür AYDOĞMUŞ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi	Onayladım
Üye:	Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi	Onayladım
Üye:	Doç. Dr. Ömer Faruk ALÇİN İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi	Onayladım
Üye:	Doç. Dr. Muzaffer ASLAN Bingöl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi	Onayladım

Bu tez, Enstitü Yönetim Kurulunun/...../20..... tarihli toplantısında tescillenmiştir.

İmza

Prof. Dr. Burhan ERGEN
Enstitü Müdürü

BEYAN

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım ‘‘Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme Yaklaşımlarıyla Strabismus Tespiti’’ Başlıklı Doktora Tezimin içindeki bütün bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin üretilmesi ve sunulmasında bilimsel etik kurallarına uygun davrandığımı, kullandığım bütün kaynakları atıf yaparak belirttiğimi, maddi ve manevi desteęi olan tüm kurum/kuruluş ve kişileri belirttiğimi, burada sunduğum veri ve bilgileri unvan almak amacıyla daha önce hiçbir şekilde kullanmadığımı beyan ederim.

27.12.2024

Şükrü KARAASLAN

ÖNSÖZ

Bu tez çalışması, şaşılık hastalığının tedavi sürecinde kullanılan testlerin derin öğrenme, görüntü işleme, makine öğrenmesi ve meta-öğrenme gibi yapay zekâ araçlarını kullanarak gerçekleştirmenin göz sağlığı teknolojilerinin gelişmesine olan katkılarını inceleyen, mühendislik ve tıp alanında yazılmış multidisipliner bir çalışmadır. Tez çalışmasında şaşılık alanındaki bilgisayarlı görü tekniklerinin veya yazılım mimarilerinin gelişimi için öneriler sunulmuştur. Tezin konusu kapsamında şaşılık hastalarından veri toplamak ve veri sayısının azlığı tez çalışması boyunca yaşanan en önemli zorluklardır.

Tez çalışmamın planlanmasında, yürütülmesinde ve oluşumunda ilgi ve desteğini esirgemeyen çok değerli danışman hocam Prof. Dr. Mehmet GEDİKPİNAR'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tez konumun belirlenmesinde ve tezin incelenmesinde yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR'e teşekkür ederim. Göz hastalıkları alanında engin bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan, tezin sınırlarını ve veri toplama metodolojisini belirleyen, tezle ilişkili makale, bildiri ve projelerde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Sabiha GÜNGÖR KOBAT'a teşekkürü bir borç bilirim. Veri toplama sürecinde her türlü kolaylığı sağlayarak tez çalışmama katkılarını sunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Oftalmoloji bölümündeki değerli doktorlara da teşekkür ederim.

Bu doktora tezini, hayatım boyunca desteklerini benden esirgemeyen eğitim hayatımda her türlü imkânı bana sağlayan babam Akif KARAASLAN, annem Ayser KARAASLAN, kardeşlerim Hilal KARAASLAN ve Elif KARAASLAN, babaannem Hadice KARAASLAN'a ithaf ediyorum.

Tez çalışmasında kullanılan veriler, Fırat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulunun 25/05/2023 tarihli 2023/07-42 sayılı kararıyla ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının E-11731200-100-225300 sayılı izniyle Fırat Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında toplanmıştır. Bu tez çalışması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (FÜBAP) tarafından TEKF.24.22 protokol numaralı proje ile desteklenmiştir. Bu tez çalışmasının 4. bölümü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından "Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında 2023-581-14 ve 723AE protokol numaralı proje ile desteklenmiştir.

Şükrü KARAASLAN
ELAZIĞ, 2024

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ	iv
İÇİNDEKİLER	v
ÖZET	vii
ABSTRACT	viii
ŞEKİLLER LİSTESİ	ix
TABLolar LİSTESİ	xii
SİMGELER VE KISALTMALAR	xiii
1. GİRİŞ	1
1.1. Tezin Amacı	3
1.2. Tezin İçeriği	3
1.3. Tezin Organizasyonu	4
2. OTOMATİK HIRSCHBERG TESTİ	5
2.1. Akış diyagramı	7
2.2. Örneklem Hacmi	8
2.3. Hirschberg Testi ve Veri Toplama Yöntemi	8
2.4. Yüz Ağı	9
2.4.1. Hough Dönüşümü	10
2.4.2. Yüz Tanıma	10
2.4.3. Mediapipe	11
2.5. Göz Çevresinin Tespiti	13
2.6. İrislerin Tespiti	14
2.7. Korneadan Yansıyan Işıkların Belirlenmesi	14
2.8. Renk Uzayları	15
2.8.1. Gri Tonlamalı Görüntü	15
2.8.2. RGB Renk Uzayı	16
2.8.3. HSV Renk Uzayı	17
2.9. Pupillaların Tespiti	18
2.10. Pupilla Tespitinde Optimizasyon	20
2.11. Şaşılık Tespit Algoritması	23
2.12. İstatistiksel Analiz	25
2.13. Sonuç	26
2.14. Şaşılık Tespit Algoritmasının Veri Seti Üzerindeki Analizi	31
2.14.1. Korneadan Yansıyan Işığın Tespitine ait Sonuçlar	31
2.14.2. Pupilla ve Merkezlerinin Tespitine İlişkin Sonuçlar	33
3. OTOMATİK HIRSCHBERG VE ÖRTME TESTLERİNİN KIYASLANMASI	35
3.1. Yazılım Hakkında	36
3.2. Veri Toplama Yöntemi	37
3.3. Pupillaların Tespiti	38
3.4. Korneadan Yansıyan Işıkların Belirlenmesi	39
3.5. Piksel, Derece ve Prism Diopters Arasındaki Matematiksel İlişki	40
3.6. Şaşılık Derecelerinin Hesaplanması	41
3.7. Otomatik Hirschberg ve Örtme Testleri Sonuçlarının Karşılaştırılması	46

3.8. İstatistiksel Analiz	48
3.9. Sonuç	49
3.10. Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerde Önerilen Modelden Elde Edilen Sonuçlar	50
4. OTOMATİK ÖRTME TESTİ.....	53
4.1. Genel İşleyiş.....	54
4.2. Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristaller (PDLC) Filmi	55
4.3. Örtme Testi, PDLC Film ve Prizma Cetveli İlişkisi	56
4.4. Algoritma Akış Şeması	58
4.5. Kızılötesi Kameradan Alınan Görüntülerin İncelenmesi	58
4.6. Kızılötesi Kameradan Alınan Görüntülerde İris ve Pupilla Tespiti	60
4.7. Tek Kart Bilgisayar	62
4.8. Cihazın Donanım Modülleri.....	64
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER.....	66
KAYNAKLAR.....	68
EKLER.....	72
ÖZGEÇMİŞ	

ÖZET

Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme Yaklaşımlarıyla Strabismus Tespiti

Şükrü KARAASLAN

Doktora Tezi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik Elektronik Mühendisliği Teknolojileri Programı
Aralık 2024, Sayfa: xiii + 71

Strabismus, diğer adıyla şaşılık, dünya nüfusunun %4'ünü etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır. Şaşılık taramalarında Hirschberg, Örtme, Prizma Örtme ve Krimsky gibi bazı klinik testler göz doktorları tarafından hastaya periyodik olarak uygulanmaktadır. Bu testlerden elde edilen sonuçlarla şaşılık hastalarının tedavi süreci ilerlemektedir. Periyodik olarak gerçekleştirilen şaşılık testleri, 2-6 ay aralıklarla tekrarlanmaktadır. Şaşılık taramasında kullanılan testlerin otomatik olarak yapılması oftalmoloji kliniklerindeki birim zamanda tedavi edilen hasta sayısını artırmakta ve ön muayenelerin daha hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu testlerin okullarda ve kırsal kesimlerde otomatik olarak yapılması, erken yaşta tespit ve tedavi edilmesi gereken şaşılık hastalığının dünyada azalması için önemli bir adımdır. Yapay zekâ tekniklerinin sürekli gelişim içinde olması, şaşılık testlerinin otomatik olarak yapılabilmesi için daha önceden önerilen yazılım modellerinin yetersiz kalması sonucunu doğurmakta ve bu modellerin efektif kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu anlamda literatür taraması gerçekleştirilmiş ve tezde önerilen modellerle literatürde önerilen modeller karşılaştırılmıştır. Bu tezde, şaşılık taramalarında en çok kullanılan Hirschberg testi, Örtme testi ve Prizma Örtme testlerinin görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak gerçekleştirebilen yazılım modelleri önerilmiştir. Hirschberg testinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için toplamda 165 şaşılık hastasının verileri toplanmıştır. Hirschberg testi için önerilen yazılım modellerinden ilki, 88 şaşılık hastasının görüntüleri üzerinde test edilmiş ve %90 oranında hastaların şaşılık dereceleri doğru tespit edilmiştir. Hirschberg testi için önerilen ikinci yazılım modeli ise 77 pediatrik (0-12 yaş) şaşılık hastasının yüksek çözünürlüklü görüntüleri üzerinde test edilmiş ve %97,4 oranında başarı elde edilmiştir. 77 şaşılık hastasından 19'nun Örtme test sonuçları ile otomatik Hirschberg testinin bu hastalara ilişkin test sonuçları karşılaştırılmış ve test sonuçlarının uyumlu olduğu göz doktoru tarafından doğrulanmıştır. Tezde Örtme testi ve Prizma Örtme testlerini otomatik olarak gerçekleştiren bir medikal cihaz tasarımı yapılmıştır. Bu cihaz, şaşılık taramasında en çok kullanılan Örtme ve Prizma Örtme testlerini yapay zekâ destekli olarak otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Şaşılık hastalarının gözlerinde örtme-açma işlemi gerçekleştiren ve hastaların göz hareketlerini inceleyen bu cihaz, Örtme testlerini tam otomatik olarak yapmakta ve hastaların şaşılık derecelerini saniyeler içerisinde belirlemektedir. Tezde yer alan otomatik testlerin her aşaması göz doktoru tarafından doğrulanmış ve ilerleyiş göz doktorunun sunduğu tıbbi bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Strabismus, Hirschberg Testi, Örtme Testi, Prizma Örtme Testi, Görüntü İşleme, Derin Öğrenme

ABSTRACT

Strabismus Detection with Image Processing and Deep Learning Approaches

Şükrü KARAASLAN

Ph.D. Thesis

FIRAT UNIVERSITY

Graduate School of Natural and Applied Sciences

Department of Electrical and Electronics Engineering

Electrical and Electronics Engineering Technologies

December 2024, Pages: xiii + 71

Strabismus, also known as squint, is a common eye disorder affecting 4% of the world's population. In strabismus screening, some clinical tests such as Hirschberg, Covering, Prism Covering and Krimsky are regularly applied to the patient by ophthalmologists. The results of these tests are used to guide the treatment of strabismic patients. Periodic strabismus tests are repeated at intervals of 2-6 months. The fact that the tests used in strabismus screening are performed automatically increases the number of patients treated per unit of time in ophthalmology clinics and allows preliminary examinations to be carried out more quickly. Automating these tests in schools and rural areas is an important step in reducing the incidence of strabismus worldwide, which should be detected and treated at an early age. The continuous development of artificial intelligence techniques makes the previously proposed software models for the automatic performance of strabismus tests inadequate and makes it difficult to use these models effectively. In this sense, a literature review was carried out and the models proposed in this thesis were compared with those proposed in the literature. This thesis proposes software models that can perform the Hirschberg, Covering and Prism Covering tests, which are the most commonly used in strabismus screening, using image processing and deep learning techniques. A total of 165 strabismic patients' data were collected to perform the Hirschberg test automatically. The first of the proposed software models for the Hirschberg test was tested on the images of 88 strabismic patients and correctly identified the degree of strabismus in %90 of the patients. The second software model proposed for the Hirschberg test was tested on high-resolution images of 77 pediatric (0-12 years) strabismic patients and achieved a %97.4 success rate. For 19 of the 77 strabismic patients, the results of the covering test and the results of the automated Hirschberg test were compared, and the test results were verified by the ophthalmologist to be compatible. In this thesis, a medical device has been developed that automatically performs the Covering Test and the Prism Covering Test. This device automatically performs the Covering Test and Prism Covering Test, which are the most commonly used tests in strabismus screening, with the support of artificial intelligence. This device, which performs the covering/uncovering process in the eyes of strabismic patients and examines the patients' eye movements, performs the covering/uncovering tests fully automatically and determines the patients' degree of strabismus within seconds. Each stage of the automatic tests in the thesis was verified by an ophthalmologist and the progress was carried out within the framework of the medical information provided by the ophthalmologist.

Keywords: Strabismus, Hirschberg Test, Cover Test, Prism Cover Test, Image Processing, Deep Learning

ŞEKİLLER LİSTESİ

Sayfa

- Şekil 2.1.** Şaşılık tespitinde görüntü segmentasyonu için kullanılan metot ve algoritmaların ilerleme şeması 7
- Şekil 2.2.** Hirschberg testinin uygulanışı ve veri toplama yöntemi a) Yan görünüşte kamera, ışık kaynağı ve mesafenin gösterimi b) Akıllı telefon ekranından ön yüz görüntüsünün gösterimi 9
- Şekil 2.3.** Hirschberg testi sonucu kornealar üzerinden yansıyan ışıkların gösterimi..... 9
- Şekil 2.4.** Hough dönüşüm algoritması kullanılarak gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespitinin gösterimi [45]. 10
- Şekil 2.5.** Bir elde ve parmaklarda bulunan dönüm noktalarının gösterimi [47] 11
- Şekil 2.6.** Bir yüz ağındaki dönüm noktalarının temsili olarak gösterimi..... 12
- Şekil 2.7.** Göz ve irisler için dönüm noktalarının yüz ağındaki konumlarının şematik gösterimi 13
- Şekil 2.8.** Görüntü üzerinde sağ ve sol göz bölgelerinin gösterimi a) Sağ göz çevresi dönüm noktaları b) Sol göz çevresi dönüm noktaları 13
- Şekil 2.9.** İris dönüm noktalarının ve iris merkezinin belirlenmesi a) Sağ göz için iris dönüm noktaları ve iris merkezi b) Sol göz için iris dönüm noktalarının ve iris merkezi 14
- Şekil 2.10.** Korneadan yansıyan ışıkların işlem basamaklarının gösterimi a) Yüz görüntüsü üzerinden kırılan sağ ve sol gözlerin gösterimi b) Sağ ve sol gözler için iris ilgi bölgelerinin gösterimi c) Sağ ve sol gözler için maskeleyiş görüntünün gösterimi (eşik değeri=250) d) Sağ ve sol gözler için korneadan yansıyan ışığa ait parçacığın gösterimi e) Sağ ve sol gözler için korneadan yansıyan ışıkların göz görüntüleri üzerindeki gösterimi..... 15
- Şekil 2.11.** RGB renk uzayı ve gri ton renk uzayında sağ ve sol gözlerin gösterimi a) RGB ve gri ton renk uzayında sağ gözün gösterimi b) RGB ve gri ton renk uzayında sol gözün gösterimi 16
- Şekil 2.12.** RGB renk uzayındaki renklerin şematik gösterimi..... 16
- Şekil 2.13.** HSV renk uzayındaki Hue (renk tonu), Saturation (doygunluk) ve value (parlaklık değeri) ifadelerinin gösterimi..... 17
- Şekil 2.14.** Gri tonlamalı renk uzayındaki iris görüntülerinin HSV renk uzayındaki gösterimi a) İris görüntülerinin gri tonlamalı renk uzayında gösterimi b) İris görüntülerinin HSV renk uzayındaki gösterimi 18
- Şekil 2.15.** Gözlerdeki pupilla ve merkezinin tespitinde kullanılan görüntü işleme tekniklerinin uygulamalı olarak gösterimi a) Gri tonlamalı iris görüntüleri b) HSV renk uzayındaki iris görüntüleri c) HSV renk uzayında kırılan iris görüntüleri d) Kırılan iris görüntülerine alt ve üst eşik değerli filtre uygulanması sonucunda elde edilen maskelenmiş pupilla görüntüsü e) RGB renk uzayındaki iris görüntüleri üzerinde tespit edilen pupilla ve merkezinin işaretlenmesi 19
- Şekil 2.16.** Veri setinde bulunan bazı göz görüntülerinde pupilla ve merkezi tespitinde kullanılan görüntü işleme tekniklerinin uygulamalı olarak gösterimi a) Kırılmış iris görüntülerinin HSV renk uzayındaki gösterimi b) Kırılan görüntülere alt ve üst eşik değerli filtre uygulanması sonucunda elde edilen maskelenmiş pupilla görüntüsü c) RGB renk uzayındaki iris görüntüleri üzerinde tespit edilen pupilla ve merkezinin işaretlenmesi 20

Şekil 2.17. Yanlış tespit edilen pupilla görüntüsünde optimizasyon işleminin uygulamalı gösterimi a) Gri tonlamalı iris görüntüsü b) İris görüntüsünün HSV renk uzayında gösterimi c) Filtre uygulanan maskelenmiş pupilla görüntüsü d) Yanlış tespit edilen pupillanın iris görüntüsü üzerinde işaretlenmesi	21
Şekil 2.18. Yanlış tespit edilen bir pupillanın (Şekil 2.15) optimizasyon işlemlerinin gösterimi a) Maskelenmiş pupilla görüntüsü, pupillayı temsil eden konturun sınır koordinatları ve korneadan yansıyan ışığın koordinatlarının gösterimi b) Yanlış tespit edilen pupillanın doğru tespit edilebilmesi için gerekli optimizasyon işleminin şematik olarak gösterimi	22
Şekil 2.19. Yanlış tespit edilen pupillanın (Şekil 2.15.) optimizasyon işlemiyle elde edilen sonuçların karşılaştırılması a) Yanlış tespit edilen pupilla görüntüsü b) Optimizasyon işlemi sonucunda pupillanın görüntü üzerinde tekrar işaretlenmesi	23
Şekil 2.20. Şaşılık tespit algoritmasının kullandığı parametrelerin temsili olarak gösterimi a) Şaşılık tespit algoritmasının kullandığı parametrelerin sağ göz üzerinde işaretlenmesi b) Şaşılık tespit algoritmasının kullandığı parametrelerin sol göz üzerinde işaretlenmesi	24
Şekil 2.21. Veri setinde bulunan 88 şaşılık hastasının cinsiyet ve yaş dağılımını gösteren grafik	26
Şekil 2.22. Veri setinde bulunan 10 şaşılık hastasının sağ ve sol gözlerine ilişkin ilgi bölgelerinin tespitinin görüntü üzerinde gösterimi ve her iki göze ilişkin şaşılık derecelerinin gösterimi	27
Şekil 2.23. Veri setinde bulunan 10 şaşılık hastasının sağ ve sol gözlerine ilişkin ilgi bölgelerinin tespitinin görüntü üzerinde gösterimi ve her iki göze ilişkin şaşılık derecelerinin gösterimi	28
Şekil 2.24. Veri setinde bulunan 88 şaşılık hastasının sağ ve sol gözlerindeki şaşılık derecelerini gösteren histogram a) Sağ göze ait 88 hastanın şaşılık derecelerinin gösterimi b) Sol göze ait 88 hastanın şaşılık derecelerinin gösterimi.....	29
Şekil 3.1. Otomatik Hirschberg test sonuçlarıyla Prizma Örtme testinin sonuçlarını kıyaslayan modelin şematik gösterimi.....	36
Şekil 3.2. Hirschberg testinde veri toplama için kullanılan yöntemin ve donanım materyallerinin gösterimi	38
Şekil 3.3. Pupilla tespitinde izlenen görüntü işleme tekniklerinin gösterimi.....	39
Şekil 3.4. Korneadan yansıyan ışıkların tespitinde görüntü işleme tekniklerinin gösterimi.....	40
Şekil 3.5. Gözdeki sapmanın derecelendirilmesi ve derece-prism diopters korelasyonunun gösterimi	41
Şekil 3.6. IMG2_081 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	42
Şekil 3.7. IMG2_062 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	42
Şekil 3.8. IMG2_002 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	43
Şekil 3.9. IMG2_082 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	43
Şekil 3.10. IMG2_061 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	43

Şekil 3.11. IMG2_066 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	44
Şekil 3.12. IMG2_015 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	44
Şekil 3.13. IMG2_063 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi	44
Şekil 3.14. Veri setinde bulunan 77 şaşılık hastasının otomatik Hirschberg test sonuçlarına göre gözlerdeki esotropia, exotropia, hypertropia ve hypotropia durumlarını gösteren histogram a) Sağ gözlere ait histogram b) Sol gözlere ait histogram.....	46
Şekil 3.15. Veri setindeki 77 şaşılık hastasının yaş dağılımını gösteren grafik	48
Şekil 4.1. Prizma örtme testinin örnek gösterimi [62]	53
Şekil 4.2. Otomatik Örtme testini gerçekleştiren AI cihazın genel görünümü	54
Şekil 4.3. PDLC film örnek gösterimi a) PDLC film mat görünüm b) PDLC film şeffaf görünüm	56
Şekil 4.4. Prizma örtme testinde kullanılan prizma cetvelinin gösterimi.....	57
Şekil 4.5. PDLC filmlerinin gözlerde örtme-açma işleminin gerçekleştirilmesinin örnek gösterimi.....	57
Şekil 4.6. Örtme testini otomatik gerçekleştiren yazılımın genel algoritma akış diyagramı	59
Şekil 4.7. Sistemde kullanılan kızılötesi kamera ve kızılötesi ışık kaynağının gösterimi	60
Şekil 4.8. Normal kamera ve IR kameradan alınan göz görüntüleri arasındaki farkın gösterimi	60
Şekil 4.9. Kızılötesi kameradan alınan giriş verisinde irisin işaretlenmesi, pupillaya ait konturların işaretlenmesi ve kızılötesi yansıyan ışığın gösterimi	61
Şekil 4.10. IR kameradan alınan göz görüntülerinde iris tespiti ve pupillaya ait konturların gösterimi a) Düz bakışta gözlerin pozisyonu b) Gözlerin sola bakış pozisyonu c) Gözlerin sağa bakış pozisyonu	62
Şekil 4.11. Sistemde kullanılan Nvidia yapay zekâ kitinin giriş/çıkış konnektörlerinin gösterimi	63
Şekil 4.12. Örtme testini otomatik olarak gerçekleştiren cihazın şematik gösterimi	65

TABLULAR LİSTESİ

Sayfa

Tablo 2.1. OpenCV kütüphanesindeki HSV renk uzayına bazı renklerin limit değerleri [22], [50].....	17
Tablo 2.2. 88 şaşılık hastasının gözlerine ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki başarı durumları	26
Tablo 2.3. Veri setindeki 88 hastadan 10 hastaya ait yansıyan ışıkların tespitinin gösterimi	32
Tablo 2.4. Veri setindeki rastgele 10 hastaya pupilla tespitinin gösterimi.....	34
Tablo 3.1. Veri setindeki 19 şaşılık hastasının otomatik Hirschberg test sonuçlarıyla Örtme testi sonuçlarının karşılaştırılması.....	47
Tablo 3.2. Sağ göz için 77 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranları ve 1. veri setindeki 88 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranlarıyla kıyaslanması. 49	49
Tablo 3.3. Sol göz için 77 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranları ve 1. veri setindeki 88 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranlarıyla kıyaslanması	49
Tablo 3.4. Veri setindeki rastgele 10 hastada yansıyan ışıkların tespitinin gösterimi.....	51
Tablo 3.5. Veri setindeki rastgele 7 hastada pupilla tespitinin gösterimi.....	52
Tablo 4.1. Yapay zekâ geliştirme kitinin sistem özellikleri	64

SİMGELER VE KISALTMALAR

Simgeler

ET	: Ezotropia, gözün içe dönük olması
HT	: Hypertropia, gözün yukarı dönük olması
hT	: Hypotropia, gözün aşağı dönük olması
LH _x	: Sol göz yansıyan ışık yatay koordinat
LH _y	: Sol göz yansıyan ışık dikey koordinat
LP _x	: Sol göz pupilla yatay koordinat
LP _y	: Sol göz pupilla ışık dikey koordinat
LS _x	: Sol gözde yatay eksenindeki şaşılık derecesi
LS _y	: Sol gözde dikey eksenindeki şaşılık derecesi
n ₀	: Örneklem hacmi
RH _x	: Sağ göz yansıyan ışık yatay koordinat
RH _y	: Sağ göz yansıyan ışık dikey koordinat
RP _x	: Sağ göz pupilla yatay koordinat
RP _y	: Sağ göz pupilla dikey koordinat
RS _x	: Sağ gözde yatay eksenindeki şaşılık derecesi
RS _y	: Sağ gözde dikey eksenindeki şaşılık derecesi
XT	: Exotropia, gözün dışa dönük olması

Kısaltmalar

PDLC	: Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristaller
pd	: Prism diopters

1. Giriş

Şaşılık, göz dışı kaslar arasındaki koordinasyon eksikliğinden dolayı gözlerin doğru hizalanmaması durumuna verilen isimdir. Şaşılık, stereopsis veya diğer adıyla gözlerdeki derinlik algısını etkileyebilmektedir. Şaşılık bir veya iki gözde ortaya çıkabilmektedir ve gözlerdeki kayma herhangi bir yönde olabilmektedir [1]. Şaşılıkta erken tanı ve tedavi, görmede kalıcı bir azalmayı önlemek için önemlidir [2]. Bu nedenle, okullarda şaşılık taramalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için akıllı telefon uygulamalarının şaşılık taramalarında kullanılmalarına yönelik çalışmalar bulunmaktadır [3]. Şaşılık dünya nüfusunun yaklaşık %4'ünü etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır [4], [5]. Şaşılık diğer adıyla strabismus, ambliyopi, çift görme, psikososyal endişelere ve derinlik algısının bozulmasına neden olabilmektedir. Ambliyopi, çocukluk çağında görme keskinliğini etkileyen en yaygın göz hastalıklarından biridir. Görmenin duyarlı olduğu 8 yaşa kadar olan dönemde bir gözün kapatılmasının ambliyopi tedavisinde başarılı olduğuna dair güçlü klinik kanıtlar bulunmaktadır. Ambliyopi, gözlük, lens veya belirli sürelerle tek gözün kapatılması ile tedavi edilmektedir. Bazı yetişkinlerde her ne kadar şaşılık tedavisine yanıt alındığı bildirilmişse de ilerleyen yaşlarda iyileşme başarısı daha düşük olmakla birlikte, bu bilgi hastanın tedavisini geciktirmeye neden olmamaktadır [6], [7]. Yetişkinler şaşılık nedeniyle sosyal psikolojik ve ekonomik birçok psikososyal etkiye maruz kalmaktadır [8].

Şaşılığın doğrudan belirlenmesinde kullanılan bazı testler bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan Hirschberg testi, örtme testi, prizma örtme testi, Krimsky testi ve Alternan örtme testi gibi testlerdir. Hirschberg testi, 50 cm uzaklıktan bir ışık kaynağından çıkan ışınlar iki gözün tam ortasına düşecek şekilde yapılmaktadır. Gözlerde yansıyan ışığın merkezi ile pupilla merkezi arasındaki yatay ve dikey mesafe, göz doktoru tarafından görsel olarak değerlendirilip şaşılık derecesi belirlenmektedir. Hirschberg testinin matematiksel tanımının sinüs fonksiyonu olmasına rağmen 1mm kayma, 7°'lik bir oran olarak yıllar içinde kullanılmaya başlanmıştır [9]. Son zamanlarda Hirschberg testini görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleriyle gerçekleştirebilen birçok yapay zekâ mimarileri geliştirilmiştir [10], [11], [12], [13]. Hirschberg testi ile şaşılığın belirlenmesinde yüz görüntüsünden hareketle, göz bölgelerini ve sonrasında irisi tespit etmek gerekmektedir. Bunun için geliştirilen algoritmalarda birçok yöntem mevcuttur: cilt rengiyle göz bölgesinin rengi arasında bir eşik değeri kullanılarak göz bölgesi ayırt edilmektedir. Literatürde önerilen bu metot, pupilla ve yansıyan ışığı içinde barındıran iris hedef bölgesine ulaşamamakla birlikte cilt renginin farklılık göstermesi nedeniyle Hirschberg testini gerçekleştirmede yetersiz kalmaktadır [14]. Diğer bir metot ise irisi tespit etmeye yöneliktir ve bunun için blob algılama yöntemlerini kullanmaktadır. Blob algılama yöntemleri, parlaklık veya renk gibi morfolojik bakımdan farklılık gösteren bölgeleri bulmayı amaçlamaktadır. Bu metot, iris bölgesini sklera bölgesinden ayırt etmekte ve gözün uç noktalara hareketinde (görüntülerde gözün uç noktalarda

bulunma ihtimali şaşılık hastalarında olası bir durumdur) cilt rengi de bu bölgenin içine girdiğinde iris tespitinde kaymalar meydana gelmektedir ve bu durum şaşılığın belirlenmesini olumsuz yönde etkilemektedir [15]. Hirschberg testi için önerilen bir başka yöntem ise Haar Cascade sınıflandırıcısı kullanılarak yapılmaktadır. Haar Cascade sınıflandırıcısı, bir görüntüdeki yüz ve göz tespiti için kullanılabilir. Bu sınıflandırıcı göz tespiti yapabilmekte ancak iris tespiti için farklı görüntü işleme tekniklerini ayrıca kullanmak gerekmektedir [13]. Bu sınıflandırıcı, iris ve yansıyan ışığın bulunduğu kısıtlanmış hedef bölgeye nazaran sadece göz çevresini tespit ettiğinden Hirschberg testi için kullanışlı bir algoritma olduğu söylenemez. Literatürde, görüntü üzerinde göz çevresini ve sonrasında irisi tespit etmeyi amaçlayan birçok çalışmada iris tespitinde kaymalar meydana gelmiştir [12]. Görüntü üzerinden şaşılığı belirlemenin en önemli koşulu iris merkezi veya pupilla merkezini hatasız tespit etmektir.

Şaşılığın belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan testlerden biri de prizma örtme testidir. Prizma örtme testi, örtme testinin özel bir halidir. Prizma örtme testi, gözler yakın mesafede 1/3 m veya uzak mesafede 6 m uzaklıktaki bir hedefi görürken, bir gözün kapatılarak diğer gözün hareketinin prizma cetveliyle incelendiği şaşılığı ortaya çıkartan bir testtir [16]. Oftalmolojik tanı ve tedavi sürecinde kullanılan prizma örtme testi, günümüzde bilgisayarlı gözü yöntemleri kullanılarak da yapılabilmektedir. Bu yöntemlerde, göz hareketi genelde bir kamera veya göz takip cihazı yardımıyla izlenmektedir [17], [18], [19]. Gözlerdeki hareketin başlangıç ve bitiş konumlarının görüntü işleme teknikleriyle matematiksel bir korelasyona dönüştürülmesi hastanın şaşılık durumunu belirlemektedir.

Şaşılık hastalığının tedavisinde kullanılan testlerin yapay zekâ destekli olarak gerçekleştirilmesine yönelik önerilen yöntemlerde göz çevresi, iris ve pupilla gibi bölgelerin görüntü üzerinde tespit edilmesi birçok derin öğrenme ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak yapılmaktadır [20], [21]. Hirschberg testinde iris, pupilla merkezlerinin ve yansıyan ışıkların tespiti; prizma örtme testinde ise iris ve pupilla merkezlerinin tespiti şaşılığın doğru belirlenmesinde ve sonuçların analiz edilmesinde oldukça önemlidir [22].

Şaşılık hastalığına yönelik önerilen modellerin eğitilmesinde şaşılık hastalarına ait yüz ya da göz görüntüleri kullanılmaktadır [23], [24]. Bu görüntüler, genellikle oftalmoloji kliniklerinde, daha önceden belirlenmiş metotla bir oftalmolojistin kontrolünde etik izinler alınarak gerçekleştirilmektedir. Tedavi süreçleri boyunca oftalmoloji kliniklerine gelen farklı hastaların sayısı, veri setindeki veri sayısını belirlemektedir [4], [22]. Verileri hastaların yaş, cinsiyet, ırk ve şaşılık derecelerini göz önünde bulundurarak çeşitlendirmek, önerilen modellerin gelişmesine ve doğruluk derecesinin artmasına katkıda bulunmaktadır [25], [26]. Şaşılık alanında görüntüler üzerinden gerçekleştirilen derin öğrenme ve görüntü işleme tabanlı çalışmalarda veri sayısının az olması, verileri çeşitlendirmek için gerekli aşamaları gerçekleştirilmede en önemli güçlüklerden

biridir. Şaşılık alanında az atımlı öğrenme veya takviyeli öğrenme gibi Meta-öğrenme (Meta-learning) algoritmalarının geliştirilmesi gerekmektedir [27].

1.1. Tezin Amacı

Dünya nüfusunun yaklaşık %4'ünü etkileyen şaşılık hastalığının tedavi sürecinde kullanılan birçok test bulunmaktadır. Bu testler, oftalmolojik tanı için hastaların tedavi sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir [9], [16]. Bu tezin amacı, şaşılık taramasında kullanılan Hirschberg, örtme ve prizma örtme testlerini bir görüntü üzerinden gerçekleştiren derin öğrenme ve görüntü işleme tabanlı çalışan yazılım mimarilerini geliştirmek ve bunun için gerekli veri setlerini etik izinler çerçevesinde oluşturmaktır. Şaşılık alanında, literatürde önerilen derin öğrenme veya görüntü işleme modellerinin hastaların yaş, ırk, cinsiyet ve şaşılık derecelerinin geniş bir skalaya yayılan veri setleri üzerinde test edilmemiş olması [10], [11], [12], [13], [14], bununla ilgili kanıtlar söz konusu çalışmalarda yer almamakla birlikte son zamanlarda gelişen derin öğrenme ve görüntü işleme algoritmalarını kullanarak şaşılık alanında yeni yazılım mimarilerinin geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir. Son yıllarda derin öğrenme, meta-öğrenme ve görüntü işleme alanlarında algoritmaların niteliği gelişmiş ve sayısı artmıştır. Güncel yazılım tekniklerinin şaşılık alanında kullanımı bu tezin hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu tezin amacı, şaşılık taramasında kullanılan testler için yazılım modelleri önermekle birlikte önerilen bu modellerin yeterli sayıda veri üzerinde test etmektir. Bu tezde, göz bölgesinde bulunan iris, pupilla ve yansıyan ışıkların doğru tespit edilip edilmediğine dair görsel kanıtların paylaşılması hedeflenmektedir. Çünkü bu tezde önerilen modellerin başarısı, veri setindeki tüm görüntülerin ilgi bölgeleri üzerindeki test sonuçlarını göstermekle ispatlanabilir.

Erken yaşta şaşılık tanısı, tedavi için oldukça önemlidir. Bu nedenle şaşılık testlerinin otomatikleştirilmesine yönelik önerilen yazılım mimarilerinin bir medikal cihaza dönüştürülmesi, okullarda ve kırsal kesimlerde yaşayan çocuklarda şaşılık taramasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir [2], [3]. Bu sayede bilgisayarlı görü sistemleriyle şaşılık taraması, hızlı ve daha geniş kitlelere yapılabilecektir. Bu tez, mühendislik ve tıp alanında yapılmış, şaşılık alanında kullanılan testlerin tamamını kapsayacak perspektifte konulara yaklaşan multidisipliner bir çalışmadır.

1.2. Tezin İçeriği

Tez içeriğinde şaşılık taramasında kullanılan Hirschberg testi, örtme testi ve prizma örtme testlerini bir görüntü üzerinden gerçekleştiren yapay zekâ mimarileri geliştirilmiştir. Hirschberg için geliştirilen model, 165 adet veri üzerinden test edilmiştir. Hirschberg testi için önerilen yapay zekâ destekli iki metot aşamalı olarak tezde yer almaktadır. Önerilen modellerle hasta görüntüleri

üzerinden elde edilen sonuçlar göz doktoru tarafından doğrulanmıştır [22]. Örtme testine ilişkin olarak bir yazılım mimarisi önerilmiştir. Örtme testini otomatik olarak gerçekleştirilen prototip bir medikal cihaz tasarlanarak test edilmiş ve buna ilişkin test sonuçları tez içeriği kapsamına alınmıştır. Örtme testini gerçekleştiren medikal cihaz tasarımında veri seti kullanılmamıştır. Çünkü sadece göz hareketini inceleyen bu cihazda mekanik bir hareket incelenmektedir ve herhangi bir veriye ihtiyaç duyulmaz. Tezde gerçekleştirilen yazılım modelleri her aşamada literatürdeki benzeri çalışmalarla kıyaslanarak önerilen modelin verimliliğini artıracak ve doğruluk oranını yükseltecek ek çalışmalar bu tezin içerikleri arasındadır. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı'na yapılan etik başvurusu 25/05/2023 tarihinde onaylanmıştır (belge numarası: 2023/07-42). Bu tezde kullanılan veriler, Fırat Üniversitesi Hastanesi Oftalmoloji kliniğine gelen 3 ila 12 yaş arasındaki hastalardan tüm etik izinler çerçevesinde toplanmıştır ve sadece hastaların göz görüntüleri tezin ikinci ve üçüncü bölümlerindeki önerilen modeller için kullanılmıştır.

1.3. Tezin Organizasyonu

Tez beş ana başlıktan oluşmaktadır. Tezin ilk bölümü giriş bölümüdür. Bu bölüm, şaşılık alanında yapılan tıp ve mühendislik çalışmalarına yönelik literatür taramasına yöneliktir. Tezin ikinci bölümünde ise Hirschberg testine bağlı olarak, bir hastanın yüz görüntüsü üzerindeki göz, korneadan yansıyan ışık, iris ve pupilla bölgeleri derin öğrenme ve görüntü işleme teknikleriyle tespit edilmiştir. Gözler için yataydaki ve dikeydeki kayma miktarları görüntü üzerinde ölçülerek, 2-35 yaş skalasındaki 88 hastanın şaşılık dereceleri belirlenmiştir.

Tezin üçüncü bölümünde, şaşılık testlerinden biri olan Hirschberg testinin otomatik olarak yapılmasına yönelik bir yazılım modeli önerilmektedir. Önerilen yöntemde yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinesi ve onun flaş ışığı kullanılarak şaşılık hastalarının görüntüleri, Hirschberg testinin yapılış tarzına uygun olarak toplanmıştır. Bu veri toplama yöntemiyle 77 pediatrik şaşılık hastasının görüntüleri toplanarak ikinci bir veri seti oluşturulmuştur. Veri setindeki şaşılık hastalarının 12 yaş altında olmasına dikkat edilmiştir. Bu çalışmada önerilen yöntemin başarısını maksimum düzeyde test etmek için 77 hastadan 19'unun Örtme test sonuçları ile otomatik Hirschberg testinin sonuçları da karşılaştırılmıştır.

Tezin dördüncü bölümünde şaşılık tespitinde kullanılan örtme testini otomatik olarak gerçekleştirebilen bir medikal cihaz modeli önerilmiştir. Bu testin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için yapay zekâ destekli çalışan bir yazılım geliştirilmiştir. Bu cihaz, gözlerin mekanik olarak kapatılıp açılması işlemini otomatik olarak yapmakta ve gözlerdeki pupilla merkezlerini tespit etmektedir. Pupilla tespitini kolaylaştırmak için kızılötesi kamera ve harici kızılötesi ışık kaynağı kullanılmıştır. Sonuç bölümünde ise geliştirilen yazılım mimarilerinin literatüre katkısı tartışılmıştır. Bilgisayarlı görü teknikleriyle gerçekleştirilen şaşılık testlerinin ilerleyen yıllarda yeni testlerin oluşumuna katkı sağlayıp sağlamayacağı konu edinmiştir.

2. OTOMATİK HIRSCHBERG TESTİ

Şaşılık, bir nesneye bakarken, gözlerden birinin hizalanmadığı en yaygın göz hastalıklarından biridir. Dünya nüfusun yaklaşık %4'ünü etkileyen bir hastalıktır [4], [5]. Şaşılık, bir bireyin fizyolojik yapısını etkileyebildiği gibi hastanın psikolojik ve sosyal hayatını da etkilemektedir [8], [17]. Bu hastaların, hareket zorlukları ve depresyon gibi hastalık yaşama olasılıkları daha yüksektir. Şaşılık, tiroid diyabet intrakranial basınç artışı, hipertansiyon ve bazı malignitelerin metastazlarında gözlenebilir. Beyin tm, beyin sapı tm veya vasküler lezyonları, metastatik tümörlere sekonder olarak bası etkisiyle paralitik şaşılıklar gelişebilir. Troid ilişkili orbitopati (TAO) yetişkinlerde şaşılık semptomlarının önde gelen nedenlerinden biridir [28]. Ayrıca hipertansiyon ve diyabet de şaşılıkla ilişkili olan diğer hastalıklardır [29], [30]. Sonuç olarak şaşılığın tedavi edilmesi için zamanında şaşılık taraması, göz sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Şaşılık taramasında hastaya bazı testler uygulanmaktadır. Hirschberg, Örtme ve Krimsky gibi testler bunlardan bazılarıdır [14], [15].

Şaşılık cerrahisine karar verirken hastanın görme düzeyi, ambliyopi varlığı, fiksasyonun olup olmaması tercihli bakış cerrahi zamanlamasını etkilemektedir. Ama tek vizitte cerrahi kararı vermek doğru bir yaklaşım değildir. Tekrarlayan ölçümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle paralitik şaşılıklarda cerrahi kararı için en az 6 ay beklemek gerekir [31].

Örtme testi, bir gözü örtmek için opak ya da saydam bir oklüder kullanılarak yapılır. Oklüder birkaç saniye süreyle bir gözü kapatır. Bu işlem yapılırken, hastanın yakın mesafede 1/3 metre ve uzak mesafede 6 metre uzaklığındaki bir hedefe bakması sağlanır. Açık olan gözün hedefe doğru fiksasyon yapması beklenir ve bu sırada açık gözün hareketi prizma cetveli yardımıyla incelenir. Daha sonra diğer göz için aynı işlem tekrarlanır. Bu test sonucunda hastanın gözlerindeki şaşılık derecesi prizma birimiyle ifade edilir. Örtme testi, maksimum sapma açısını veren tam ayrışmayı ve yakın sapmaların karşılaştırılmasını sağlar. Ancak gözün her türlü sapma hareketinde kullanılamaz [16], [31].

Krimsky testi, Hirschberg tabanlı bir testtir. Hirschberg testinden farklı olarak gözün sapma açısını belirlemek için prizmalar kullanılır. Krimsky testi, tropias hastaları için önerilir. Thropias, mevcut olan gözlerin daima yanlış hizalanmasıdır, Ancak Krimsky testi, phorias hastaları için kullanılmaz. Phorias, iki gözün aynı nesneye bakmadığında ortaya çıkan gözlerin yanlış hizalanmasıdır [32].

Son zamanlarda görüntü işleme ve derin öğrenme yaklaşımlarıyla şaşılık tarama testlerine yönelik araştırmalar da artış göstermektedir [10], [11], [12], [33], [34], [35]. Şaşılık taramasında kullanılan Hirschberg veya prizma örtme testlerinin dijital bir görüntü veya video üzerinden gerçekleştirilmesinin etkili sonuçlar verdiği yapılan birçok çalışmada gözlemlenmiştir [12], [36]. Hirschberg testi, bir dijital görüntü üzerinde gerçekleştirilebilir ve buna ilişkin sonuçlar görüntü

işleme teknikleriyle hesaplanabilmektedir [11]. Ancak örtme testi, bir video üzerinde gerçekleştirilmek zorundadır. Çünkü bu test gerçekleştirilirken gözlerden birinin kapatılarak diğer gözün hareketini izlemeyi gerektirmektedir [10]. Şaşılık hastalarından elde edilen görüntüler ne kadar fazla olursa oluşturulan yazılım o kadar iyi eğitilmiş olacaktır. Şaşılık hastalarından elde edilen veri sayısının az olması, görüntü işleme tabanlı bir şaşılık tarama algoritması geliştirmenin en önemli zorluğudur [25], [26], [37]. Şaşılığın dijital olarak tespitinde, göz takip cihazları, sanal gerçeklik ve bilgisayar oyunu mantığıyla çalışan birçok şaşılık tarama yöntemleri bulunmaktadır [38], [39], [40], [41]. Hasta sayısının fazla olduğu hastanelerde, okullarda ve kırsal kesimlerde yaşayan insanların şaşılık taramasının otomatik olarak yapılabilmesi, erken teşhis ve düşük maliyet fırsatı sunmaktadır [42]. Ayrıca otomatik şaşılık tarama yöntemi, hastaların teşhis sonuçlarına ilişkin istatistiksel analiz yapmayı daha hızlı hale getirmektedir. Bu sayede veriler, dijital tabanlı çalışan bir veri merkezine daha hızlı aktarılabilir.

Bu çalışma, şaşılık tarama yöntemlerinden biri olan Hirschberg testini, derin öğrenme ve görüntü işleme teknikleriyle otomatik olarak gerçekleştiren yeni bir şaşılık tarama yöntemi önermektedir. Bu yöntem, Hirschberg testini dijital tabanlı olarak gerçekleştirerek şaşılık teşhisini daha hızlı ve daha düşük maliyette gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Hirschberg testindeki derece birimini kullanarak, derece-piksel ilişkisini ortaya koyan matematiksel bir model geliştirilmiştir [20]. Önerilen bu yöntem, Hirschberg testini gerçekleştirirken akıllı telefon kamerası ve ışık kaynağı olarak akıllı telefonun flaş ışığı kullanmıştır. Yazılım, şaşılık hastalarından alınan ön yüz görüntüsü üzerinde, her iki göz için göz bebeği (pupilla) merkezi ve korneadan yansıyan ışığı tespit edip ikisi arasındaki sapmayı ölçerek göz doktoruna en doğru bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır. Önerilen yöntem, Fırat Üniversitesi Hastanesi, Göz Hastalıkları bölümünde 88 şaşılık hastasından toplanan görüntüler üzerinde test edilmiştir ve elde edilen test sonuçları göz doktorunun kontrolünde doğrulanmıştır.

Hirschberg testi, normal şartlar altında bir oftalmolojist tarafından şaşılık hastasına uygulanmaktadır. Bu test sonucunda hastanın her iki göze ilişkin şaşılık derecesi belirlenmektedir. Hirschberg testi sonucunda elde edilen veri hastanın her iki gözünün de yatay ve dikey ekseninde şaşılık derecesini belirtmektedir. Hirschberg testi için oftalmolojist, hastasını bir hedefe bakmasını sağlayarak bir ışık kaynağından çıkan ışınları hastanın burun köküne düşürmektedir. Göz doktoru, hastanın gözlerindeki sapmayı doğrudan hastanın gözlerine bakarak tespit edip testi sonlandırmaktadır [11], [13]. Hirschberg testi şaşılığın derecesinin belirlenmesi için hastaya uygulanan tek test değildir. Şaşılık hastalarında gözlerdeki sapmayı ölçmek için Örtme Açma testi ve Krinsky gibi testler de kullanılmaktadır. Bu bölümde gözlerdeki şaşılık derecelerinin belirlenmesinde kullanılan Hirschberg testinin otomatik olarak yapılabilirliğine ilişkin görüntü işleme ve derin öğrenme metotları ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca otomatik Hirschberg testinin bir medikal cihaz ya da akıllı telefon ile gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yazılım alt yapısını

oluşturacak bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem, 88 şaşılık hastası üzerinde test edilerek oftalmolojist kontrolünde doğrulanmıştır ve %90 bir başarı elde edilmiştir. Önerilen yöntem, veri toplama, yüz tespiti, göz ve çevresinin tespiti, iris tespiti, pupilla tespiti ve optimizasyonu, şaşılık tespit algoritması ve istatistiki analiz gibi alt başlıklar altında detaylı olarak incelenmiştir.

2.1. Akış diyagramı

Şaşılık tespiti için geliştirilen algoritmanın işleyiş şeması Şekil 2.1’de gösterilmiştir. RGB renk formatında bulunan 3024x4032 boyutlarında hasta kişinin ön yüz görüntüsü, veri girişi olarak kullanılmıştır. Bir derin öğrenme algoritmasıyla (Mediapipe kütüphanesi) giriş görüntüsü üzerindeki 478 adet yüz dönüm noktası (facial landmarks) belirlenmiştir. Bu dönüm noktalarından sağ ve sol göz ile bu bölgelerde bulunan iris noktaları tespit edilmektedir. Elde edilen iris ilgi bölgelerinde kullanılan algoritma, öncelikle korneadan yansıyan ışığı daha sonra ise pupilla ve merkezini tespit etmektedir. Korneadan yansıyan ışığın ağırlık merkezi ile pupilla merkezi arasındaki yatay ve dikey sapma piksel cinsinden ölçülmüştür. Her iki göz için bulunan yatay ve dikeydeki sapma miktarları matematiksel bir model kullanılarak derece birimine çevrilmiştir. Son olarak ise her iki göz için strabismus (şaşılık) derecesi, geliştirilen şaşılık tespit algoritması yardımıyla ölçülmüştür. Ayrıca, şaşılık derecesinin ölçümündeki görüntü işleme algoritmaları OpenCV kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Yine matematiksel komutlar ve düzenlemelerde Numpy kütüphanesine ait komutlar ve metotlar kullanılmıştır.

Şekil 2.1. Şaşılık tespitinde görüntü segmentasyonu için kullanılan metod ve algoritmaların ilerleme şeması

2.2. Örneklem Hacmi

Veri sayısının az olduğu çalışmalarda veri seti oluşturmak hem derin öğrenme modelinin eğitilmesinde hem de sonuçların analiz edilmesinde oldukça önemlidir. Geliştirilen modellerin başarılı oranları ve modellerin bu anlamda literatürde kabul görmesi veri setindeki verilerin sayısı ile orantılıdır. Bu anlamda Hirschberg tabanlı çalışan yazılım modelinde şaşılık hastalarından toplanan görüntülerin sayısı yani örneklem hacmi, literatürdeki benzeri çalışmalar da göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Bu hesaplamada Denklem 2.1’de verilen eşitlikten yararlanılmıştır. Bu eşitlikte, örneklem hacmi, n_0 ; gerçekleşme oranı, p ; gerçekleşmeme oranı, q ; hata toleransı, d ; arzu edilen güven seviyesine karşılık gelen tablo değeri, t ile ifade edilmiştir [43]. Gerçekleşme oranı, %99; hata değeri, %2; ve güven seviyesine karşılık gelen tablo değeri, 1.96 alınarak örneklem hacmi 95,08 olarak hesaplanmıştır. Buradan hareketle, bu tezde şaşılık hastalarının görüntülerinden oluşan veri setinde en az 96 hasta görüntüsü olmalıdır. Tezin bu bölümünde 88 veri, tezin üçüncü bölümünde 77 veri kullanılmış ve toplamda 165 hasta göz görüntüsü kullanılarak Denklem 2.1’de verilen örneklem hacmi şartı sağlanmıştır.

$$n_0 = \frac{t^2 pq}{d^2} = \frac{(1.96)^2 \cdot (0.99) \cdot (0.01)}{(0.02)^2} = 95.08 \quad (2.1)$$

2.3. Hirschberg Testi ve Veri Toplama Yöntemi

Hirschberg testinin uygulanma şekli ve veri toplama yöntemi Şekil 2.2 (a) ve (b)’de gösterilmiştir. Bu makalede kullanılan veriler, Hirschberg testi temel alınarak, 88 şaşılık hastasının yüz görüntüleri üzerinden toplanmıştır. Elde edilen verilerdeki her bir görüntü, 3024x4032 boyutlarında, 3.99 mm odak uzaklığına sahiptir. RGB renk uzayına sahip görüntüler, 12 mega piksel akıllı telefon kamerası yardımıyla çekilmiştir. Akıllı telefonun arka yüzeyindeki flaş, ışık kaynağı olarak kullanılmıştır. Şaşılık hastalarının görüntüleri, doğrudan düz bir şekilde hastanın kamera objektifine bakması sağlanarak toplanmıştır. Hirschberg testinde gözlerdeki sapma, bazı birimlerle ifade edilmektedir. Bu birimler derece ve prism diopters olarak adlandırılmaktadır. Hirschberg testinde 1 mm kayma 7°’ye karşılık gelmektedir. Her derece (°), 2 prism diopters (pd) demektir. Bu nedenle, her mm kayma yaklaşık 15 pd’dir [9], [44]. Hirschberg testinde ise genelde derece birimi kullanılmaktadır. Bu çalışmada da Hirschberg test sonuçları birim olarak derece cinsinden ifade edilmiştir.

Akıllı telefonun flaş ışığından çıkan ışınlar hastanın burun köküne düşecek şekilde Şekil 2.2 (a) ve (b)’de de gösterildiği gibi 50 cm uzaklıktan tutulur. Aynı zamanda hastanın kamera objektifine bakması sağlanır ve fotoğraf çekme işlemi gerçekleştirilir. İlk seferde fotoğraf üzerinde

gözlerde şaşılık belirtisi olmayabilmektedir. Bu durumlarda hastanın gözünü açıp kapatması veya farklı noktaya baktıktan sonra tekrar akıllı telefon objektifine bakması istenmektedir. Böylece gözlerdeki şaşılık durumu fotoğrafta ortaya çıkmaktadır. Işık kaynağından yansıyan ışınların gözlerde oluşturduğu görüntü Şekil 2.3'te gösterilmiştir. Her iki gözde beliren ışık yansıması Hirschberg testine göre gözün orta noktasını temsil etmektedir [22]. Eğer bir gözde şaşılık yoksa yansıyan ışığın pupillanın tam ortasında gözükmesi beklenmektedir. Görüntü üzerinde yansıyan ışığın merkezi ile pupilla merkezi arasındaki yatay ve dikey sapma hastanın ilgili göz için şaşılık derecesinin belirlenmesindeki en önemli ölçüttür.

Şekil 2.2. Hirschberg testinin uygulanışı ve veri toplama yöntemi a) Yan görünüşte kamera, ışık kaynağı ve mesafenin gösterimi b) Akıllı telefon ekranından ön yüz görüntüsünün gösterimi

Şekil 2.3. Hirschberg testi sonucu kornealar üzerinden yansıyan ışıkların gösterimi

2.4. Yüz Ağ

Görüntü üzerinde yüz tespiti ve yüz üzerindeki ilgi bölgelerinin tespiti için birçok görüntü işleme kütüphanesi bulunmaktadır. Face Recognition [34], Haar Cascade [13], Hough Transformation [40], [45] gibi kütüphaneler yüz tanıma veya yüz üzerindeki belirli bölgeleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu görüntü işleme kütüphaneleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte

ihtiyaca yönelik olarak birçok uygulamada kullanılabilir. Derin öğrenme tabanlı çalışan algoritmaların gelişmesiyle birlikte bu kütüphaneler yerlerini Mediapipe gibi daha gelişmiş kütüphanelere bırakmıştır [46].

2.4.1. Hough Dönüşümü

Hough dönüşümü, görüntülerdeki basit daire veya doğruları tespit etmek için kullanılan bilgisayarlı görü algoritmalarından biridir. Örneğin, bir kamera ile elde edilen görüntülerde saha üzerindeki bir topu bulma, kara yolu üzerindeki işaretleri tespit etmede veya bir yüz görüntüsü üzerindeki iris gibi dairesel alanları tespit etmede Hough dönüşümü kullanılabilir. Hough dönüşümü algoritması belirli adımları izleyerek çalışmaktadır. Öncelikle görüntü üzerindeki ayırt edici kısımların kenarlarını tespit eder. Daha sonra görüntü binary (siyah-beyaz) formatına getirilerek algoritma, görüntü üzerinde ilk bakışta çok kolay ayırt edilebilecek geometrik şekilleri tespit etmektedir [40].

Ancak bu algoritmayla yüz üzerindeki iris bölgelerini hatasız tespit etmek mümkün olmamaktadır. Hough dönüşümü algoritmasını şaşılık tespitinde kullanmak birçok optimizasyon problemine yol açmaktadır. Detay istemeyen veya herhangi bir ölçüm gerektirmeyen projelerde Hough dönüşümü kullanılabilir. Örneğin, Hough dönüşüm algoritması yüzdeki iris bölgesini belirli bir hatayla tespit ettiğinde eğer bu hata oranı o çalışma için önemli değilse Hough dönüşüm algoritması kullanılabilir. Ancak görüntü üzerinde şaşılık tespiti irisin ve pupillanın tam tespit edilmesini gerektirdiğinden bu algoritmanın kullanılması oldukça verimsiz olmaktadır. Şekil 2.4'te bir yüz görüntüsündeki göz ile ilgili bölümlerin tespitine ilişkin sonuç gösterilmiştir.

Şekil 2.4. Hough dönüşüm algoritması kullanılarak gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespitinin gösterimi [45]

2.4.2. Yüz Tanıma

Yüz tanıma teknolojisi, akıllı telefon, tablet ve fotoğraf makinelerinde uzun süredir kullanılan bir algoritmadır. Yüz görüntüsü üzerindeki iris bölgelerini tespit etmek için yetersiz bir

algoritmadır. Ancak önceliğin yüzün tespit edilmesinin olduğu çalışmalarda yüz tanıma algoritması kullanılabilir. Yüz tanıma kütüphanesi (face recognition), fotoğraf veya video çekerken odak noktasının yüz kısmında olmasını istediğimizde oldukça faydalı bir algoritmadır. Ancak görüntü üzerinde şaşılık tespit edilmek istendiğinde bu algoritma sadece görüntüyü yüz bölgesiyle sınırlandırmamıza yardımcı olabilmektedir. İris bölgesine yaklaşmak ve bu kısımları tespit etmek için daha gelişmiş görüntü işleme algoritmaları geliştirmek gerekmektedir [34].

2.4.3. Mediapipe

Google'ın geliştirmiş olduğu Mediapipe kütüphanesi birçok çözümler sunmaktadır: yüz tespiti, yüz ağı, el tespiti, iris tespiti, poz ve bütünsel (holistic). Şekil 2.5'te bir elde ve parmaklarda bulunan 20 dönüm noktası gösterilmiştir. Mediapipe *pose*, insan pozlarını tahmin ederek egzersizlerin sınıflandırılması, işaret dili gibi alanlara yönelik uygulamalarda kullanılmaktadır. Mediapipe, bir yüz görüntüsü üzerindeki 478 adet ilgi noktasını tespit etmektedir. Ayrıca Mediapipe yüz tespiti (face detection) yapmakta ve birden fazla yüz yakalamada da oldukça başarılı bir kütüphanedir [46], [47].

Bu çalışmada yüz tespiti ve yüz üzerinde belirli ilgi bölgelerinin tespiti için mediapipe kütüphanesi kullanılmıştır. Yüz ağındaki bu ilgi noktalarına dönüm noktaları denilmektedir. Mediapipe kütüphanesi, yüz ağını (face mesh) çıkarabilmek için makine öğrenmesi ve derin öğrenme tekniklerini kullanmaktadır. Bu derin öğrenme modelinin çalışabilmesi için giriş verisi olarak sadece bir insan yüzünün görüntüsünün olması yeterlidir. Yüz görüntüsündeki kişinin yaşı, ten rengi, göz rengi ve buna benzer farklılıklar derin öğrenme modelinin çalışmasına etki etmemektedir. Bu model, bir yüz görüntüsü üzerindeki 478 dönüm noktasını bulabilmektedir. Bu sayede bir yüz görüntüsü üzerinden doğrudan göz ve göz çevresi tespit edilmektedir. Bu da şaşılık tespiti yapabilmek için görüntü üzerindeki ilgi bölgelerini görüntü işleme teknikleriyle bulmayı kolaylaştırmaktadır.

Şekil 2.5. Bir elde ve parmaklarda bulunan dönüm noktalarının gösterimi [47]

Bir yüz görüntüsü üzerindeki 478 dönüm noktası temsili olarak Şekil 2.6’da gösterilmiştir. Her bir dönüm noktası, yüz görüntüsü üzerindeki yatay ve dikey konum bilgisini barındırmaktadır. Mediapipe, yüz tanımda kullanılan en gelişmiş derin öğrenme modellerinden biridir. Bu nedenle, görüntü üzerinde şaşılık tespitini en doğru biçimde gerçekleştirebilmek için bu çalışmada mediapipe kütüphanesi tercih edilmiştir.

Şekil 2.6. Bir yüz ağındaki dönüm noktalarının temsili olarak gösterimi

2.5. Göz Çevresinin Tespiti

Yüz ağı üzerinde sağ ve sol gözler için toplam 32 dönüm noktası Şekil 2.7’de temsili olarak gösterilmiştir. Aslında şaşılık derecesini tespit etmek için 32 dönüm noktası bu tez çalışması için yeterli olmaktadır. Her bir dönüm noktası, görüntü üzerinde bulunduğu yatay ve dikey konuma ait iki parametre içermektedir. Sağ göz için 33, 246, 161, 160, 159, 158, 157, 173, 133, 155, 154, 153, 145, 144, 163, 7 dönüm noktalarıdır. Sol göz için ise 362, 398, 384, 385, 386, 387, 388, 466, 263, 249, 390, 373, 374, 380, 381, 382 noktaları dönüm noktalarıdır.

Şekil 2.7. Göz ve irislere ait dönüm noktalarının yüz ağındaki konumlarının şematik gösterimi

Göz çevresindeki her bir dönüm noktasına OpenCV kütüphanesindeki *Circle* metodu kullanılarak, daireler çizdirilmiş ve bu daireler *Polylines* metodu kullanılarak birleştirilmiştir. Bu sayede sağ ve sol göz çevreleri görüntü üzerinde tespit edilmiştir. Şekil 2.8’de 3024x4032 boyutlarında bir yüz görüntüsü üzerinden elde edilen sağ ve sol göz çevreleri gösterilmektedir. Bu işlemi yapmak doğrudan şaşılık derecesinin tespiti için gerekli değildir. Ancak şaşılık tespiti için bir ara yüz programı geliştirilmek istendiğinde bu işlem gerekli olmaktadır. Çünkü yüzün tamamının izleme ekranında göstermenin göz doktoruna bir katkısı olmayacaktır. Göz ve çevresinin tespiti yapılırken oluşabilecek hatalar, şaşılık derecesini etkileyen bir faktör değildir. Çünkü Hirschberg testinde şaşılık derecesi, pupilla merkezi ve korneadan yansıyan ışığın ağırlık merkeziyle ilişkilidir.

Şekil 2.8. Görüntü üzerinde sağ ve sol göz bölgelerinin gösterimi a) Sağ göz çevresi dönüm noktaları b) Sol göz çevresi dönüm noktaları

2.6. İrislerin Tespiti

Yüz ağında bulunan 8 dönüm noktası ise sağ ve sol gözlerin iris bölgesini belirtmektedir. Bu dönüm noktalarından 469, 470, 471, 472 noktaları sağ göz iris, 474, 475, 476, 477 noktaları ise sol göz iris dönüm noktalarıdır. Şekil 2.9’da bu dönüm noktalarından geçebilen en küçük yarıçaplı çember *minEnclosingCircle* metoduyla çizdirilmiş ve bu çemberin merkezi irisin orta noktası olarak işaretlenmiştir. İris dönüm noktaları ve irisi çevreleyen çemberin merkezi yeşil renkli dairelerle Şekil 2.9’da verilen görüntü üzerinde gösterilmektedir. Gözlerdeki iris bölgesi büyük oranda doğru tespit edilmiştir. Ancak şaşılık tespiti yaparken irisin görüntü üzerindeki sınır koordinatlarının tam olarak belirlenmesi, irisin orta noktasını da hatasız olarak tespit etmek anlamına gelir. Şekil 2.9’da görüldüğü gibi iris merkezinin pupillanın merkezinden küçük farklarla kaydığı gözükmemektedir. İris merkez noktasının optimizasyonunu sağlamak için pupillayı ve merkezini görüntü üzerinde tespit etmek gerekmektedir.

Şekil 2.9. İris dönüm noktalarının ve iris merkezinin belirlenmesi a) Sağ göz için iris dönüm noktaları ve iris merkezi b) Sol göz için iris dönüm noktalarının ve iris merkezi

2.7. Korneadan Yansıyan Işıkların Belirlenmesi

Hirschberg testiyle şaşılık derecesini belirlemek için pupilla merkezinin yanı sıra korneadan yansıyan ışığın da görüntü işlemeyle tespit edilmesi gerekmektedir. Bir yüz görüntüsü üzerinden elde edilen sağ ve sol gözler Şekil 2.10 (a)’da gösterilmiştir. Her iki göz için ilgi bölgesi (region of interest) olan iris konumları Şekil 2.10 (b)’de gösterildiği gibi bulunmuştur. OpenCV *Thresh Binary* metodu kullanılarak bir eşik değeri belirlenmiştir. Buna göre 250’nin altındaki piksel değerleri siyah, bu değer üstündeki piksel değerleri ise beyaz olarak ayarlanıp maskeleyme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem Şekil 2.10 (c)’de gösterilmiştir. Şekil 2.10 (d)’de verilen görseldeki beyaz parçalardan biri korneadan yansıyan ışıktır. Bu parçayı bulabilmek için bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritma, daha önceden bulunan iris merkez noktasının dikey konumuna en yakın beyaz parçayı, korneadan yansıyan ışık olduğunu varsaymaktadır. Bu yaklaşımla, Şekil 2.10 (d)’de verilen görselde korneadan yansıyan ışık tespit edilmiş ve OpenCV kütüphanesine ait *drawContours* metodu kullanılarak etrafı yeşil renkle çizdirilmiştir. Şekil 2.10 (d)’de bulunan parça

ya da konturun sınır koordinatları alınarak, aynı görüntünün gri tonlamalı görüntüye çevrilmiş şekli üzerinde tekrar çizdirilerek algoritma sonlandırılmıştır. Son durum Şekil 2.10 (e)'de gösterilmiş ve her iki göz için korneadan yansıyan ışıklar başarıyla tespit edilmiştir.

Şekil 2.10. Korneadan yansıyan ışıkların işlem basamaklarının gösterimi **a)** Yüz görüntüsü üzerinden kırılan sağ ve sol gözlerin gösterimi **b)** Sağ ve sol gözler için iris ilgi bölgelerinin gösterimi **c)** Sağ ve sol gözler için maskelemiş görüntünün gösterimi (eşik değeri=250) **d)** Sağ ve sol gözler için korneadan yansıyan ışığa ait parçacığın gösterimi **e)** Sağ ve sol gözler için korneadan yansıyan ışıkların göz görüntüleri üzerindeki gösterimi

2.8. Renk Uzayları

Renk uzayları bir görüntüde üzerinde gerçeğe en uygun rengi tespit etmek için oldukça önemlidir. İnsan gözü görülebilir dalga boylarındaki bütün ışıkları algılar. Bunu yaparken, göz sinirlerine ulaşan farklı dalga boylarındaki ışık ışınları yorumlar ve bunu bir renk olarak algılar. Renk uzayları, görüntüdeki piksellerin renk özelliklerini tespit etmek için kullanılmaktadır. Birçok renk uzayı sistemi bulunmaktadır. RGB, BGR, HSV, Gray, HLS, Luv, YUV, Lab görüntü işlemede en çok kullanılan renk uzaylarıdır [48].

2.8.1. Gri Tonlamalı Görüntü

Gri tonlamalı görüntü, siyah ile beyazın tonları arasındaki renkleri alır. Bu renk uzayında bir pikselin renk değeri, 0 ile 255 arasında değişen değerler almaktadır. Eğer piksel siyah renkteyse o pikselin renk değeri sıfır olarak kodlanır. Eğer piksel beyaz renkteyse o pikselin renk değeri 255 olarak kodlanmaktadır. Yani gri tonlamalı bir görüntü renk skalası olarak 8 bit düzeyinde işlem görmektedir. Bu çalışmada gri tonlamalı renk uzayının kullanımı, özellikle pupilla tespit edilirken geliştirilen algoritmanın başarı performansını artırmıştır. Şekil 2.11'de bir göz görüntüsünü RGB renk uzayından gri ton renk uzayına dönüştürülmüş şekli gösterilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 2.11. RGB renk uzayı ve gri ton renk uzayında sağ ve sol gözlerin gösterimi **a)** RGB ve gri ton renk uzayında sağ gözün gösterimi **b)** RGB ve gri ton renk uzayında sol gözün gösterimi

2.8.2. RGB Renk Uzayı

RGB renk uzayı, tüm renklerin yalnızca üç rengin referansı ile oluşturulması prensibine dayanmaktadır. Bu renkler: kırmızı (red), yeşil (green) ve mavi (blue)'dir. Bu üç rengin karışımı beyaz renk olarak adlandırılmaktadır. RGB renk formatındaki bir görüntü 3 kanalıdır. Yani her bir pikselin kırmızı, yeşil ve mavi renk kodları bulunmaktadır. Her rengin kodu 0 ile 255 arasında bir değer almaktadır. Yani her renk 8 bit ile işlem görmektedir. Şekil 2.12'de RGB renk formatına ait bir görsel verilmiştir. Bilgisayarlı görü veya görüntü işleme uygulamalarında RGB renk uzayında işlem yapmak uzun işlemler gerektiren zorlu bir süreçtir. Bunun yerine RGB renk formatına sahip bir görüntü, diğer renk uzaylarındaki formlarına dönüştürülerek işlem yapılmaktadır.

Şekil 2.12. RGB renk uzayındaki renklerin şematik gösterimi

2.8.3. HSV Renk Uzayı

HSV renk uzayı üç parametreden oluşmaktadır. Hue, renk; saturation, doygunluk; value, değer anlamlarına gelmektedir. Bilgisayarlı görü veya görüntü işleme uygulamalarında bir rengi tespit etmek veya belirli bir renge sahip nesneyi takip etmek için HSV renk uzayını kullanmak daha faydalıdır. Şekil 2.13'te HSV renk uzayının algılanmasını kolaylaştıran bir görsel verilmiştir. Bu görselden de anlaşılıyor ki *hue* parametresi baskın olan rengi tanımlamada veya algılamada oldukça önemli bir yere sahiptir. Tablo 2.1'de OpenCV görüntü işleme kütüphanesine ait bazı renklerin HSV renk uzayındaki limit değerleri gösterilmiştir. Bilgisayarlı görü, görüntü işleme ve nesne takip uygulamalarında bu limit değerleri kullanılarak istenilen nesne veya bölüm görüntü ve video üzerinde tespit edilebilmektedir. Diğer görüntü işleme kütüphanelerinde bu renk uzayına ait limit değerler değişiklik gösterebilir [22], [48], [49], [50].

Şekil 2.13. HSV renk uzayındaki Hue (renk tonu), Saturation (doygunluk) ve value (parlaklık değeri) ifadelerinin gösterimi

Tablo 2.1. OpenCV kütüphanesindeki HSV renk uzayına bazı renklerin limit değerleri [22], [50]

Renk	Alt limit	Üst limit
Turuncu	(0,100,100)	(22,255,255)
Sarı	(22,100,100)	(38,255,255)
Yeşil	(38,100,100)	(75,255,255)
Mavi	(75,100,100)	(130,255,255)
Mor	(130,100,100)	(160,255,255)
Kırmızı	(160,100,100)	(179,255,255)

Flaş ışığı altında çekilen iris görüntülerinin gri tonlamalı ve HSV renk uzayındaki durumları Şekil 2.14'te gösterilmiştir. Flaş ışığı altında kalan pupillanın mavi renk tonlarında olduğu gözükmemektedir. İrisin geri kalan bölümlerinin ise yeşil renk tonlarında olduğu gözükmemektedir. Flaş ışığının yansımalarının ise görüntü üzerinde pembe renk tonlarındadır. Gri tonlamalı renk uzayında pupillayı tespit etmek çok zor bir işlem iken HSV renk formatında pupillayı tespit etmek çok daha kolay bir işlemdir. Tabii bu durumda göz görüntüsünün flaş ışığı altında çekilmesinin önemi büyüktür. Aksi durumda çekilen görüntülerde pupilla mavi tonlarında gözükmemeyebilir. Ancak Hirschberg testinin en önemli özelliği gözlere ışık tutmaktır. Bu durumda Hirschberg testi için toplanan göz görüntüleri ışık altında çekilmek zorundadır.

Şekil 2.14. Gri tonlamalı renk uzayındaki iris görüntülerinin HSV renk uzayındaki gösterimi **a)** İris görüntülerinin gri tonlamalı renk uzayında gösterimi **b)** İris görüntülerinin HSV renk uzayındaki gösterimi

2.9. Pupillaların Tespiti

İris tespit edilirken amaç irisin orta noktasını yani pupillanın merkezini bulmaktır. Şekil 2.9 (a) ve (b)'de görüldüğü gibi iris merkezi olarak işaretlenen noktaların, yatay veya dikey konumlarında kayma olabilmektedir. Bu durum Hirschberg test sonuçlarının hatalı ölçülmesine yol açmaktadır. Bunun için pupilla ve merkezini tespit etmek gerekmektedir. Görüntü gri tonlamalı formata çevrildiğinde pupilla ile irisin renk değerleri birbirine çok yakın değerlerde olmaktadır. Bu durum görüntü işlemeyle pupillanın tespitini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada pupilla tespitinde daha iyi sonuçlar verdiği test edilen HSV (hue, saturation, value) renk uzayı tercih edilmiştir [48].

Şekil 2.15. Gözlerdeki pupilla ve merkezinin tespitinde kullanılan görüntü işleme tekniklerinin uygulamalı olarak gösterimi **a)** Gri tonlamalı iris görüntüleri **b)** HSV renk uzayındaki iris görüntüleri **c)** HSV ren uzayında kırılan iris görüntüleri **d)** Kırılan iris görüntülerine alt ve üst eşik değerli filtre uygulanması sonucunda elde edilen maskelenmiş pupilla görüntüsü **e)** RGB renk uzayındaki iris görüntüleri üzerinde tespit edilen pupilla ve merkezinin işaretlenmesi

Şekil 2.15'te görülen resimler, pupilla tespit edilirken izlenen işlem basamaklarını göstermektedir. Şekil 2.15'te verilen resimler boyut olarak birbirinden farklı olmalarına rağmen 3.1cm x 3.1cm boyutlarında gösterilmektedir. Şekil 2.15 (a)'da sağ ve sol gözlerin iris konumları dönüm noktaları sayesinde tespit edilmiştir. (b)'de iki göz görüntüsü HSV renk uzayında gösterilmiştir. (b)'de verilen görüntü, x eksenindeki uzunluğunun %20'si kadar olan uzunluk görüntünün sağ ve sol kısımlarından kırılarak; y eksenindeki uzunluğunun da %24'ü kadar olan uzunluk görüntünün alt ve üst kısımlarından kırılarak Şekil (c) elde edilmiştir. Bu kırpma işlemi algoritma içerisinde bir metot olarak uygulanmıştır. Bu sayede görüntü, pupilla ve çevresiyle sınırlandırılmıştır. Bu kırpma işleminin yapılmasının nedeni, iris ve etrafında farklı renk tonlarını olabildiğince azaltmak ve pupilla çevresinde bir ilgi bölgesi (region of interest) oluşturmaktır. Bu işlem görüntü üzerinde kırpma yaptığından dolayı ana görüntünün koordinat bilgileri kaybedilir. Bunu önlemek için kırılan bölgenin koordinatları, algoritma içinde koordinat bilgisi içeren gerekli değişkenlere eklenmiştir. Ayrıca pupilla ve çevresini içeren ilgi bölgesinde çalışmak *Contour* metoduyla bulunan konturların sayısını da en aza indirecektir. HSV renk uzayında bulunan pupilla ve çevresine bir alt ve üst eşik değerleri arasında bir filtre uygulanarak maskeleyiş yapılmıştır. Alt eşik değeri HSV [30,0,0] ve üst eşik değeri HSV [179,255,100] değerindedir. Gerek kırpma işlemindeki oranlar gerekse filtreme işlemindeki alt ve üst eşik değerler minimal çerçevede değişikliğe uğratılabilir. Fiziki ortam şartları sabit kaldığı sürece bu parametrelerin değiştirilmesine

çok da ihtiyaç duyulmamaktadır. Filtreleme işlemi sonucunda elde edilen maskelenmiş görüntü (d)'de gösterilmiştir. (d)'de verilen görüntüde bulunan konturlara (beyaz parçacıklar), *contourArea* metodu uygulanarak, en büyük alana sahip kontur, pupilla olarak varsayılmış ve bu yaklaşımla çalışan bir algoritma geliştirilmiştir. Pupilla tespitinin son aşamasında ise *minEnclosingCircle* metodu, en büyük alana sahip kontura uygulanmış, bu alanı içerisine alan en küçük yarıçaplı çember çizdirilerek pupilla ve merkezinin tespiti yapılmıştır. Görüntü üzerinde tespit edilen pupillalar, (e)'de gösterilmiş ve bu bölgeye ilişkin x ve y eksenindeki koordinatları elde edilmiştir. Şekil 2.16'da 6 şaşılık hastasına ait iris görüntüleri üzerinde pupilla tespiti yapılmış ve sonuçları gösterilmiştir.

Şekil 2.16. Veri setinde bulunan bazı göz görüntülerinde pupilla ve merkezi tespitinde kullanılan görüntü işleme tekniklerinin uygulamalı olarak gösterimi **a)** Kırpılmış iris görüntülerinin HSV renk uzayındaki gösterimi **b)** Kırpılan görüntülere alt ve üst eşik değerli filtre uygulanması sonucunda elde edilen maskelenmiş pupilla görüntüsü **c)** RGB renk uzayındaki iris görüntüleri üzerinde tespit edilen pupilla ve merkezinin işaretlenmesi

2.10. Pupilla Tespitinde Optimizasyon

Pupilla merkezi tespit edilirken de bazı hatalar oluşabilmektedir [13], [14], [15]. Bu hatalar pupillanın tam olarak sınır değerlerinin yanlış tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Şekil 2.17 (a)'da gri tonlamalı renk uzayında bir iris görüntüsü gösterilmiştir. Bu iris görüntü HSV renk

uzayına çevrilerek (b)'de gösterilmiştir. (b)'de gösterildiği gibi yansıyan ışığın etkisiyle pupilla, mavi renk tonlarında gözükmemektedir. Ancak pupillanın dışında kalan yakın bölgenin bir kısmı da mavi renk tonlarında gözükmemektedir. Bu durum, mavi renk tonunun, korneadan yansıyan ışığın olduğu tarafa doğru uzayarak pupilla sınırının değişmesine sebep olmaktadır. Sonuç olarak böyle durumlarda pupilla yanlış tespit edilmiş olacaktır. Maskeleye işlemi sonucunda oluşan görüntü ise (c)'de gösterilmektedir. Maskelenmiş görüntü üzerinde pupillaya ait olduğu düşünülen kontur, sağ-sol ve alt-üst sınır noktalarından geçebilen en küçük yarı çaplı çember ve bu çemberin merkez noktası pupillanın merkezini ve yarıçapını belirtmektedir. Bu durum Şekil (d)'de gösterilmiştir. Ancak yansıyan ışığın etkisinden dolayı (d)'de pupillanın sınır koordinatlarında hata meydana gelmiştir ve (d)'de verilen görüntüde pupilla yanlış tespit edilmiştir. Bu durumu düzeltmek için pupilla tespit optimizasyon algoritması geliştirilmiştir.

Şekil 2.17. Yanlış tespit edilen pupilla görüntüsünde optimizasyon işleminin uygulamalı gösterimi
a) Gri tonlamalı iris görüntüsü **b)** Iris görüntüsünün HSV renk uzayında gösterimi **c)** Filtre uygulanan maskelenmiş pupilla görüntüsü **d)** Yanlış tespit edilen pupillanın iris görüntüsü üzerinde işaretlenmesi

Maskelenmiş görüntüdeki pupillayı ve korneadan yansıyan ışığı gösteren kontur parçası Şekil 2.18 (a)'da gösterilmiştir. Bu konturun üst-alt sınır değeri C ve D , sol-sağ sınır değerleri ise A ve B , yansıyan ışığı gösteren konturun ağırlık merkezi ise H harfiyle sembolize edilmiştir. (b)'de bu konturların şematik gösterimi verilmiştir. Pupilla optimizasyon algoritması, A , B , C , D noktalarından H noktasına en yakın noktayı, pupillanın sınırını değiştiren muhtemel nokta olarak kabul eden bir matematiksel yaklaşım tabanında çalışmaktadır. Örneğin (b)'de H noktasına en yakın nokta A noktası olduğuna göre A noktasının yeni konumu K noktası olmalıdır. A noktası yatay ekseninde kaydırılmıştır. Son durumda pupilla üst-alt sınır değeri C ve D , sol-sağ sınır değerleri ise K ve B noktaları olmaktadır.

Şekil 2.18. Yanlış tespit edilen bir pupillanın (Şekil 2.15) optimizasyon işlemlerinin gösterimi **a**) Maskelenmiş pupilla görüntüsü, pupillayı temsil eden konturun sınır koordinatları ve korneadan yansıyan ışığın koordinatlarının gösterimi **b**) Yanlış tespit edilen pupillanın doğru tespit edilebilmesi için gerekli optimizasyon işleminin şematik olarak gösterimi

Şekil 2.18 (b)'de gösterilen AH uzunluğunu Denklem 2.2, BH uzunluğunu Denklem 2.3, CH uzunluğunu Denklem 2.4, DH uzunluğunu ise Denklem 2.5. ifade etmektedir. Bu denklemler, şaşılık tespit yazılımındaki optimizasyonla ilgili kısmında yer almaktadır.

$$|AH| = \sqrt{(H_x - x_1)^2 + (H_y - y_1)^2} \quad (2.2)$$

$$|BH| = \sqrt{(H_x - x_2)^2 + (H_y - y_2)^2} \quad (2.3)$$

$$|CH| = \sqrt{(H_x - x_3)^2 + (H_y - y_3)^2} \quad (2.4)$$

$$|DH| = \sqrt{(H_x - x_4)^2 + (H_y - y_4)^2} \quad (2.5)$$

Son durumda Şekil 2.18 (b)'deki pupillaya ait konturdan B , C , D noktalarının koordinatları bilinmektedir ancak K noktasının koordinatları $K(x_5, y_5)$ bilinmemektedir. K noktasının koordinatlarının bulunması için bir algoritma geliştirilmiştir. K , B , C , D noktaları, pupillayı çevreleyen çember içerisindeki eşkenar dörtgenin köşe noktaları olarak kabul edilmiştir. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu yaklaşıma göre (b)'de verilen $|KB| = |CD|$ eşitliğinden K noktasının koordinatları bulunmuş ve Denklem 2.6'te gösterilmiştir. A noktası yatay ekseninde kaydırılarak K noktası elde edildiği için $y_5 = y_1$ olmalıdır. Yansıyan ışığın ağırlık merkezine en yakın nokta B , C ve D noktalarından herhangi biri de olabilirdi. Bu durumda K noktasının koordinatları B noktası için Denklem 2.7, C noktası için Denklem 2.8, D noktası için ise Denklem 2.9'da ifade edilmiştir.

$$y_5 = y_1 \text{ ve } x_5 = x_2 \mp \sqrt{(x_3 - x_4)^2 + (y_3 - y_4)^2 - (y_1 - y_2)^2} \quad (2.6)$$

$$y_5 = y_2 \text{ ve } x_5 = x_1 \mp \sqrt{(x_3 - x_4)^2 + (y_3 - y_4)^2 - (y_1 - y_2)^2} \quad (2.7)$$

$$x_5 = x_3 \text{ ve } y_5 = y_4 \mp \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 - (x_3 - x_4)^2} \quad (2.8)$$

$$x_5 = x_4 \text{ ve } y_5 = y_3 \mp \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 - (x_3 - x_4)^2} \quad (2.9)$$

Şekil 2.19 (a)'da korneadan yansıyan ışığın etkisiyle pupillanın yanlış tespit işlemi gösterilmiştir. (b)'de ise A noktasının yeni konumu olan K noktası tespit edilip görüntü üzerinde işaretlenerek pupilla başarıyla tespit edilmiş ve optimizasyon işlemi sonuçlandırılmıştır.

Şekil 2.19. Yanlış tespit edilen pupillanın (Şekil 2.15.) optimizasyon işlemiyle elde edilen sonuçların karşılaştırılması **a)** Yanlış tespit edilen pupilla görüntüsü **b)** Optimizasyon işlemi sonucunda pupillanın görüntü üzerinde tekrar işaretlenmesi

2.11. Şaşılık Tespit Algoritması

Şaşılık tespitinde kullanılan bazı terimler bulunmaktadır. Bunlar: esotropia, gözün içe kayması; exotropia, gözün dışa kayması; hypertropia, gözün yukarı kayması ve hypotropia ise gözün aşağı kayması durumlarıdır. İki gözün oküler kaslarının normal olarak kabul edildiği yani şaşılığın olmama durumuna da orthophoria denilmektedir. Şaşılığın yönünü belirten bu durumlara ait olasılıklar, Şekil 2.20'de gösterilmiştir. Şekil 2.20 (a)'da gösterilen R_A, R_B, R_C, R_D, R_E ve R_F parametreleri sağ göz için giriş görüntüsü üzerinde pupilla ve irise ait yataydaki konum bilgilerini temsil etmektedir. $R_A', R_B', R_C', R_D', R_E'$ ve R_F' parametreleri ise yine sağ göz için giriş görüntüsü üzerinde pupilla ve irise ait dikeydeki konum bilgilerini temsil etmektedir. RH_X ve RH_Y noktaları ise korneadan yansıyan ışığın giriş görüntüsü üzerindeki yatay ve dikeydeki konum bilgilerini ifade etmektedir. RP_X ve RR_Y noktaları ise giriş görüntüsü üzerinde sağ göze ait pupilla merkezinin yatay ve dikey konumlarını ifade etmektedir. Sol göz için ise Şekil 2.20 (b)'de gösterilen parametreler kabul edilmektedir.

Şekil 2.20. Şaşılık tespit algoritmasının kullandığı parametrelerin temsili olarak gösterimi **a)** Şaşılık tespit algoritmasının kullandığı parametrelerin sağ göz üzerinde işaretlenmesi **b)** Şaşılık tespit algoritmasının kullandığı parametrelerin sol göz üzerinde işaretlenmesi

Görüntü üzerinde en küçük işlem birimi pikseldir. Şaşılık kayma derecesi belirlenirken piksel-derece ilişkisini ortaya koyan bir matematiksel model oluşturulmuştur. Sağ göz için şaşılık yatayda RS_x ve dikeyde RS_y ; sol göz için şaşılık yatayda LS_x ve dikeyde LS_y ile ifade edilmektedir. Bu parametrelerin büyüklüğüne göre şaşılığın derecesi, sıfırdan küçük veya büyük olması koşullarına göre de gözün kaymasının yön bilgisini içeren parametreler belirlenmiştir. Buna göre bir irisin yatayda ve dikeyde yarı çapı 45° 'ye karşılık gelmektedir. Yansıyan ışığın yatay ve dikey izdüşümleri, şaşılığın derece cinsinden sonucunu vermektedir. Aynı şekilde yansıyan ışığın bulunduğu eksenler, şaşılığın yönünü belirtmektedir. Örneğin, Şekil 2.20 (a)'da yaklaşık olarak 20° exotropia ve 20° hypotropia şaşılık derecesi bulunmaktadır. Sağ göz için yatay ve dikey konumda şaşılık derecesi ve yönü Denklem 2.10 ve Denklem 2.11'de ifade edilmiştir. Sol göz için yatay ve dikey konumda şaşılık derecesi ve yönü Denklem 2.12 ve Denklem 2.13'te ifade edilmiştir.

Her ne kadar geliştirilen her bir gözü iki boyutlu bir görüntü olarak algılayıp gerekli işlemleri buna göre yapsa da aslında gözler üç boyutlu uzaydadır ve küreseldir. Bu sebeple korneadan yansıyan ışığın ağırlık merkezi ile pupilla merkezi arasındaki piksel mesafesinde yanılmalar olabilir. Bu durum aynı zamanda iris yarı çapının piksel mesafesi için de geçerlidir. Bu yanılmalar, kamera objektifinin hastanın gözlerinden uzaklaşmasıyla artabilmektedir. Ancak bu durum, 50 cm mesafeden çekilen bir yüz görüntüsünde ihmal edilebilir düzeydedir.

$$S_x = \begin{cases} (RH_x - RP_x)x15/(R_A - RP_x), \text{exotropia}, RP_x < RH_x, RP_x < R_A \\ (RH_x - RP_x)x15/(R_B - R_A) + 15, \text{exotropia}, RP_x < RH_x, R_A < RH_x < R_B \\ (RH_x - RP_x)x15/(R_B - R_C) + 30, \text{exotropia}, RP_x < RH_x, R_B < RH_x < R_C \\ 0, \text{none}, RP_x = RH_x \\ (RP_x - RH_x)x15/(R_D - RP_x), \text{esotropia}, RP_x > RH_x, RH_x > R_D \\ (RP_x - RH_x)x15/(R_D - R_E) + 15, \text{esotropia}, RP_x > RH_x, R_E < RH_x < R_D \\ (RP_x - RH_x)x15/(R_E - R_F) + 30, \text{esotropia}, RP_x > RH_x, R_F < RH_x < R_E \end{cases} \quad (2.10)$$

$$RS_y = \begin{cases} (RP_y - RH_y)x15/(RP_y - R_A'), \text{hypotropia}, RP_y > RH_y, RH_y > R_A' \\ (RP_y - RH_y)x15/(R_A' - R_B') + 15, \text{hypotropia}, RP_y > RH_y, R_B' < RH_y < R_A' \\ (RP_y - RH_y)x15/(R_B' - R_C') + 30, \text{hypotropia}, RP_y > RH_y, R_C' < RH_y < R_B' \\ 0, \text{none}, RP_y = RH_y \\ (RH_y - RP_y)x15/(R_D' - RP_y), \text{hypertropia}, RP_y < RH_y, RH_y < R_D' \\ (RH_y - RP_y)x15/(R_E' - R_D') + 15, \text{hypertropia}, RP_y < RH_y, R_D' < RH_y < R_E' \\ (RH_y - RP_y)x15/(R_F' - R_E) + 30, \text{hypertropia}, RP_y < RH_y, R_E' < RH_y < R_F' \end{cases} \quad (2.11)$$

$$LS_x = \begin{cases} (LH_x - LP_x)x15/(L_A - LP_x), \text{esotropia}, LP_x < LH_x, LP_x < L_A \\ (LH_x - LP_x)x15/(L_B - L_A) + 15, \text{esotropia}, LP_x < LH_x \text{ and } L_A < LH_x < L_B \\ (LH_x - LP_x)x15/(L_B - L_C) + 30, \text{esotropia}, LP_x < LH_x \text{ and } L_B < LH_x < L_C \\ 0, \text{none}, LP_x = LH_x \\ (LP_x - LH_x)x15/(L_D - LP_x), \text{exotropia}, LP_x > LH_x \text{ and } LH_x > L_D \\ (LP_x - LH_x)x15/(L_D - L_E) + 15, \text{exotropia}, LP_x > LH_x \text{ and } L_E < LH_x < L_D \\ (LP_x - LH_x)x15/(L_E - L_F) + 30, \text{exotropia}, LP_x > LH_x \text{ and } L_F < LH_x < L_E \end{cases} \quad (2.12)$$

$$LS_y = \begin{cases} (LP_y - RH_y)x15/(LP_y - L_A'), \text{hypotropia}, LP_y > LH_y \text{ and } LH_y > L_A' \\ (LP_y - LH_y)x15/(L_A' - L_B') + 15, \text{hypotropia}, LP_y > LH_y \text{ and } L_B' < LH_y < L_A' \\ (LP_y - LH_y)x15/(L_B' - L_C') + 30, \text{hypotropia}, LP_y > LH_y \text{ and } L_C' < LH_y < L_B' \\ 0, \text{none}, LP_y = LH_y \\ (LH_y - LP_y)x15/(L_D' - LP_y), \text{hypertropia}, LP_y < LH_y \text{ and } LH_y < L_D' \\ (LH_y - LP_y)x15/(L_E' - L_D') + 15, \text{hypertropia}, LP_y < LH_y \text{ and } L_D' < LH_y < L_E' \\ (LH_y - LP_y)x15/(L_F' - L_E) + 30, \text{hypertropia}, LP_y < LH_y \text{ and } L_E' < LH_y < L_F' \end{cases} \quad (2.13)$$

2.12. İstatistiksel Analiz

Bu çalışmada görüntü işleme teknikleriyle göz ve çevresinde bazı bölgeler tespit edilmiştir. Bunlar göz çevresi, iris, korneadan yansıyan ışık ve pupilla bölgeleridir. Bu bölgelerin tespitindeki başarı oranı, şaşılık tespitini de doğrudan etkilemektedir. Geliştirilen algoritma sonucu, 88 şaşılık hastasının sağ ve sol göz ilgi bölgelerinin doğru ve yanlış tespit sayıları Tablo 2.2'de gösterilmiştir.

Tablo 2.2. 88 şaşılık hastasının gözlerine ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki başarı durumları

Konum	Doğru Tespit	Yanlış Tespit	Doğruluk (%)	Konum	Doğru Tespit	Yanlış Tespit	Doğruluk (%)
Sağ göz	88	0	100	Sol göz	88	0	100
Sağ iris	88	0	100	Sol iris	88	0	100
Sağ pupilla	79	9	90	Sol pupilla	80	8	91
Sağ yansıyan ışık	87	1	98	Sol yansıyan ışık	87	1	98

Veri setinde bulunan 88 şaşılık hastasının yaş ve cinsiyete göre dağılımını gösteren grafik Şekil 2.21’de gösterilmiştir. Bu grafiğe göre veri setindeki hastaların yaş dağılımı 2-19 yaş arasında yoğunlaşmaktadır. Cinsiyet dağılımında hastaların 48’i kadın ve 40’ı erkektir. Veri setindeki hastalardan en küçük yaş 2, en büyük yaş ise 35’dir.

Şekil 2.21. Veri setinde bulunan 88 şaşılık hastasının cinsiyet ve yaş dağılımını gösteren grafik

2.13. Sonuç

Şaşılık görüntüleri üzerinden test edilen algoritmanın başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bu veriler üzerinde göz ve çevresinin tespiti, korneadan yansıyan ışığın tespiti, iris tespiti, pupilla tespiti ve son olarak her iki göz için esotropia, exotropia, hypertropia, hypotropia gibi şaşılık dereceleri tespit edilmiştir. Bu sonuçlara ilişkin 20 hastaya ait şaşılık sonuçları Şekil 2.22 ve Şekil 2.23’te gösterilmiştir. Şekil 2.22 ve Şekil 2.23’te verilen sonuçlar esotropia, ET; exotropia, XT; hypertropia, HT; hypotropia ise hT ile kısaltılmış ve bu sonuçlar her iki göz için derece cinsinden gösterilmiştir. 88 şaşılık hastasına ait sağ ve sol göze ilişkin şaşılık sonuçlarını gösteren histogram Şekil 2.24’te gösterilmiştir.

Şekil 2.22. Veri setinde bulunan 10 şaşılık hastasının sağ ve sol gözlerine ilişkin ilgi bölgelerinin tespitinin görüntü üzerinde gösterimi ve her iki göze ilişkin şaşılık derecelerinin gösterimi

Şekil 2.23. Veri setinde bulunan 10 şaşılık hastasının sağ ve sol gözlerine ilişkin ilgi bölgelerinin tespitinin görüntü üzerinde gösterimi ve her iki göze ilişkin şaşılık derecelerinin gösterimi

Şekil 2.24. Veri setinde bulunan 88 şaşılık hastasının sağ ve sol gözlerindeki şaşılık derecelerini gösteren histogram **a)** Sağ göze ait 88 hastanın şaşılık derecelerinin gösterimi **b)** Sol göze ait 88 hastanın şaşılık derecelerinin gösterimi

Bu çalışmada, pupilla ve korneadan yansıyan ışığın görüntü üzerinde doğru tespit edilmesi, şaşılık derecesinin de teorik olarak doğru tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu iki ilgi bölgesinden herhangi birinin yanlış tespit edilmesi, şaşılık derecesinin de hatalı bulunması sonucunu doğuracaktır. Bu yaklaşıma göre, Tablo 2.2’de gösterildiği gibi korneadan yansıyan ışığın tespitindeki başarı oranı her iki göz için de pupilla tespitindeki başarı oranından daha yüksektir. Bu yüzden pupilla tespitindeki başarı oranı o göz için şaşılık derecesinin tespitinin de başarı oranını göstermektedir.

Geliştirdiğimiz bu yazılım, korneadan yansıyan ışık ile pupillayı tespit edebilmişse o göz doğru olarak ölçülmüş demektir. Tablo 2.2’deki verilere göre veri setindeki hastaların sağ gözleri için pupilla tespitindeki başarı oranı %90’dır. Dolayısıyla, hastaların sağ gözleri için şaşılık tespitindeki başarı oranı %90’dır. Aynı hastaların sol gözleri için ise pupilla tespitindeki başarı oranı %91’dir. Dolayısıyla, bu hastaların sol gözleri için şaşılık tespitindeki başarı oranı %91’dir. Bu oranlar dolaylı olarak veri setindeki ölçüm yapılabilen hasta sayılarını da ifade etmektedir. Buna göre 88 hastanın 80’inin sağ gözü doğru olarak ölçülmüştür. Aynı şekilde 88 hastanın 79’nun sol gözü doğru olarak ölçülmüştür.

Bir kişiye sadece bakarak aşikâr olan kaymaların yönünü (gözün içe ya da dışa dönük olması) belirleyebiliriz. Fakat Hirschberg veya prizma örtme açma testi ile kaymanın kantitatif değerini belirleyebiliriz. Altın standart testimiz prizma örtme açma testidir. Yaklaşık olarak, 0° pupillanın merkezini, 15° pupillanın bitim noktasını, 45° irisin bitim noktasını, 30° irisin bitim noktasıyla pupillanın bitim noktasının tam ortasını belirtmektedir. Bu yaklaşıma göre gözün bir yöndeki açısı, $0-15^\circ$, $15-30^\circ$, $30-45^\circ$ ve 45° ’den fazla olmak üzere dört aralığa bölünmüştür. Korneadan yansıyan ışık, yatay ve dikey ekseninde bu dört aralıktan herhangi birinde olabilir.

Şaşılık tespit algoritması, korneadan yansıyan ışığın yatay koordinatı ve pupilla merkezinin yatay koordinatı arasındaki fark değerini piksel olarak ölçer. Yatay eksendeki bu fark değerinin sıfırdan küçük veya büyük olması, o gözün esotropia (gözün içe dönük olması) ve exotropia (gözün dışa dönük olması) durumlarını belirtmektedir. Yatay eksendeki bu fark değerinin iris yarıçapına oranı ve 45° ile çarpımı o gözün yatay eksendeki şaşılık derecesini vermektedir. Korneadan yansıyan ışığın dikey koordinatı ve pupilla merkezinin dikey koordinatı arasındaki fark değeri piksel cinsinden ölçülür. Dikey eksendeki bu fark değerinin sıfırdan küçük veya büyük olması, o gözün hypertropia (gözün yukarı dönük olması) ve hypotropia (gözün aşağı dönük olması) durumlarını belirtmektedir. Dikey eksendeki bu fark değerinin iris yarıçapına oranı ve 45° ile çarpımı ise o gözün dikey eksendeki şaşılık derecesini vermektedir. Algoritma, $0-45^\circ$ aralığındaki şaşılık derecelerini tam değer olarak hesaplar. Eğer şaşılık derecesi $0-45^\circ$ aralığının dışındaysa, algoritma, şaşılık derecesinin 45° 'den fazla olduğu bilgisini bize verir. Eğer pupilla ya da korneadan yansıyan ışık yanlış tespit edilmişse, bu durum yazılım ara yüzünde göz doktoru tarafından görülebilir. Elimizdeki görüntülere göre bir hastanın ışık altında, iris alanı pupilla alanından yaklaşık 7-10 kat daha fazladır. Eğer pupilla yanlış tespit edilmişse, algoritma, iris ile pupilla arasındaki bu alan farkını algılayarak bu durumu göz doktoruna uyarı olarak bildirir.

Bazı hastalarda pupilla ve korneadan yansıyan ışığın görüntü üzerinde doğru tespit edilmiş olmasına rağmen, gözlerdeki şaşılık derecesinin hatasız tespit edilmesi beklenirken; bu sonuçlar ile gerçek sonuçlar arasında maksimum $\pm 2^\circ$ hata değeri ortaya çıkmıştır. Bu hatanın sebebi şudur ki, gerçek bir göz üç boyutlu uzaydadır buna karşılık bir göz görüntüsü ise iki boyutlu uzaydadır.

Bu çalışmadaki altın standart hata değerini $\pm 3^\circ$ olarak belirledik. Hirschberg testinde bir gözün yarıçapı 45° derecelik bir açı olarak düşünüldüğünde, altın standart hata değeri, hastanın şaşılık derecesini $3/45$ oranında yani %6,6 oranında etkileyecektir. Bu durumda, altın standart hata değeri, doktorun yanılmasını engelleyecek bir değerdedir.

Geliştirdiğimiz yazılım algoritmasının başarı oranının artırılması için de bazı şeyler yapılabilir. Veriler toplanırken 12 mega piksel telefon kamerası kullanılmıştır. Ancak daha yüksek çözünürlükte bir kamera kullanılması halinde bu başarı oranı yükselecektir. Çünkü göz ve çevresini temsil eden piksellerin sayısının artması görüntünün daha ayrıntılı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca göz ve çevresine yakın kızılötesi (Near Infrared) dalga boyuna sahip ışın gönderildiğinde pupilla tespit etmek çok daha kolay bir işlemdir. Bu da yazılım algoritmasının başarı oranını artıracaktır. Hastalarının yüz görüntülerinin çekildiği ortamın ışık kontrastının belirli bir değere sabitlenmesi, yazılım algoritmasının performansına katkı sağlayacaktır. Ancak biz bu çalışmada böyle bir kural gözetmedik. Çünkü şaşılık tespit algoritmasının çalışabileceği en düşük teknik koşulları da belirlemek istedik. Geliştirilen şaşılık tespit algoritmasının $0-45^\circ$ aralığında başarılı sonuçlar verdiği deneysel sonuçlarla gözlemlenmiştir.

2.14. Şaşılık Tespit Algoritmasının Veri Seti Üzerindeki Analizi

Şaşılık tespit algoritması, pupilla merkezi ve korneadan yansıyan ışığı tespit ederek aradaki sapmayı hesaplayarak çalışmaktadır. Şaşılık derecesi bu iki ilgi bölgesinin doğru tespit edilip edilmemesiyle ilişkilidir. Geliştirilen algoritmanın, pupilla tespiti, korneadan yansıyan ışığın tespiti ve iris tespitine yönelik bazı sonuçları aşağıda üç ayrı başlık altında gösterilmiştir.

2.14.1. Korneadan Yansıyan Işığın Tespitine ait Sonuçlar

Veri setinde bulunan 88 şaşılık hastasından rastgele 10 şaşılık hastasının kornealarından yansıyan ışığın göz görüntüleri üzerinde doğru veya yanlış yapılan tespit işlemleri Tablo 2.3'te olan görsellerde verilmiştir. Veri setindeki 88 hastadan her hastanın göz görüntülerine bir kimlik numarası tanımlanmıştır. Bu kimlik numarası **IMG1_XXX** ifadesiyle başlayarak sırasıyla devam etmektedir. 88 hastadan korneadan yansıyan ışığın tespitindeki başarı oranı sağ göz için %98 ve sol göz için başarı oranı %98'dir.

Korneadan yansıyan ışığın tespitine ilişkin sonuçlarda yansıyan ışığın görüntü üzerinde işaretlenmesinin göz doktoru açısından önemi büyüktür. Çünkü göz doktoru aynı zamanda izleme ekranından yansıyan ışığın doğru tespit edilip edilmediğini görmek zorundadır. Aksi takdirde korneadan yansıyan ışık şaşılık tespit algoritması tarafından yanlış tespit edilmesi durumunda izleme ekranında gözlere ait anlamlı ya da anlamsız bir şaşılık derecesi gözükecek ancak göz doktoru problemin nerden kaynaklandığını anlamayacaktır. Ancak görsel olarak pupilla merkezi, iris ve korneadan yansıyan ışık izleme ekranında gözükürse göz doktoru şaşılık tespit algoritmasının ilgi bölgelerini tespitindeki çalışma performansını daha iyi değerlendirebilecek bir konumda olacaktır. Şaşılık tespit algoritması gözlerdeki şaşılık derecesini veya şaşılık yönünü hesaplarken korneadan yansıyan ışığın ya da parçacığının ağırlık merkezini dikkate almaktadır. İzleme ekranından tespit işleminin gözükmesinin bir avantajı da gözlerde Hirschberg ışığının yanı sıra ortam aydınlatması veya başka nedenlerden kaynaklanan başka bir ışık yansıması olması halinde göz doktorunun bunu fark ederek ortamdaki diğer ışık kaynaklarını kapatıp testi gerçekleştirebilmesidir. Tablo 2.3'te veri setindeki rastgele 10 hastaya ilişkin olarak yansıyan ışıkların tespitine ait görseller verilmiştir. Bu tabloda ilgili hastaya ait sağ ve sol göz iris görüntüleriyle aynı hastaya korneadan yansıyan ışıkların tespit işlemi gösterilmiştir. Tabloda yer alan hastalara ait göz görüntüleri *Hasta ID* numarasıyla ilişkilendirilmiştir. Göz görüntüleri gri tonlamalı renk uzayında verilmiştir. Bu durumun özel bir nedeni olmamakla birlikte amaç, kırmızı renk ile işaretlenmiş yansıyan ışıkların iris görüntüsü belirgin olmasını sağlamaktır.

Tablo 2.3. Veri setindeki 88 hastadan 10 hastaya ait yansıyan ışıkların tespitinin gösterimi

Hasta ID	İris görüntüleri		Yansıyan ışıkların tespiti	
IMG1_001				
IMG1_002				
IMG1_003				
IMG1_004				
IMG1_005				
IMG1_006				
IMG1_007				
IMG1_008				
IMG1_009				
IMG1_010				

2.14.2. Pupilla ve Merkezlerinin Tespitine İlişkin Sonuçlar

Veri setinde bulunan 88 şaşılık hastasından rastgele 10 şaşılık hastasının pupilla tespitine ilişkin doğru veya yanlış yapılan tespit işlemleri Tablo 2.4'teki görsellerde verilmiştir. 88 hastadan her hastanın göz görüntülerine bir kimlik numarası tanımlanmıştır. Bu kimlik numarası **IMG1_XXX** ifadesiyle başlayarak sırasıyla devam etmektedir. 88 hastadan pupilla tespitindeki başarı oranı sağ göz için %90 ve sol göz için başarı oranı %91'dir.

Eğer bir hastanın sağ veya sol gözündeki pupillalardan en az biri yanlış tespit edilmişse o hastanın şaşılık derecesi hatalı hesaplanmıştır denilebilir. Çünkü şaşılık derecesi her ne kadar kayma olan gözü ilgilendirmiş olsa da gözlerdeki kayma genelde iki gözde de olabilir. Bu nedenle sağ veya sol pupillalardan en az biri yanlış tespit edilmişse o hastanın otomatik Hirschberg test sonucu hatalı bulunmuş olacaktır.

Pupilla ve merkezinin görüntü üzerinde işaretlenmesi, göz doktoru açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü şaşılık tespit algoritması, bir ios ya da android uygulamasına veya medikal bir cihaza dönüştürülmek istendiğinde göz doktoru tarafından pupilla ve merkezinin doğru tespit edilip edilmediğini görsel olarak görmek gerekmektedir. Çünkü bu tespit işleminin doğruluğu gözlerdeki şaşılık derecesini veya yönünü bulmada oldukça önemlidir. Şaşılık tespit algoritması anlamsız bir sonuç verdiğinde bunun nedenini anlayabilmek için öncelikle algoritmanın ilgi bölgelerinin tespiti doğru yapıp yapmadığını görsel olarak görmek gerekir. Çünkü ortam ışığının düşüklüğü, çok sayıda ışık kaynağının testin gerçekleştirildiği ortamda bulunması pupilla tespitini etkileyebilecek fiziki şartlar, testin başarısını etkileyebilmektedir. Sadece otomatik Hirschberg testi için değil Örtme testi, görme testi gibi diğer göz hastalıklarında kullanılan testler için de ortam ışığı önemli bir yere sahiptir. Örneğin görme testi, gözlerin belirli yön ve mesafedeki ışığa veya şekillere duyarlılığını tespit etmektedir. Bu test karanlık bir odada gerçekleştirilmektedir. Ya da Örtme testi hastaya uygulanırken hastanın gözleri sırasıyla kapatılıp açılır ve bu arada hastanın belirli bir mesafedeki hedefe sürekli olarak bakması istenmektedir. Dolayısıyla göz hastalıklarında gerçekleştirilen testlerin bazıları bulunan ortamın fiziki şartlarından etkilenebilmekte ve testlerin gerçekleşmesinde bazı fiziki ön şartlar bulunmaktadır.

Veri setinde rastgele 10 hastanın sağ ve sol göze ait hsv renk uzayındaki iris görüntüleri Tablo 2.4'de gösterilmiştir. Ayrıca tabloda pupilla tespiti gri tonlamalı iris görüntüleri üzerinde işaretlenmiştir. Bu işaretleme işlemi şaşılık tespit algoritması tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Tabloda yer alan işaretlenmiş pupilla görüntülerinin gri tonlamalı gösterilmesinin nedeni işaretlenen pupillanın görüntü üzerinde belirgin olarak gözükmesi içindir.

Tablo 2.4. Veri setindeki rastgele 10 hastaya pupilla tespiti

Hasta ID	İris HSV görüntüsü		Pupilla tespiti	
IMG1_001				
IMG1_002				
IMG1_003				
IMG1_004				
IMG1_005				
IMG1_006				
IMG1_007				
IMG1_008				
IMG1_009				
IMG1_010				

3. OTOMATİK HIRSCHBERG VE ÖRTME TESTLERİNİN KİYASLANMASI

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin gelişimiyle birlikte göz hastalığı teknolojileri ve buna bağlı olarak da şaşılığın tespitinde kullanılan testlerin otomatik olarak yapılmasına yönelik çalışmalar da hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu çalışmalar genellikle bir şaşılık hastasının yüz görüntüsü veya göz videoları üzerinden görüntü işleme, derin öğrenme tabanlı algoritmalar geliştirilerek yapılmaktadır [23], [24], [51], [52]. Şaşılık testlerinin otomatikleştirilmesine yönelik çalışmaların büyük çoğunluğu gözlerdeki şaşılık durumlarını ölçmeyi amaçlayan yazılım modelleri ve elektronik donanım mimarileri önermektedir. Ancak gözlerdeki şaşılık durumlarının önerilen yöntemlerle daha hassas ölçümlerin nasıl yapılacağına dair uygulamaya dönük çalışmalar oldukça az sayıdadır. Gözlerdeki şaşılık durumlarını otomatik olarak ölçmek kadar daha önemli bir şey varsa o da şaşılık durumlarının ölçümündeki hassaslıktır [53]. Çünkü şaşılık hastalarının tedavi süreci bu testlerden elde edilen sonuçlarla ilerlemekte ve tedavi süreçleri oldukça geniş bir zamana yayılmaktadır [54]. Şaşılık testlerinin otomatikleştirilmesi kavramı, bu testlerin manuel olarak yapılmasının dezavantajlarını ortadan kaldırmak gibi bir iddiayla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle otomatik olarak yapılmak istenen şaşılık testlerinin ve bu alandaki bilimsel çalışmaların gözlerdeki şaşılık durumlarını daha hassas ölçülmesi yönüne evrilmesi ihtiyacı doğmuştur. Otomatik şaşılık test ölçümlerinde daha hassas ölçümler yapabilmek için öncelikle önerilen yazılım modellerinin yeterli sayıda şaşılık hastası üzerinde test edilmesi gerekmektedir. Özellikle bu alanda yapılan çalışmalarda hasta göz görüntüsü sayısının yeterli sayıda olmaması veya belirtilen hasta sayısı ile ilişkili görüntülerin çalışmada gösterilmemesi önerilen yazılım modellerine ait başarı oranlarını tartışılmalı hale getirmektedir. Önerilen yazılım modellerinin başarısı, ancak modelin yeterli sayıda hasta üzerinde test etmekle ve buna yönelik sonuçların gerçek test sonuçlarıyla karşılaştırılmasıyla mümkündür.

Bu çalışmada, şaşılık testlerinden biri olan Hirschberg testinin otomatik olarak yapılmasına yönelik bir yazılım modeli önerilmektedir. Önerilen yöntemde fotoğraf makinesi ve onun flaş ışığı kullanılarak şaşılık hastalarının görüntüleri, Hirschberg testinin yapılış tarzına uygun olarak toplanmıştır. Bu veri toplama yöntemiyle 77 şaşılık hastasının görüntüleri toplanarak veri seti oluşturulmuştur. Veri setindeki şaşılık hastalarının 12 yaş altında olmasına dikkat edilmiştir. Çünkü şaşılık hastalarının ameliyat öncesi tedavi süreci ortalama 10-12 yaşa kadar etkili sonuçlar vermektedir. Bu yaştan sonraki hastalarda şaşılığın tedavisi için genellikle ameliyat önerilmektedir [55]. Veri setindeki hasta görüntü sayısının, önerilen modelin başarısını test etmek için yeterli sayıda olduğu düşünülmektedir. Özellikle bu şaşılık hastalarının farklı yaşlarda olması geliştirilen yazılım modelinin başarısını etkileyen bir unsurdur. Geliştirilen yazılım modeli, hastaların yaş, cinsiyet ve ırk gibi özelliklerinden etkilenmeden başarıyla çalışmaktadır.

Önerilen bu yöntem, 77 şaşılık hastasının görüntüleri üzerinde test edilmiştir. Geliştirilen otomatik Hirschberg testi, 77 hastadan 75'nin şaşılık durumlarını sorunsuz ölçmüştür. Bu sayede yazılım, Hirschberg testini %97,4 oranında başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada önerilen yöntemin başarısını maksimum düzeyde test etmek için veri setindeki 19 hastanın Örtme test sonuçları ile otomatik Hirschberg testinin sonuçları da karşılaştırılmıştır. Ayrıca 77 hastadan 35'nin göz fotoğrafları da gözlerdeki test sonuçlarıyla birlikte makaleye eklenmiştir. Bu sayede, göz hastalıkları ve yapay zekâ alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının otomatik Hirschberg testinden elde edilen sonuçları daha kolay bir şekilde analiz edilmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak, otomatik Hirschberg testi için oluşturulan görüntü veri seti ve hastalardan elde edilen Örtme test sonuçları Fırat Üniversitesi Oftalmoloji kliniğine gelen şaşılık hastalarından toplanmıştır. Bu çalışmadaki hem otomatik Hirschberg test sonuçları hem de Örtme test sonuçları göz doktoru tarafından doğrulanmıştır.

3.1. Yazılım Hakkında

Bu çalışma için geliştirilen yazılım PyCharm editörü kullanılarak python programlama dilinde kodlanmıştır. Gözlerdeki iris konumlarını tespit etmek için Mediapipe kütüphanesine ait derin öğrenme algoritmalarından faydalanılmıştır. Pupilla ve korneadan yansıyan ışığı tespit etmek için OpenCV görüntü işleme kütüphanesi üzerinde çalışabilen algoritmalar geliştirilmiştir. Ayrıca görselleştirmeler için Matplotlib, matematiksel işlemler için Numpy ve Math, dosyalama işlemleri için OS kütüphaneleri kullanılmıştır. Bu çalışmada verilen BGR (blue, green, renk), HSV (huge, saturation, value), gri tonlamalı görüntü terimleri görüntü işleme algoritmalarında kullanılan renk uzaylarını ifade etmektedir. Aynı şekilde maskelenmiş görüntü ise piksel değeri sadece 0 veya piksel değeri sadece 255 olan bir görüntü formatını ifade etmektedir. Veri setindeki tüm ana görüntüler BGR (blue, green, red) renk formatında, *.jpeg* uzantısında olup, her bir görüntü yaklaşık 7 Mb hafıza boyutuna sahiptir. Otomatik Hirschberg testinden elde edilen sonuçlarla yakın mesafeden gerçekleştirilen Örtme Açma test sonuçlarının karşılaştırılmasına ait yazılım diyagramı Şekil 3.1'de gösterilmiştir.

Şekil 3.1. Otomatik Hirschberg test sonuçlarıyla Prizma Örtme testinin sonuçlarını kıyaslayan modelin şematik gösterimi

3.2. Veri Toplama Yöntemi

Hirschberg testi, gözlerin birbirine göre olan konumunu ve paralellliğini değerlendirmek için kullanılan bir oftalmolojik testtir. Bu test, çocuklarda veya yetişkinlerde göz sapmasını (strabismus) tespit etmek veya doğrulamak için kullanılır. Strabismus, gözlerin normalde aynı hizaya gelmemesi durumudur. Hirschberg testi, ışığın gözlerin korneasına değdiği noktaları gözlemleyerek yapılır. Göz bebekleri ışığa doğru bakarken, ışığın kornea üzerindeki yansımaları, her iki gözün orta noktasını temsil etmektedir. Ancak, eğer korneadan yansıyan ışık ile pupilla merkezi arasında bir sapma varsa, o gözde şaşılık bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Hirschberg testi, göz sapması tanısı için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir, ancak kesin tanı için daha kapsamlı oftalmolojik testler gerekebilir. Bu çalışmadaki veriler, bir fotoğraf makinesi yardımıyla şaşılık hastanın ön yüz görüntüsü üzerinden göz görüntüleri elde edilerek toplanmıştır. Işık kaynağı olarak ise fotoğraf makinesinin flaşı kullanılmıştır. Bu veri toplama yöntemiyle 3-12 yaşları arasında değişen 77 şaşılık hastasının göz görüntüleri toplanarak veri setine eklenmiştir.

Şaşılık hastalarının göz görüntülerinden veri toplama işlemine yönelik veri toplama metodu Şekil 3.2'de gösterilmiştir. Bu metoda göre 26 mega piksel bir aynasız fotoğraf makinesi ve kablosuz flaş ışığı kullanılmıştır. Kablosuz flaş ışığı fotoğraf makinesiyle herhangi bir fiziksel bağlantı olmadan doğrudan çalışabilmektedir. Fotoğraf makinesine takılan RF verici ve flaş ışık kaynağına takılan RF alıcı sayesinde fotoğraf makinesinin tetiğine basılır basılmaz flaş patlamaktadır. Flaş doğrudan fotoğraf makinesinin üst kısmına yani RF vericinin takıldığı yere monte edilebilmesine rağmen bu işlem tercih edilmemiştir. Çünkü ışık kaynağının hastanın gözleriyle aynı hizada olması ve tam olarak hastanın burun kökünü ortalaması gerekmektedir. Eğer flaş ışığı fotoğraf makinesinin üstünde yer almış olsaydı flaş ışığı Hirschberg testi gereği hastanın gözleriyle aynı hizada olacağından fotoğraf makinesinin objektifi ise hastanın göz hizasından yaklaşık 5 cm aşağıda kalacaktı. Bu nedenle veri toplanırken hastanın doğrudan kablosuz flaş kaynağına bakması istenerek fotoğraf makinesinin objektifi ise flaş kaynağının yatayda tam bitişiğine konumlandırılmıştır. Böylece hastanın gözlerinin sanki fotoğraf makinesinin objektifine bakmıyormuş algısı sorun olmaktan çıkarılmıştır. Göz hastalıklarında kullanılan birçok testte olduğu gibi Hirschberg testi de uygulanırken ortamda bazı ön şartlar gerektirmektedir. Bu ön şartlar arasında ortamın ışık durumu ve hastanın duruş pozisyonu testin başarıyla gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir. Eğer ortamda birden fazla ışık kaynağı varsa ve ışık kaynaklarının oluşturduğu yansımalar hastanın gözlerinde beliriorsa bu durumda Hirschberg testi başarıyla uygulanamaz. Aynı şekilde hasta gözlerini ışık kaynağına odaklamışsa bu da Hirschberg testinin başarısını etkileyen olumsuz durumlardan biridir.

Şekil 3.2. Hirschberg testinde veri toplama için kullanılan yöntemin ve donanım materyallerinin gösterimi

3.3. Pupillaların Tespiti

Otomatik Hirschberg testiyle gözlerdeki şaşılık durumlarını ölçebilmek için pupilla merkezi ile korneadan yansıyan ışığın merkezinin bulunması gereklidir. Pupilla tespitine yönelik olarak CNN tabanlı derin öğrenme algoritmaları da kullanılabilir [26], [56], [57]. Şekil 3.3'te bir yüz görüntüsü üzerinden pupilla merkezinin görüntü işleme metotlarıyla bulunabilmesi için gerekli prosedür gösterilmiştir. Şekil 3.3'te öncelikle geliştirilen derin öğrenme algoritmasıyla gözün iris bölgesi bulunmuştur. Bulunan iris görüntüsü HSV renk uzayına dönüştürülerek her pikseldeki baskın renkler ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra HSV renk uzayındaki görüntüye düşük eşik filtresi ([75,0,0]) ve yüksek eşik filtresi ([130,255,100]) uygulanarak maskelenmiş görüntü elde edilmiştir. Maskelenmiş görüntüdeki en büyük alana sahip beyaz parçacık pupilla olarak temsil edilmiştir. En büyük beyaz parçacığın alt, üst, sağ ve sol sınır noktalarından geçen en küçük yarı çaplı çember pupilla olarak varsayılmış ve bu çemberin merkezi ise pupillanın merkezi olarak görüntü üzerinde işaretlenmiştir. Görüntü üzerinde işaretlenen çemberin merkezi, yüz görüntüsü üzerindeki pupillalara ait ilgili yatay (x) ve dikey (y) koordinatlarını içermektedir. Sonuç olarak bir yüz görüntüsü üzerinden sağ ve sol gözlerdeki pupilla ve merkezi, geliştirilen yazılım sayesinde otomatik olarak tespit edilmiştir. Veri setindeki hasta görüntülerinin ilk veri setindeki hasta görüntülerinden daha yüksek çözünürlükte olması pupilla bölgesindeki ayrıntı gücünü artırarak algoritmanın pupilla başarısını olumlu yönde etkilemiştir. Yapılan testlerde göz bölgesindeki çözünürlük arttıkça geliştirilen algoritmanın hiçbir zaman düşmemiş aksine her zaman yükselmiştir.

Şekil 3.3. Pupilla tespitinde izlenen görüntü işleme tekniklerinin gösterimi

3.4. Korneadan Yansıyan Işıkların Belirlenmesi

Otomatik Hirschberg testiyle gözlerdeki şaşılık durumunu ölçebilmek için pupilla merkezi ile korneadan yansıyan ışığın merkezinin bulunması gereklidir. Şekil 3.4'te korneadan yansıyan ışığın tespit edilmesi için izlenen görüntü işleme algoritmalarının işlem prosedürü gösterilmiştir. Öncelikle derin öğrenme algoritmasıyla yüz görüntüsü üzerinde gözlerdeki iris bölgeleri tespit edilmiştir. Daha sonra görüntü gri tonlamalı görüntüye çevrilmiştir. Gri tonlamalı görüntü formatında olan görüntüdeki beyaz alanların azaltılması için görüntü yatay (x) ve dikey (y) eksenler üzerinden %5 oranında kırılmıştır. Bu işlem iris kenarlarındaki sklera bölgesinin korneadan yansıyan ışık ile aynı renk tonunda (beyaz renk) olması ve korneadan yansıyan ışığın tespitini zorlaştırmasından dolayı yüz görüntüsüne uygulanan bir işlemdir. Bu nedenle bu kırma işlemiyle ilgili kodlar, ana kod tablosuna eklenmiştir. Son olarak kırılan görüntüye 180 değerinde bir filtre

uygulanarak maskelenmiş görüntü elde edilmiştir. Maskelenmiş görüntüde alanı en büyük beyaz parçacık korneadan yansıyan ışığı temsil etmektedir. Bu beyaz parçacığın ağırlık merkezi ise korneadan yansıyan ışığın ağırlık merkezini temsil etmektedir. Bu ağırlık merkezi, hastanın yüz görüntüsü üzerindeki korneadan yansıyan ışıklara ait ilgili yatay (x) ve dikey (y) koordinatları içermektedir. Sonuç olarak, bir yüz görüntüsündeki her iki göz için korneadan yansıyan ışıklar geliştirilen yazılım sayesinde otomatik olarak tespit edilmiştir. Bu işlemler aşamalı olarak Şekil 3.4'te görselleştirilmiştir.

Şekil 3.4. Korneadan yansıyan ışıkların tespitinde görüntü işleme tekniklerinin gösterimi

3.5. Piksel, Derece ve Prism Diopters Arasındaki Matematiksel İlişki

Hirschberg testiyle bulunan şaşılık sonuçları genelde derece birimiyle ifade edilmektedir. Ancak Örtme testinin sonuçları prism diopters (Δ) birimiyle ifade edilmektedir. Dolayısıyla piksel-derece-prism diopters birimleri arasında matematiksel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu korelasyon Şekil 3.5'te incelenmiştir. Bu şekle göre bir irisin yarı çapı 45° 'ye karşılık gelmektedir. 45° 'ye karşılık gelen piksel sayısı ile ilgili olarak bir matematiksel ilişki sağlanmış ilgili göz için

şaşılık sonucu belirlenmiştir. Derece cinsinden bulunan bu sonuç Şekil 3.5'te verilen korelasyon yardımıyla prism diopters (Δ) birimine çevrilmiştir. Derece birimini prism diopters (Δ) birimine dönüştürmek için $Prism\ diopters = 100 \times \tan(\text{angle}^\circ)$ denklemi kullanılmıştır. Bu işlemler geliştirdiğimiz yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmiştir [44].

Şekil 3.5. Gözdeki sapmanın derecelendirilmesi ve derece-prism diopters korelasyonunun gösterimi

3.6. Şaşılık Derecelerinin Hesaplanması

Şekil 3.5'in son kısmında gösterildiği gibi ilgili göz için şaşılık durumu, pupilla merkezi ve korneadan yansıyan ışığın merkezi arasındaki sapma değeri bulunarak hesaplanmıştır. Bu merkezler arasındaki yatay sapma exotropia (gözün dışa dönük olması), esotropia (gözün içe dönük olması); dikey sapma ise hypertropia (gözün yukarı dönük olması) ve hypotropia (gözün aşağı dönük olması) ile ilgili sonuçları göstermektedir. 77 hastadan 35'nin yüz görüntüsü üzerindeki ilgi bölgelerinin tespitiyle birlikte şaşılık test sonuçları ve yaşları Şekil 3.6'dan Şekil 3.13'e kadar olan şekillerde gösterilmiştir. Bulunan şaşılık test sonuçları her iki göz için prism diopters (Δ) birimi cinsinden ifade edilmiştir. Geliştirilen yazılım, prism diopters (Δ) cinsinden gözlerdeki yatay ve dikey sapmayı aşağıda verilen Denklem 3.1 ve Denklem 3.2'deki matematiksel eşitlikleri kullanarak hesaplanmıştır. Bu denklemlerde, hedef bölgeler ana görüntüdeki piksel konumu olarak tespit edilmiştir. Bu konumlar, derece ($^\circ$) birimine ve daha sonra prism diopters (pd) birimine dönüştürülmüştür. Hirschberg test sonuçları derece ($^\circ$) birimiyle ifade edilmesine rağmen tezin bu bölümünde sonuçların prism diopters (pd) birimine çevrilmesinin nedeni sonuçların örtme test sonuçlarıyla kıyaslanmasından ileri gelmektedir. Örtme testine ilişkin göz ölçüm sonuçları genellikle prism diopters (pd) birimiyle ifade edildiğinden dolayı otomatik Hirschberg test sonuçlarının prism diopters (pd) birimiyle ifade edilmesi kolaylaştırıcı bir bakış açıdır.

$$Yatay sapma (\Delta) = 100 \times \tan \left[\frac{pupil\ merkezi_x - yanisyan\ ıřık\ merkezi_x}{iris\ yarı\ apı} \times 45^\circ \right] \quad (3.1)$$

$$Dikey sapma (\Delta) = 100 \times \tan \left[\frac{pupil\ merkezi_y - yanisyan\ ıřık\ merkezi_y}{iris\ yarı\ apı} \times 45^\circ \right] \quad (3.2)$$

ET: XT: 5 HT: hT: 3 ET: 49 XT: HT: hT: 10

Görüntü Id: IMG2_081 Yaş: 8

Şekil 3.6. IMG2_081 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 27 XT: HT: hT: 3 ET: XT: 13 HT: 4 hT:

Görüntü Id: IMG2_062 Yaş: 6

Şekil 3.7. IMG2_062 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 3 HT: hT: 3 ET: 36 XT: HT: hT: 6

Görüntü Id: IMG2_002 Yaş: 8

Şekil 3.8. IMG2_002 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 6 XT: HT: 6 hT: ET: 33 XT: HT: 9 hT:

Görüntü Id: IMG2_082 Yaş: 8

Şekil 3.9. IMG2_082 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 26 XT: HT: 13 hT: ET: XT: 3 HT: 9 hT:

Görüntü Id: IMG2_061 Yaş: 5

Şekil 3.10. IMG2_061 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 25 XT: HT: hT: 1 ET: 3 XT: HT: hT: 2

Görüntü Id: IMG2_066 Yaş: 6

Şekil 3.11. IMG2_066 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 5 HT: hT: 2 ET: 29 XT: HT: hT: 1

Görüntü Id: IMG2_015 Yaş: 8

Şekil 3.12. IMG2_015 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 9 HT: hT: 2 ET: 21 XT: HT: hT: 2

Görüntü Id: IMG2_063 Yaş: 8

Şekil 3.13. IMG2_063 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

Otomatik Hirschberg testinin 77 şaşılık hastası üzerindeki sağ ve sol gözlere ait şaşılık test sonuçlarını gösteren histogram Şekil 3.14 (a) ve Şekil 3.14 (b)'de gösterilmiştir. Bu histogramda her bir nokta gösterimi o hastanın şaşılık test sonucunu temsil etmektedir. Nokta gösteriminin x eksenindeki izdüşümü, hastanın ilgili gözü için esotropia (gözün içe dönük olması) ve exotropia (gözün dışa dönük olması) durumlarını göstermektedir. Nokta gösteriminin y eksenindeki izdüşümü, hastanın ilgili gözü için hypertropia (gözün yukarı dönük olması) ve hypotropia (gözün aşağı dönük olması) durumlarını göstermektedir. Şekil 14'te verilen bir noktanın x eksenindeki izdüşümünün sayısal değerinin sıfırdan küçük olması, o gözün exotropia ve bu sayısal değer sıfırdan büyük olması o gözün esotropia durumuna sahip olduğunu göstermektedir. Şekil 3.14'te verilen bir noktanın y eksenindeki izdüşümünün sayısal değerinin sıfırdan küçük olması, o gözün hypotropia ve bu sayısal değer sıfırdan büyük olması o gözün hypertropia durumuna sahip olduğunu göstermektedir. Bu işlemler, Hirschberg testini otomatik olarak gerçekleştirebilmek için gerekli olan yazılımdaki matematiksel gereksinimlerdir.

Şekil 3.14'te verilen 77 hastaya ait şaşılık sonuçları analiz edildiğinde sonuçların yatay ekseninde 20Δ esotropia (gözün içe dönük olması) ve 20Δ exotropia (gözün dışa dönük olması) arasında yoğunlaştığı gözükmemektedir. Bu sonuçlar dikey ekseninde ise 10Δ hypertropia (gözün yukarı dönük olması) ve 10Δ hypotropia (gözün aşağı dönük olması) arasında yoğunlaşmaktadır. Bazı hastalarda bu değerlerin dışındaki daha yüksek şaşılık sonuçları da histogramda göze çarpmaktadır. Veri setindeki şaşılık hastalarından otomatik Hirschberg test sonuçlarına göre en büyük şaşılık sonucu 49Δ esotropia'dır. Histogramdaki hastalara ait şaşılık sonuçları genelde geniş bir skalaya yayılmıştır. Bu durum geliştirilen yazılımın ölçüm doğruluğunu arttırmak ve optimizasyonu sağlamak için önemli bir faktördür. Çünkü gözlerdeki şaşılığın fazla olması göz görüntülerindeki ışık kontrastlarının değişken olacağı anlamına gelir. Bu durumda geliştirilen yazılım, ilgi bölgelerini tespit ederken optimizasyon sorunuyla karşılaşacaktır. Önerilen modelde yaşanacak optimizasyon sorunu, korneadan yansıyan ışıkların ve pupillaların yanlış tespit edilmesi demektir. Bu da şaşılık sonucunun hatalı bulunacağı anlamına gelmektedir. Veri seti oluşturulurken, farklı sayısal değerdeki şaşılık sonuçlarına yer vermek, önerilen yapay zekâ modelinin daha iyi eğitilmesini sağlayarak bu optimizasyon problemini ortadan kaldırmakta ve modelin en üst düzeyde performans ile çalışmasını sağlamaktadır. Önerilen modelde karşılaşılan problemlere ait yazılım çözümleri sunulmuş ve bu çözümler şaşılık tespit algoritmasında başarılı bir şekilde test edilmiştir. Algoritma, yatay ekseninde sıfırdan küçük değerleri *exotropia* ve sıfırdan büyük değerleri *esotropia* olarak etiketlemektedir. Dikey ekseninde ise sıfırdan küçük değerler *hypotropia* ve sıfırdan büyük değerler *hypertropia* olarak etiketlenmiştir.

Şekil 3.14. Veri setinde bulunan 77 şaşılık hastasının otomatik Hirschberg test sonuçlarına göre gözlerdeki esotropia, exotropia, hypertropia ve hypotropia durumlarını gösteren histogram a) Sağ gözlere ait histogram b) Sol gözlere ait histogram

3.7. Otomatik Hirschberg ve Örtme Testleri Sonuçlarının Karşılaştırılması

Veri setinde bulunan 77 hastadan 19'unun Örtme Açma test sonuçlarıyla otomatik Hirschberg testinin sonuçları Tablo 3.1'de kıyaslanmıştır. Bu 19 şaşılık hastasının yakın mesafeden gerçekleştirilen Örtme test sonuçları, otomatik Hirschberg yazılımının test sonuçlarıyla uyumludur. Bu durum, geliştirilen otomatik Hirschberg testinin şaşılık durumlarını hassas bir şekilde ölçtüğünü ispatlamaktadır. Bu tabloya göre, bazı şaşılık hastalarında Örtme Açma test sonuçlarıyla otomatik Hirschberg test sonuçları arasındaki maksimum hata ± 2 prism diopters'tır. Ayrıca Tablo 3.1'de test sonuçları kıyaslanan şaşılık hastalarına ait tüm göz görüntüleri ve bunlara ilişkin otomatik Hirschberg test sonuçları Bölüm 3.6'da verilen görüntülerde de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu 19 şaşılık hastasının yakın mesafeden (33 cm) gerçekleştirilen Örtme açma testine ilişkin sonuçlar göz doktoru tarafından gerçekleştirilmiştir. Hastaların göz görüntülerine ilişkin ID görüntü numaraları da Tablo 3.1'de yer almaktadır.

Tablo 3.1'de yer alan ET kısaltması, gözün içe dönük olması; XT kısaltması, gözün dışa dönük olması; HT kısaltması, gözün yukarıya dönük olması ve hT kısaltması, gözün aşağı dönük olması durumlarını belirtmektedir. Tablo 3.1'de otomatik Hirschberg testindeki sonuçlardan her hasta için en büyük şaşılık pozisyonu seçilmiştir. Örneğin, bir şaşılık hastası otomatik Hirschberg sonucunda 36 ET, 3 HT şaşılık durumuna sahipse Tablo 3.1'de bu hastaya ilişkin 36 ET bilgisi seçilmiş ve Örtme Açma testinin sonucuyla kıyaslanmıştır. Bu iki testin sonuçlarının birbirleriyle karşılaştırılmasındaki amaç tıbbi olarak bir testin diğerine olan üstünlüğünü ortaya koymak değildir; iki testin sonuçlarının analiz edilebilmesi için göz hastalıkları alanındaki uzman kişilere bu verileri sunmaktır. Otomatik Hirschberg testiyle yakın mesafeden gerçekleştirilen Örtme Açma testine ilişkin sonuçların göz doktorları tarafından karşılaştırılması veya analiz edilmesi aynı

zamanda bu testlerin hangi yaş aralığında ne tür sonuçlar verdiği açısından da önemli bir yere sahiptir [13]. Tablo 3.1’de veri setindeki şaşılık hastalarına ilişkin olarak her hastanın yaş bilgisi de bulunmaktadır.

Şaşılık hastaları üzerinde gerçekleştirilen testlerin otomatikleştirilmesi ve bunlara ilişkin sonuçların karşılaştırılması gelecekte bu alanda başka testlerin de ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Çünkü özellikle şaşılık alanında gerçekleştirilen testler uygulanış bakımından birbirlerinden bağımsız gibi gözükse de bu testlerin ortak amacı gözlerdeki şaşılık derecelerini ve yönlerini bulmaktır. Dolayısıyla Hirschberg, Örtme Açma ve Krimsky gibi testlerin sonuçları birbirleriyle ilişkilidir [58], [59], [60]. Bu nedenle gelecekte şaşılık alanında uygulanabilecek başka testlerin ortaya çıkması, söz konusu testlerin gerek uygulanış gerekse sonuçlarının karşılaştırılmasıyla son derece ilintilidir. Tablo 3.1’de gerçekleştirilen testlerden elde edilen şaşılık sonuçlarının karşılaştırma işlemi göz hastalıkları alanda önemli bir yere sahiptir.

Tablo 3.1. Veri setindeki 19 şaşılık hastasının otomatik Hirschberg test sonuçlarıyla Örtme testi sonuçlarının karşılaştırılması.

ID	Yaş	Örtme Açma Testi (Δ)	Oto. Hirsch. (Δ)	Fark (Δ)	Doğrulama
IMG2_002	8	36 Δ → ET	36 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_005	9	10 Δ → HT	10 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_008	8	16-18 Δ → XT	13 Δ → XT	0	Uyumlu
IMG2_011	8	8-10 Δ → ET	10 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_014	9	20 Δ → ET	18 Δ → ET	+2	Uyumlu
IMG2_015	8	30 Δ → ET	29 Δ → ET	+1	Uyumlu
IMG2_019	7	8 Δ → XT	7 Δ → XT	+1	Uyumlu
IMG2_021	5	25 Δ → ET	27 Δ → ET	-2	Uyumlu
IMG2_033	4	8 Δ → ET	7 Δ → ET	+1	Uyumlu
IMG2_042	8	6 Δ → XT	6 Δ → XT	0	Uyumlu
IMG2_048	9	12 Δ → HT	12 Δ → HT	0	Uyumlu
IMG2_049	9	16-18 Δ → ET	16 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_059	5	20-25 Δ → ET	21 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_060	5	20-25 Δ → ET	23 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_061	5	20-25 Δ → ET	26 Δ → ET	-1	Uyumlu
IMG2_062	6	25 Δ → ET	27 Δ → ET	-2	Uyumlu
IMG2_064	7	2 Δ → HT	2 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_066	6	25 Δ → ET	25 Δ → ET	0	Uyumlu
IMG2_082	8	30-35 Δ → ET	33 Δ → ET	0	Uyumlu

3.8. İstatistiksel Analiz

Bu çalışmadaki veriler, Fırat Üniversitesi Oftalmoloji Kliniği'ne gelen 3 ila 12 yaş arasındaki pediatrik şaşılık hastalarından toplanmıştır. Şekil 3.15'de farklı yaş ve cinsiyetteki hastaların sayıları gösterilmiştir. Veri setindeki şaşılık hastalarından en küçük yaş 3 iken en büyük yaş ise 12'dir. Otomatik Hirschberg testinin yazılım performans analizine bakıldığında ise 77 hastadan 75 hastanın şaşılık test sonuçları başarılı bir şekilde hesaplanmıştır. Bu istatistiğe göre otomatik Hirschberg testinin kendi içerisindeki ölçüm başarı oranı %97,4'tür. Veri setindeki hastaların cinsiyet dağılımı incelendiğinde 49 hasta erkek iken 28 hasta ise kadındır. Hastaların otomatik Hirschberg test sonuçları yatay ekseninde, 20Δ esotropia (gözün içe dönük olması) ve 20Δ exotropia (gözün dışa dönük olması) arasında yoğunlaşmaktadır. Aynı şekilde dikey ekseninde 10Δ hypertropia (gözün yukarı dönük olması) ve 10Δ hypotropia (gözün aşağı dönük olması) arasında yoğunlaşmaktadır.

Şekil 3.15. Veri setindeki 77 şaşılık hastasının yaş dağılımını gösteren grafik

Bu bölümde kullanılan şaşılık hastalarının görüntülerinden oluşan veri setindeki veri sayısı 77'dir. Tezin ikinci bölümündeki veri setindeki hastaların görüntü sayısı ise 88'dir. Tezin bu bölümündeki hasta görüntüleri 26 mega piksel yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinesi kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca veri toplama yöntemi Hirschberg tabanlı olduğu için de ışık kaynağı olarak RF harici flaş ışığı kullanılmıştır. Tezin ikinci bölümündeki çalışmada veri toplarken 12 mega piksel bir akıllı telefonun kamerası ve onun flaş ışığı kullanılmıştı. Dolayısıyla tezin bu bölümünde

kullanılan veri setindeki görüntülerin çözünürlükleri ilk veri setindeki görüntülerin çözünürlüklerinden daha fazladır. Bu durumun önerilen yazılım modelinin performansına önemli ölçüde katkıları bulunmaktadır. Tezin ikinci bölümünde otomatik Hirschberg testi yazılım modelinin şaşılık tespit başarı oranı %90 iken bu bölümde önerilen modelin şaşılık tespit başarı oranı %97,4'tür. Veri setindeki görüntüleri çözünürlüklerinin artmış olması önerilen modelin başarısını %7,4 oranında artırmıştır. Hirschberg tabanlı çalışan önerilen yazılım modellerinin gözün ilgi bölgelerini tespitindeki başarı oranları sağ ve sol göz için Tablo 3.2 ve Tablo 3.3'te gösterilmiştir. Veri setindeki görüntüleri çözünürlüklerinin artmış olması pupilla tespiti için sağ gözde %8,7 oranında sol gözde %10 oranında bir iyileşme sağlamıştır. Ayrıca yansıyan ışıkların tespitinde de her iki göz için %1,7 oranında iyileşme sağlanmıştır.

Tablo 3.2. Sağ göz için 77 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranları ve 1. veri setindeki 88 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranlarıyla kıyaslanması

İlgi Bölgesi	Konum	Doğru Tespit	Yanlış Tespit	2. Veri seti	1. Veri seti	Fark %	
				(77 hasta)	(88 hasta)		
				Doğruluk %	Doğruluk %		
Göz	Sağ göz	77	0	100	100	0	-
İris	Sağ göz	77	0	100	100	0	-
Pupilla	Sağ göz	76	1	98,7	90	+ 8,7	↑
Yansıyan ışık	Sağ göz	76	1	98,7	98	+ 0,7	↑

Tablo 3.3. Sol göz için 77 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranları ve 1. veri setindeki 88 hastaya ilişkin ilgi bölgelerinin tespitindeki doğruluk oranlarıyla kıyaslanması

İlgi Bölgesi	Konum	Doğru Tespit	Yanlış Tespit	2. Veri seti	1. Veri seti	Fark %	
				(77 hasta)	(88 hasta)		
				Doğruluk %	Doğruluk %		
Göz	Sol göz	77	0	100	100	0	-
İris	Sol göz	77	0	100	100	0	-
Pupilla	Sol göz	77	0	100	90	+ 10	↑
Yansıyan ışık	Sol göz	76	1	98,7	98	+ 0,7	↑

3.9. Sonuç

Bu çalışma, yapay zekâ mimarilerini kullanarak görüntü işleme ve derin öğrenme tabanlı bir otomatik Hirschberg yöntemi önermiştir. Bu yöntem için geliştirilen yazılımda, gözlerdeki iris bölgeleri derin öğrenme teknikleriyle bulunmuştur. Görüntü üzerinde iris bölgeleri bulunduktan sonra korneadan yansıyan ışıklar ve pupillalar geliştirilen görüntü işleme algoritmalarıyla

bulunmuştur. Görüntü üzerinde önemli iki bölge olan korneadan yansıyan ışıklar ve pupillalar bu metotla bulunduktan sonra hastaların şaşılık durumları piksel birimiyle belirlenmiştir. Daha sonra matematiksel bir korelasyon, hastaların şaşılık durumlarını prism diopters olarak tespit etmiştir. Veri setindeki 77 şaşılık hastasının esotropia (gözün içe dönük olması), exotropia (gözün dışa dönük olması), hypertropia (gözün yukarı dönük olması) ve hypotropia (gözün aşağı dönük olması) durumları geliştirilen yazılımla otomatik olarak hesaplanmıştır.

Bu bölümdeki 77 şaşılık hastasının görüntüsü Bölüm 2'deki 88 şaşılık hastasının görüntülerinden çözünürlük olarak çok daha yüksek kaliteye sahiptir. Bölüm 2'deki 88 hastanın her bir görüntüsü 2 mega piksel akıllı telefon kamerasıyla toplanmıştır. Bu bölümde yer alan şaşılık hastalarının her bir görüntüsü ise 26 mega piksel aynasız fotoğraf makinesi kullanılarak toplanmıştır. Her ne kadar mega piksel tanımı çözünürlük kavramını tam olarak yansıtmasa da bu bölümde bu kıyaslama yapılmıştır. Aynı mega piksel sayısına sahip bir akıllı telefon kamerasıyla bir fotoğraf makinesini kıyaslamak çok mantıklı bir yöntem olmayacaktır. Çünkü fotoğraf makinesinin objektifinin büyüklüğü dolayısıyla ışığı toplama gücü, sensör büyüklüğü, elektronik komponentlerinin kalitesi, ışığa duyarlılığı, görüntü netleştirme ve görüntü kalitesi bozulmadan yapılan yakınlaştırma/uzaklaştırma gibi işlemleri yapma kabiliyetleri bir akıllı telefon kamerasına göre çok daha yüksektir. 77 şaşılık hastasından toplanan görüntülerle Bölüm 2'de verilen 88 hastadan toplanan görüntüler kıyaslandığında bu görüntü kalitesi farkı, şaşılık tespit algoritmasının başarı durumunu da artırmıştır. Görüntüdeki piksel sayısı arttığı için göz ve çevresindeki ayrıntı gücü de orantılı olarak arttığından iris, pupilla ve korneadan yansıyan ışığın tespitinde Bölüm 2'de verilen şaşılık tespit algoritmasına göre çok daha yüksek bir başarı oranı yakalanmıştır. Aynı şekilde Bölüm 2'de önerilen şaşılık tespit algoritmasının başarı oranı %90 iken bu bölümde yer alan şaşılık tespit algoritmasının başarı oranı %97,4'tür. Bölüm 2'de geliştirilen model ile bu geliştirilen model büyük oran da aynı yapıya sahiptir. Dolayısıyla veri setindeki görüntü kalitesinin artması modelin başarı oranını doğrudan etkilemiş ve istenilen sonuçlar elde edilmiştir.

Sonuç olarak bu bölümde, bir otomatik Hirschberg yöntemi önerilmiş ve bu yöntemin ölçüm doğruluğunu en üst seviyeye çıkarmak için gerekli yapay zekâ mimarileri geliştirilmiştir. Çalışmamız, şaşılık hastalarından veri toplama, verileri çeşitlendirme ve derin öğrenme algoritmaları geliştirme aşamalarında karşılaşılabilecek olası problemlerin birçoğunu çözmüş ve bazı problemlere ise çözüm önerileri sunmuştur. Ayrıca bu çalışma, otomatik Hirschberg test sonuçlarını yakın mesafeden gerçekleştirilen Örtme test sonuçlarıyla karşılaştırarak ölçüm hassaslığı konusunda oluşması muhtemel endişeleri de gidermeyi hedeflemiştir.

3.10. Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerde Önerilen Modelden Elde Edilen Sonuçlar

Bu bölümde şaşılık hastalarından toplanan verilerden hareketle HSV renk uzayındaki iris görüntüleri, korneadan yansıyan ışıklar ve pupillaların (göz bebeklerinin) geliştirilen algoritma

tarafından tespit edildiğine dair sonuçlar verilmiştir. Görüntüler üzerindeki işaretlemeler geliştirilen algoritma tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 3.4'te veri setindeki 77 hastadan rastgele 10 hastanın yansıyan ışıklarının tespitine ilişkin sonuçlar gösterilmiştir. Tablo 3.5'te veri setindeki 77 hastadan rastgele 7 hastanın pupillalarının tespitine ilişkin sonuçlar gösterilmiştir. Tablolarda yer alan hastalara ait göz görüntüleri *Hasta ID* numarasıyla ilişkilendirilmiştir.

Tablo 3.4. Veri setindeki rastgele 10 hastada yansıyan ışıkların tespitinin gösterimi

Hasta ID	İris görüntüleri		Yansıyan ışıkların tespiti	
IMG1_001				
IMG1_002				
IMG1_003				
IMG1_004				
IMG1_005				
IMG1_006				
IMG1_007				
IMG1_008				

Tablo 3.5. Veri setindeki rastgele 7 hastada pupilla tespiti gösterimi

Hasta ID	İris HSV görüntüleri		Pupilla tespiti	
IMG1_001				
IMG1_002				
IMG1_003				
IMG1_004				
IMG1_005				
IMG1_006				
IMG1_007				

4. OTOMATİK ÖRTME TESTİ

Örtme testi, gözlerdeki şaşılık sapma miktarlarını ölçmek için kullanılan klinik bir testtir. Bu test, hastanın bir hedefe bakması istenerek bir gözün kapatılıp diğer gözün hareketinin incelenmesiyle gerçekleştirilen bir testtir. Bir gözün kapatıldığı an açık olan gözün pozisyonunda bir hareket gözlenirse bu durum gözlerde kayma olduğunu gösterir [32], [37]. Örtme testi, göz doktorları tarafından şaşılık tespiti için yaygın bir şekilde kullanılır. Şaşılık hastalarının periyodik kontrollerinde bu test, son derece önemli bir yere sahiptir. Şekil 4.1’de Prizma Örtme testinin uygulanışı gösterilmiştir. Örtme testinin uygulanışı yaygın olarak gözü kapatmak için bir engel ve diğer gözün hareketini incelemek için de bir prizma cetveli kullanılarak yapılmaktadır [16], [61]. Tezin bu bölümündeki amaç, Örtme testini otomatik olarak gerçekleştirebilmek için derin öğrenme ve görüntü işleme yaklaşımlarıyla çalışan medikal bir cihazı tasarlamak ve bu cihazın yazılım modelini oluşturmaktır.

Şekil 4.1. Prizma örtme testinin örnek gösterimi [62]

Bu bölümde amaç Örtme testini otomatik olarak yapabilen yapay zekâ destekli çalışan bir elektronik ve yazılım sistemin tüm bölümlerini ayrıntılı olarak incelemektir. Son zamanlarda Örtme Açma testinin otomatik olarak yapmak için birçok derin öğrenme ve görüntü işleme tabanlı çalışan model önerilmiştir [24], [52], [53], [61]. Bu cihaz, birkaç bölümden oluşmaktadır. Temelde olarak iki bölüme ayırmak mümkündür: donanım ve yazılım bölümü olarak ayrılabilir. Donanım olarak, görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarını çalıştıran ve tüm sistemin kontrol birimi olan tek kart bilgisayar (single card computer) diye adlandırılan bir elektronik kart; gözlerde açma ve örtme işlemlerini gerçekleştiren PDLC film; göz doktorunun testin gerçekleşmesini sağlamak ve test

sonuçlarını inceleyebildiği dokunmatik bir ekran; gözlerin hareketini inceleyebilmek için kızılötesi (IR) kamera ve sistemi oluşturan birçok elektronik ya da mekanik komponentlerden oluşmaktadır. Bu bölümde tüm bu bölümler detaylı olarak incelenmiştir.

4.1. Genel İşleyiş

Bu bölümde örtme testini otomatik olarak gerçekleştiren medikal cihazın donanım şeması verilmiştir. Sistemdeki tüm materyallerin Solidworks programında çizilmiş ve sistemin genel işleyişi hakkında bilgi veren bir görsel Şekil 4.2’de verilmiştir. Göz doktoru kontrol panelinden otomatik örtme testini başlatarak 0-30 saniye aralığında şaşılık hastasının şaşılık derecelerini izleme ekranından görebilmektedir. Şekil 4.2’deki sistemin genel şemasını göstermektedir. Tezin bu bölümü “Ar-Ge ve İnovasyon” kapsamında bir ulusal proje programıyla desteklenmekte olup, sistemin medikal cihaza dönüştürülmesi proje süresi sonunda gerçekleşecektir.

Şekil 4.2. Otomatik Örtme testini gerçekleştiren AI cihazın genel görünümü

4.2. Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristaller (PDLC) Filmi

Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristaller film yani PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystals) film, uç noktalarına bir elektrik gerilimi uygulandığında mat görünümünden şeffaf bir hale gelen cam çeşididir. Dağınık kristal yapısında olan bu cam, içerisinden elektrik akımı geçtiğinde düzenli kristal yapıya geçmektedir [63]. Şekil 4.3 (a) ve Şekil 4.3 (b)'de bir PDLC film örneği gösterilmiştir. Bu tez çalışmasında PDLC, Örtme testini otomatik olarak yapabilen derin öğrenme ve görüntü işleme teknikleriyle çalışan bir medikal cihazın tasarımında kullanılmıştır. Bilindiği üzere şaşılık tespitinde kullanılan Örtme Açma testinde gözlerden biri sırasıyla kapatılarak açık olan diğer gözün hareketi incelenip bu metoda göre gözlerdeki sapma değerleri bulunmaktadır. Göz doktoru tarafından gerçekleştirilen bu testte gözlerin kapatılması herhangi bir opak nesneyle yapılırken açık olan gözdeki sapma miktarının ölçümü ise prizma cetveli yardımıyla yapılmaktadır. Örtme testini otomatik olarak gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli bu medikal cihazda şaşılık hastasının gözlerinin sırasıyla kapatılıp açılması işlemi Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristaller film yardımıyla yapılmaktadır. Bu cihazın tasarımında PDLC film yerine bu işlemi yapabilen mekanik sistemler de kullanılabilirdi. Ancak bu mekanik sistemlerin açılıp kapanma süreleri PDLC filmin açılıp kapanma süresinden çok daha fazla olacaktır. Örtme testinde gözlerin sırasıyla kapatılıp açılma süreleri toplamda bir (1) saniyeyi geçmemektedir. Bu nedenle PDLC filmi bu süre talebini karşılamaktadır. Tezin diğer bölümlerinde de daha önce anlatıldığı gibi şaşılık hastalarının yaşları 0-12 yaş arasında yoğunlaşmaktadır. Özellikle hastaların ameliyata kadar olan takip ve tedavi süreçleri periyodik zamanlara yayılmakla birlikte bu durum genellikle 12 yaşı geçmemektedir. Bu nedenle çocukların tedavi aşamasında göz doktorunun istediği refleksleri göstermesi ve doktorun bazı direktiflerine uyması genelde zorlu bir süreçtir. Bu cihazda PDLC filminin konuyla bağlantısı şudur ki, çocuk yaştaki şaşılık hastalarının otomatik Örtme testi gerçekleştirirken herhangi bir mekanik sestene etkilenmelerini, korkmalarını veya dikkatlerinin dağılmasını önlemektir. Çünkü bu test gerçekleştirilirken aynı zaman da hastanın belirli mesafelerdeki hedef veya hedeflere belirli bir süre boyunca bakması istenmektedir. Bu nedenle şaşılık hastasının konsantrasyonun bozulmaması gerekmektedir -özellikle çocuk yaştaki hastalarda bu oldukça zor bir durumdur. PDLC filmi mat veya şeffaf pozisyonlara geçişte herhangi bir ses veya benzeri bir gürültü oluşmamaktadır. PDLC filmi yerine mekanik bir sistem kullanılsaydı hem testin talep ettiği sürede gecikme oluşacak hem de çocuk yaştaki şaşılık hastalarının dikkati dağılacak ve bu nedenlerden dolayı test sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemeyecektir.

Şekil 4.3. PDLC film örnek gösterimi a) PDLC film mat görünüm b) PDLC film şeffaf görünüm

4.3. Örtme Testi, PDLC Film ve Prizma Cetveli İlişkisi

Örtme Açma testi göz doktoru tarafından şaşılık derecesini belirlemek için kullanılan en önemli testlerden biridir. Bu test şaşılık hastası üzerinde gerçekleştirilirken gözlerin sırasıyla kapatılması işlemi plastik veya kâğıt benzeri ışığı geçirmeyen opak bir cisim yardımıyla sağlanmaktadır. Göz doktoru bir eliyle gözleri sırasıyla opak cisimle kapatıp açarken diğer eliyle prizma cetvelinin ilgili bölümlerini hastanın açık olan gözü üzerinde gezdirerek doğru şaşılık derecesini tespit etmeye çalışmaktadır. Prizma cetvelinin ilgili bölümünün hastanın şaşılık derecesini belirttiği kanaati göz doktorunda oluştuğunda ise test tamamlanmış olur. Örtme Aça testinde kullanılan prizma cetveleri Şekil 4.4’te gösterilmiştir. Şekil 4.4’te gösterilen 1. cetvel, 1-45 prism diopters aralığında ölçüm yapabilirken 2. cetvel ise 1-30 prism diopters aralığında ölçüm yapabilmektedir. Şekil 4.4’te gösterilen cetvellerden 1. cetvel, 2. Cetvele göre daha geniş bir ölçüm skalasına sahiptir. Ancak 2. cetvel, 1. cetvele göre adım sayısı olarak daha duyarlıdır. Cetvellerin kullanılmasına ilişkin yöntem ve tercih göz doktoru tarafından belirlenmektedir.

Örtme testinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için hastanın ilgili gözlerinin sırasıyla kapatılıp açılması işlemi önceki bölümlerde anlatıldığı üzere opak bir madde ile değil her bir gözü kapsayan PDLC filmler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.5’te gözlerin PDLC filmiyle kapatılıp açılmasına ilişkin temsili bir görüntü gösterilmiştir. Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristaller (PDLC) filmleri, saniyeden az tepkime süresiyle Örtme Açma testinde başarıyla kullanılmıştır. Şekil 4.5’te gözün hareketine ilişkin yatay sapma şaşılık derecesi olarak gösterilmiş olsa da gözlerdeki dikey sapma da algoritma tarafından hesaplanmaktadır.

Şekil 4.4. Prizma örtme testinde kullanılan prizma cetvelinin gösterimi

Şekil 4.5. PDLC filmlerinin gözlerde örtme-açma işleminin gerçekleştirilmesinin örnek gösterimi

4.4. Algoritma Akış Şeması

Örtme Açma testinin otomatikleştirilmesi için tasarlanacak olan medikal cihazın algoritma şeması genel olarak Şekil 4.6'da gösterilmiştir. Bu şema, sistemin çalışma metodunu yüzeysel olarak açıklamaktadır. Geliştirilen yazılım, öncelikle kızılötesi kameradan hastanın ön yüz görüntüsünü almaktadır. Bu aşamada sağ ve sol göz üzerinde bulunan PDLC filmler saydam moda bulunmaktadır. Alınan yüz görüntüsü, derin öğrenme modelinin veri girişi olarak kullanılıp yüz üzerinde 478 nokta tespit edilmektedir. Tespit edilen bu dönüm noktalardan sağ ve sol irisler bulunup daha sonra pupilla merkezlerinin konumları yatay ve dikey konum bilgilerini içeren değişkenler kaydedilmektedir. Pupilla merkezinin tespiti, bu tezin 2. ve 3. bölümlerinde detaylı olarak açıklandı. Sonraki aşamada sağ göz üzerindeki PDLC filmi, saydam moddan opak moda geçirilerek sol gözün hareketi incelenmektedir. Bunun için belirli bir süre tanımlanmaktadır. Sol gözün yer değiştirmesi bittiğinde sol göz pupilla merkezi tekrar tespit edilmektedir. Sol göz için bulunan pupilla merkezlerinin koordinatları arasındaki sapma hesaplanarak o göz için şaşılık derecesinin bilgisi prism diopters birimiyle cihazın monitöründe göz doktoruna iletilmiş olur. Bu işlem sağ göz için de tekrarlanmaktadır.

4.5. Kızılötesi Kameradan Alınan Görüntülerin İncelenmesi

Örtme testini otomatik olarak gerçekleştirebilen medikal cihaz, pupilla merkezini tespit etmektedir. Bu tespit işlemi gerçekleştirirken öncelikle giriş verisi olarak yüz görüntüsünü ve bununla ilişkili olarak göz ve çevresine ait ilgi bölgelerini de tespit etmektedir. Geliştirilen algoritma gözlerdeki iris bölgelerini tespit ettikten sonra da son olarak pupilla ve pupilla merkezlerini tespit ederek şaşılık tespit algoritmasını ilerletmektedir. Pupilla ve iris tespiti bu tezin 2. ve 3. bölümlerinde detaylı olarak anlatılmıştır. Bu bölümlerde anlatılan pupilla tespitine ilişkin görüntü işleme teknikleri, RGB veya gri tonlamalı yüz görüntüleri üzerinde çalıştırılmaktaydı. Bu nedenle pupilla ve iris renk tonları birbirine çok yakın hastalarda, pupilla tespit etmek oldukça zor bir işlem olmaktaydı. Ancak tasarlanan bu medikal cihazda pupilla tespiti için kızılötesi (IR) bir ışık kaynağında çıkan ışınlar gözlere tutulmuştur. Bu sayede pupilla rengi ile iris rengi arasındaki renk tonu birbirinden uzaklaşmış ve ayırt edici bir hale gelmiştir. Bu işlem göz sağlığı teknolojilerinde pupilla tespiti için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Medikal cihazın tasarımında Şekil 4.7 (a)'da gösterilen kızılötesi ışık kaynağına sahip yüksek çözünürlüklü USB çıkışlı bir kızılötesi kamera kullanılmıştır. Ayrıca kızılötesi ışık ışınlarının sayısını artırmak için de Şekil 4.7 (b)'de gösterilen harici kızılötesi ışık kaynağı da kullanılmıştır. Örtme Açma testi, kızılötesi ışınlarının öne çıkması için ortam ışığının daha düşük seviyede olduğu yerlerde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu nedenle ortam ışığı düşük olduğunda göz bölgesinden daha

kaliteli görüntü alınabilmesi için kızılötesi ışık kaynağının yeterli doygunlukta olması gerekmektedir.

Normal bir kamera ve bahsedilen kızılötesi kameradan alınan göz görüntüleri Şekil 4.8’de gösterilmiştir. Buna göre, IR kameradan alınan göz görüntüsünde iris renginin normal renginden çok daha açık bir renk tonuna geldiği gözükmemektedir. Görüntü işlemede iki bölge arasındaki renk tonunun birbirinden uzaklaşması bu ilgi bölgelerini tespit etmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca IR kameranın bulunduğu ortamda, ortam ışığı seviyesi düşük olduğundan pupilla normal boyutundan daha büyük bir boyuta ulaşmıştır.

Şekil 4.6. Örtme testini otomatik gerçekleştiren yazılımın genel algoritma akış diyagramı

Şekil 4.7. Sistemde kullanılan kızılötesi kamera ve kızılötesi ışık kaynağının gösterimi

Şekil 4.8. Normal kamera ve IR kameradan alınan göz görüntüleri arasındaki farkın gösterimi

4.6. Kızılötesi Kameradan Alınan Görüntülerde İris ve Pupilla Tespiti

Örtme testini otomatik olarak yapabilmek için gözün hareketlerinin ilk ve son pozisyonlarının konum bilgisini tespit etmek gerekmektedir. Burada iris ve dolayısıyla pupilla merkezinin hareketinin başlangıç ve bitiş konumlarını giriş verisi üzerinde tespit etmek söz konusudur. Pupilla ve iris ilgi bölgelerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi Örtme Açma testinin otomatik olarak yapılabilmesi için son derece önemlidir. Buna yönelik olarak, kızılötesi (IR) ışık kaynağından çıkan ışık ışınları hastanın yüz bölgesine tutulmaktadır. Buna paralel olarak kızılötesi kamera yardımıyla gözlerin hareketleri izlenmektedir. Şekil 4.9'da IR kameradan alınan görüntü gösterilmiştir. Buna göre iris görüntü üzerinde kırmızı renk ile işaretlenmiştir. Pupillaya ait kontur ise yeşil renk ile işaretlenmiştir. Bu aşamada pupillaya ait konturu kapsayacak şekilde bir çember çizdirilmemiştir. Projenin ilerleyen kısımlarında pupilla konturunu kapsayacak bir çember gözler üzerine çizdirilecektir. Bu sayede pupilla merkezinin tespitinde kayma önlenmiş olacaktır.

Şekil 4.9. Kızılötesi kameradan alınan giriş verisinde irisin işaretlenmesi, pupillaya ait konturların işaretlenmesi ve kızılötesi yansıyan ışığın gösterimi

Kızılötesi kameradan alınan görüntülerde gözlerin düz bakış, sağa bakış ve sola bakış pozisyonlarındaki durumları gösterilmiştir. Şekil 4.10 (a)'da gösterilen, gözlerin düz bakış pozisyonunda pupillaya ait konturun ve irisin tespitinde bir sorun bulunmamaktadır. Şekil 4.10 (b)'de gösterilen, gözlerin sola bakış pozisyonunda, sol göz irisin işaretlenmesinde bir miktar kayma bulunmaktadır. Ancak bu durum pupillaya ait konturun tespitine ilişkin bir sorun oluşturmamıştır. Şekil 4.10 (c)'de de irisin işaretlenmesinde yine küçük bir miktar kayma olmakla birlikte bu durumda da pupillaya ait konturların tespitinde bir sorun oluşmamıştır. Sağa ve sola bakış pozisyonunda irislerin işaretlenmesinde oluşan kayma irisleri temsil eden kırmızı renkteki çemberlerin çap uzunluğunda dikkate alınacak bir değişime yol açmamıştır. Bu nedenle bu kayma şaşılık derecesinin hesaplanmasında sorun teşkil etmemektedir. Çünkü iris tespiti, genel olarak şaşılık derecesinin belirlenmesinde iki önemli rol oynamaktadır. Birincisi, pupillanın iris bölgesinin içinde olması nedeniyle irisin tespitinin pupillanın tespitiyle ilişkili olmasıdır. İkincisi ise gözdeki şaşılık derecesinin belirlenmesinde daha önceki bölümlerde anlatıldığı üzere matematiksel bir korelasyon kullanılmaktadır. Bu nedenle irisin, görüntü üzerinde %100 doğru tespit edilmesinden ziyade irisin çap uzunluğunun gerçeğe en yakın biçimde doğru belirlenmesi çok daha önemlidir. Pupillaya ait konturların dolayısıyla pupilla ve merkezlerinin tespit edilmesinde filtreleme için kullanılan binary eşik değeri 50-70 aralığındadır. Bu eşik değeri, cihazın kurulduğu ortamın ışık yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Bu parametre değişken olmakla birlikte cihazın bulunduğu ortamın ışık yoğunluğuna göre sabit bir değer alabilmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 4.10. IR kameradan alınan göz görüntülerinde iris tespiti ve pupillaya ait konturların gösterimi a) Düz bakışta gözlerin pozisyonu b) Gözlerin sola bakış pozisyonu c) Gözlerin sağa bakış pozisyonu

4.7. Tek Kart Bilgisayar

Günümüzde yapay zekâ kitleri, bir işletim sistemini çalıştıracak teknolojik seviyeye ulaşmıştır. Şekil 4.11’de bu sistemde kullanılan Nvidia firmasının üretmiş olduğu Jetson Orin Nano yapay zekâ kiti gösterilmiştir. Bu geliştirme kartı üzerine 512 GB SSD depolama aygıtı eklenmiştir. Kart üzerinde 4 adet USB 3.1, 1 adet HDMI, 1 adet microSD kart slotu, gigabit Ethernet, 9-19 V güç girişi, USB-C, 2 adet kamera konnektörü, güç göstergesi ledi ve 40-pin genişletme portları bulunmaktadır. Bu geliştirme kartı Linux veya Ubuntu işletim sistemlerinde son derece verimli çalışmaktadır. Bu nedenle projede kart üzerinde Ubuntu Mate işletim sistemi kurulmuştur. Bunun yanı sıra tezin 2. Ve 3. Bölümlerinde belirtilen görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarını destekleyen kütüphanelerde karta yüklenmiştir. Ayrıca kızılötesi kamera karın USB portuna bağlanmıştır. Yapay zekâ kitine bir adet kablosuz fare ve klavye de entegre edilmiştir. İşlemlerin izlenmesi için de bir adet HDMI çıkışlı monitör, kartın ilgili çıkışına bağlanmıştır.

Şekil 4.11. Sistemde kullanılan Nvidia yapay zekâ kitinin giriş/çıkış konnektörlerinin gösterimi

Yapay zekâ geliştirme kiti, sistemin genel işleyişinde derin öğrenme ve görüntü işleme algoritmalarının çalıştırılmasının yanı sıra sistemin göz doktoru tarafından yönlendirilmesi için geliştirilen ara yüz programını da işleten birimdir. Genel olarak bu kit sistemin merkezi işlem birimi rolünü üstlenmektedir. Tablo 4.1’de Nvidia Jetson Orin Nano yapay zekâ geliştirme kitinin giriş/çıkış konnektörleri ve donanımsal bazı özellikleri gösterilmiştir. Nvidia yapay zekâ geliştirme kitinin GPIO (General purpose input/output), genel amaçlı giriş çıkış pinleri genelde 3.3V ve 5V gerilim değerlerinde çıkış vermektedir. Sistemde kartın GPIO portunu kullanacak donanımlar bulunmaktadır. Sağ ve sol gözler üzerinde örtme açma işlemlerini gerçekleştirecek olan 2 adet PDLC film, kart üzerinde GPIO portunda iki ayrı pin kullanılmaktadır. Bu filmler, doğrudan karttan gelen sinyalle tetiklenemeyeceğinden buna yönelik olarak iki adet transistörlü röle modül kullanılmaktadır. Ayrıca geliştirilen yazılımda bazı uyarı seslendirmeleri yapabilmek için bir buzzer (5V) kullanılmaktadır. Bunun için de yine bir adet transistörlü röle modül kullanılmaktadır. Bobin uçları 5V ile tetiklenen bu röle modülü 4 kanallı olup GPIO portunda tetikleme işlemleri için kullanılmıştır.

Tablo 4.1. Yapay zekâ geliştirme kitinin sistem özellikleri

Modül Uyumluluğu	Orin Nano/ Orin NX
Kamera	2 x CSI (2-lane 15pin)
Display	1x HDMI 2.1
Ağ	1x Gigabit Ethernet (10/100/1000)
USB	4x USB 3.2 Type A (10Gbps) 1x USB 2.0 Type-C (Device Mode)
M.2 Key M	1x M.2 Key M (Konnektör 2280 NVMe SSD'yi destekler)
M.2 Key E	1 x M.2 Key E (Konnektör 2230 Wifi/BlueTooth destekler)
Fan	1 x 4 pin Fan konnektör (5V PWM)
CAN	1 x CAN
Diğer Portlar	1 x 40-Pin header 1 x 12-Pin header(1*UART,1*Control)
RTC	1 x RTC 2-pin, 1 x RTC soketi (CR1220 ve ML 1220 destekler, batarya içermez)
Güç	9-19V
Güç Adaptörü	DC 12V/5A (Barrel Jack 5.5/2.5mm)
Boyut	100mmx80mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C

4.8. Cihazın Donanım Modülleri

Örtme testi ve prizma örtme testini otomatik olarak gerçekleştiren cihazın donanım mimarisi Şekil 4.12'de gösterilmiştir. Bu donanım mimarisine göre merkezi işlem birimi bir tek kart bilgisayar olan yapay zekâ geliştirme kitidir. Hastanın göz hareketini incelenmesi için kullanılan kızılötesi USB kamera bu kitin USB portuna, sistemi yönetmek ve izlemek için kullanılan monitör bu kitin HDMI portuna ve dört kanallı röle modülü bu kitin GPIO portuna bağlanmıştır. Gözlerdeki örtme ve açma işlemlerini gerçekleştiren PDLC filmler ve alarm için kullanılan buzzer röle modülüne bağlanmıştır. Hastanın göz bölgesine harici kızılötesi ışık kaynağı tutulmuş ve bu kaynak sisteme entegre edilmiştir.

Şekil 4.12. Örtme testini otomatik olarak gerçekleştiren cihazın şematik gösterimi

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Hirschberg testi için bu tezde iki yazılım modeli geliştirilmiştir. İlk olarak 2-35 yaş arasındaki 88 şaşılık hastalarından elde edilen görüntülerle bir veri seti oluşturulmuş ve hastalardaki şaşılık derecelerini görüntüler üzerinden tespit eden bir yazılım modeli geliştirilmiştir. Bu model 88 şaşılık hastasının %90'ının şaşılık derecesini doğru olarak tespit etmiştir. Bu anlamda, ilk veri toplama metoduna bağlı olarak 0-12 yaş aralığındaki 77 pediatrik şaşılık hastalarının yüksek çözünürlüklü görüntülerinden oluşan ikinci bir veri seti daha oluşturulmuştur. Önerilen ikinci model ise 77 pediatrik şaşılık hastasının %97,4'ünün şaşılık derecelerini doğru olarak tespit etmiştir. Hirschberg testini otomatik olarak yapabilmek için önerilen iki model temelde benzerlik göstermektedir. Ancak veri setindeki görüntüleri çözünürlüklerin farklı olması önerilen yazılım modellerinin değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Yüksek çözünürlüklü görüntülere sahip veri setinin kullanıldığı yazılım modelinde başarı oranı %7,4 artmıştır. İkinci veri setinin sadece 0-12 yaş pediatrik hastaların görüntülerinden oluşturulması, bu yaş aralığındaki tedavi süresi boyunca oftalmoloji kliniklerine daha sık gelmesi, gözlerdeki iyileşmenin kısa zaman dilimlerinde gözlenebilir olması, ilk veri setiyle yüksek çözünürlüklü veri seti arasında modelin başarısının kıyaslanması gibi bazı tıbbi ve mühendislik alanlarındaki nedenlere dayandırılabilir.

Hirschberg testi için önerilen yazılım modellerinin verimli çalışmasında verilerin toplanma metodu oldukça önemlidir. Bu metotta verilerin toplandığı ortamın ışık konsantrasyonu, ortamdaki nesnelere gözdeki yansımaları iris, pupilla ve yansıyan ışığın renk tonlarında değişime yol açmaktadır. Bu durum, şaşılık tespitini etkileyebilmektedir. Bu nedenle veriler toplanırken, söz konusu şartların sabitlenmesi ve aynı ortam şartlarında verilerin toplanması gerekmektedir. İlk veri setindeki 88 hastaya ait veriler yaklaşık 6 ayda, ikinci veri setindeki 77 hastaya ait veriler yaklaşık 5 ayda olmak üzere 165 veri toplamda 11 ayda toplanmıştır.

Örtme testi için önerilen yazılım modeli ise Hirschberg testi için önerilen modelden farklı olarak şaşılık tespitini bir video üzerinden gerçekleştirmektedir. Model, kısa süreli olarak gözün hareketlerini inceleyerek şaşılık tespitini görüntü işleme tabanlı olarak yapmaktadır. Modelin gömülü olduğu cihazın verimli bir şekilde çalışabilmesi için ortam ışığı konsantrasyonu önceden belirlenmelidir. Göz hareketlerini izleyen kızılötesi kamera ve hastanın baş kısmının oturtulduğu oftalmik çene bölümü sabit kalmalıdır. Aksi takdirde, cihaz şaşılık tespitini gerçekleştiremeyecektir. Hastanın farkında olmadan baş kısmını hareket ettirmesi durumunda cihaz bu durumu tespit edebilen bir akıllı uyarı sistemine sahiptir.

Hirschberg testi için önerilen modeller, veri setindeki bazı hastalar için şaşılık derecelerini maksimum $\pm 2^\circ$ hatayla tespit etmiştir. Bu durumun oluşmasında birden fazla sebep bulunmaktadır. Normalde gözün üç boyutlu uzayda olması ve veri setindeki görüntülerin iki boyutlu uzayda olması geometrik olarak bu hataya sebep olabilmektedir. Mediapipe, iris bölgesini başarıyla bulabilmekte

ancak irisin sınır bölgelerini tespit ederken minimal kaymalarla irisi tespit etmekte ve bu durum, $\pm 2^\circ$ hatanın oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Pupilla ve yansıyan ışıkların yanlış tespit edilmesi durumunda ise şaşılık sonucu önerilen model tarafından doğru hesaplanmayacaktır. Örtme ve Hirschberg testleri için önerilen modellerde veri seti oluşturulurken kızılötesi kamera kullanımı pupilla tespitini kolaylaştırmaktadır.

Sonuç olarak, bu tezde Hirschberg testi, örtme testi ve prizma örtme testi derin öğrenme ve görüntü işleme tabanlı olarak otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu testler için önerilen modeller, Krimsky ve Alternan örtme testlerinin de otomatik olarak yapılabileceği fikrini güçlendirmiştir. Bu tezde önerilen yazılım modellerinin, göz sağlığı teknolojilerinin gelişimine doğrudan katkı sağlaması öngörülmektedir. Veri setlerinden elde edilen hastaların göz ölçüm sonuçları ve hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı, ülkemizdeki şaşılık hastalarının istatistiki bilgilerine de katkı sağlamaktadır. Tezde önerilen bilgisayarlı görü metotları, gerçek zamanlı çalışmaya uygunluk ve şaşılık ölçümlerindeki hassaslık noktasında literatürdeki benzeri çalışmalardan önemli ölçüde ayrılmaktadır. Literatürde bilgisayarlı görü, derin öğrenme veya görüntü işleme yaklaşımlarıyla şaşılık tespit algoritmaları öneren akademik çalışmalar, veri sayısı bakımından yetersiz düzeydedir. Tez konusu ile ilişkili çalışmalarda kullanılan veriler, 30 ila 60 hasta görüntüsü arasında yoğunlaşmakla birlikte bu verilere ait gerekli deliller akademik yayınların birçoğunda bulunmamaktadır. Bu tez, 165 şaşılık hasta göz görüntüsü kullanarak veri seti bakımından en zengin çalışma olduğu iddiasını taşımaktadır. Bu sayede, tezde önerilen metotlara ilişkin verilen başarı oranlarının doğruluğu, geliştirilen yazılım modellerinin gerçek zamanlı çalışan sistemlere uygunluğuna ait olası endişeleri en aza indirme hedefini gerçekleştirmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] O. De Vinck, "Strabismus," in *Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders*, Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 4641–4641. doi: 10.1007/978-3-319-91280-6_1606.
- [2] T. Bommireddy, K. Taylor, and M. P. Clarke, "Assessing strabismus in children," *Paediatr Child Health*, vol. 33, no. 12, pp. 401–405, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.paed.2023.09.007.
- [3] W. Cheng, M. H. Lynn, S. Pundlik, C. Almeida, G. Luo, and K. Houston, "A smartphone ocular alignment measurement app in school screening for strabismus," *BMC Ophthalmol*, vol. 21, no. 1, p. 150, Dec. 2021, doi: 10.1186/s12886-021-01902-w.
- [4] X. Huang, S. J. Lee, C. Z. Kim, and S. H. Choi, "An automatic screening method for strabismus detection based on image processing," *PLoS One*, vol. 16, no. 8 August, Aug. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0255643.
- [5] U. Güner and İ. Şahbaz, "Evaluation of Factors Affecting the Outcomes of Strabismus Surgery and Treatment of Amblyopia," *Namik Kemal Tıp Dergisi*, vol. 10, no. 3, pp. 319–324, Sep. 2022, doi: 10.4274/nkmj.galenos.2022.75436.
- [6] A. Dhoot and M. Wan, "Approach to Strabismus," *McGill Journal of Medicine*, vol. 20, no. 2, Apr. 2022, doi: 10.26443/mjm.v20i2.908.
- [7] D. Somer and D. Yabanoğlu, "Current Refractive Adaptation Process and Approach to Patching Treatment in Amblyopia in Light of Studies Monitoring Patching Time: Traditional Review," *Türkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology*, vol. 31, no. 2, pp. 92–100, 2022, doi: 10.5336/ophthal.2021-86668.
- [8] F. Al Shehri, L. Duan, and S. Ratnapalan, "Psychosocial impacts of adult strabismus and strabismus surgery: a review of the literature," *Canadian Journal of Ophthalmology*, vol. 55, no. 5, pp. 445–451, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.cjco.2016.08.013.
- [9] R. Jones and J. B. Eskridge, "The Hirschberg Test — A Re-Evaluation," *Optometry and Vision Science*, vol. 47, no. 2, pp. 105–113, Feb. 1970, doi: 10.1097/00006324-197002000-00004.
- [10] D. Model and M. Eizenman, "An Automated Hirschberg Test for Infants," *IEEE Trans Biomed Eng*, vol. 58, no. 1, pp. 103–109, Jan. 2011, doi: 10.1109/TBME.2010.2085000.
- [11] G. Luo, S. Pundlik, M. Tomasi, and K. Houston, "Using an Automated Hirschberg Test App to Evaluate Ocular Alignment," *Journal of Visualized Experiments*, no. 157, Mar. 2020, doi: 10.3791/60908.
- [12] J. Dallyson Sousa de Almeida, A. Corrêa Silva, A. Cardoso de Paiva, and J. Antonio Meireles Teixeira, "Computational methodology for automatic detection of strabismus in digital images through Hirschberg test," *Comput Biol Med*, vol. 42, no. 1, pp. 135–146, Jan. 2012, doi: 10.1016/j.compbiomed.2011.11.001.
- [13] S. S. S. Garcia, A. P. D. Santiago, and P. M. C. Directo, "Evaluation of a Hirschberg Test-Based Application for Measuring Ocular Alignment and Detecting Strabismus," *Curr Eye Res*, vol. 46, no. 11, pp. 1768–1776, Nov. 2021, doi: 10.1080/02713683.2021.1916038.
- [14] N. Khumdat, P. Phukpattaranont, and S. Tengtrisorn, "Development of a computer system for strabismus screening," in *BMEiCON 2013 - 6th Biomedical Engineering International Conference*, 2013. doi: 10.1109/BMEiCon.2013.6687635.
- [15] A. C. Paglinawan, M. M. Sejera, C. C. Panglinawan R. E. H. Ancheta, N. J. T. Guhatato, R. J. H. Nava, K. P. Sison, "Detection of three visual impairments: Strabismus, blind spots, and blurry vision in rural areas using Raspberry PI by implementing hirschberg, visual field, and visual acuity tests," in *2017IEEE 9th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM)*, IEEE, Dec. 2017, pp. 1–9. doi: 10.1109/HNICEM.2017.8269550.
- [16] A. C. Fisher, A. Chandna, and I. P. Cunningham, "The differential diagnosis of vertical strabismus from prism cover test data using an artificially intelligent expert system," *Med Biol Eng Comput*, vol. 45, no. 7, pp. 689–693, Aug. 2007, doi: 10.1007/s11517-007-0212-z.

- [17] Y. Zheng, H. Fu, B. Li, W. L. Lo, D. Wen, “An Automatic Stimulus and Synchronous Tracking System for Strabismus Assessment based on Cover Test,” in *2018 International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS)*, IEEE, Oct. 2018, pp. 123–127. doi: 10.1109/ICIIBMS.2018.8549953.
- [18] T. L. A. Valente, J. D. S. de Almeida, A. C. Silva, J. A. M. Teixeira, and M. Gattass, “Automatic diagnosis of strabismus in digital videos through cover test,” *Comput Methods Programs Biomed*, vol. 140, pp. 295–305, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.cmpb.2017.01.002.
- [19] Z. Zhao, S. Li, J. Wang, X. Li, and S. Gao, “A Strabismus Widespread Screening Method Based on Wearable Eye Tracker,” in *2024 IEEE BioSensors Conference (BioSensors)*, IEEE, Jul. 2024, pp. 1–4. doi: 10.1109/BioSensors61405.2024.10712701.
- [20] T. de Oliveira Simoes, J. Carvalho Souza, J. D. Sousa de Almeida, A. Correa Silva, and A. Cardoso de Paiva, “Automatic Ocular Alignment Evaluation for Strabismus Detection Using U-NET and ResNet Networks,” in *2019 8th Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*, IEEE, Oct. 2019, pp. 239–244. doi: 10.1109/BRACIS.2019.00050.
- [21] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” May 2015, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1505.04597>
- [22] Ş. Karaaslan, S. G. Kobat, and M. Gedikpınar, “A new method based on deep learning and image processing for detection of strabismus with the Hirschberg test,” *Photodiagnosis Photodyn Ther*, vol. 44, p. 103805, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.pdpdt.2023.103805.
- [23] L. Liu, B. Yu, L. Xu, S. Wang, L. Zhao, and H. Wu, “Comparison of stereopsis thresholds measured with conventional methods and a new eye tracking method,” *PLoS One*, vol. 18, no. 11, p. e0293735, Nov. 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0293735.
- [24] N. Nixon, P. B. M. Thomas, and P. R. Jones, “Feasibility study of an automated Strabismus screening Test using Augmented Reality and Eye-tracking (STARE),” *Eye*, vol. 37, no. 17, pp. 3609–3614, Dec. 2023, doi: 10.1038/s41433-023-02566-0.
- [25] H. S. Hamid, B. AlKindy, A. H. Abbas, and W. B. Al-Kendi, “An intelligent strabismus detection method based on convolution neural network,” *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 20, no. 6, p. 1288, Dec. 2022, doi: 10.12928/telkomnika.v20i6.24232.
- [26] S. Y. Han, H. J. Kwon, Y. Kim, and N. I. Cho, “Noise-Robust Pupil Center Detection Through CNN-Based Segmentation With Shape-Prior Loss,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 64739–64749, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2985095.
- [27] T. M. Hospedales, A. Antoniou, P. Micaelli, and A. J. Storkey, “Meta-Learning in Neural Networks: A Survey,” *IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell*, pp. 1–1, 2021, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3079209.
- [28] L. Hennein and S. L. Robbins, “Thyroid-Associated Orbitopathy: Management and Treatment,” *J Binocul Vis Ocul Motil*, vol. 72, no. 1, pp. 32–46, Jan. 2022, doi: 10.1080/2576117X.2021.1991182.
- [29] S. Mishra, V. K. Maurya, S. Kumar, Ankita, A. Kaur, and S. K. Saxena, “Clinical Management and Therapeutic Strategies for the Thyroid-Associated Ophthalmopathy: Current and Future Perspectives,” *Curr Eye Res*, vol. 45, no. 11, pp. 1325–1341, Nov. 2020, doi: 10.1080/02713683.2020.1776331.
- [30] K.-A. Park, S. Y. Oh, J.-H. Min, B. J. Kim, and Y. Kim, “Acquired onset of third, fourth, and sixth cranial nerve palsies in children and adolescents,” *Eye*, vol. 33, no. 6, pp. 965–973, Jun. 2019, doi: 10.1038/s41433-019-0353-y.
- [31] H. Başmak, *Extra ocular muscle surgery Strabismus*. 2008.
- [32] J. M. Holmes, D. A. Leske, and G. G. Hohberger, “Defining Real Change in Prism-Cover Test Measurements,” *Am J Ophthalmol*, vol. 145, no. 2, pp. 381–385, Feb. 2008, doi: 10.1016/j.ajo.2007.09.012.
- [33] K. S. Joo, H. Koo, and N. J. Moon, “Measurement of Strabismic Angle Using the Distance Krimsky Test,” *Korean Journal of Ophthalmology*, vol. 27, no. 4, p. 276, 2013, doi: 10.3341/kjo.2013.27.4.276.

- [34] S.-M. Jung, S. Umirzakova, and T.-K. Whangbo, "Strabismus Classification Using Face Features," in *2019 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC)*, IEEE, Aug. 2019, pp. 1–4. doi: 10.1109/ISMAC.2019.8836174.
- [35] J. Santos and I. Frango, "Generating photorealistic images of people's eyes with strabismus using Deep Convolutional Generative Adversarial Networks," in *2020 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE)*, IEEE, Jun. 2020, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICECCE49384.2020.9179425.
- [36] L. K. Cepeda-Zapata, F. O. Romero-Soto, V. A. D. De Leon, J. L. Roa Huertas, J. L. Naal Ruiz, N. E. Ibarre-Zarete, "Implementation of a Virtual Reality rendered in Portable Devices for Strabismus Treatment based on Conventional Visual Therapy," in *2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, IEEE, Jul. 2019, pp. 7189–7192. doi: 10.1109/EMBC.2019.8857222.
- [37] Y. Zheng, H. Fu, R. Li, W. Lo, Z. Chi, D. D. and D. Wen Feng, "Intelligent Evaluation of Strabismus in Videos Based on an Automated Cover Test," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 4, p. 731, Feb. 2019, doi: 10.3390/app9040731.
- [38] J. B. Ibarra, A. Panglinawan, M. Sejera, F. A. Dema-ala, "Measurement of overall decentration, angle deviation, and prism diopters in categorized strabismus cases using mathematical morphology algorithm," in *2017 IEEE 9th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM)*, IEEE, Dec. 2017, pp. 1–4. doi: 10.1109/HNICEM.2017.8269435.
- [39] U. Saisara, P. Boonbrahm, and A. Chaiwiriyaya, "Strabismus screening by Eye Tracker and games," in *2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)*, IEEE, Jul. 2017, pp. 1–5. doi: 10.1109/JCSSE.2017.8025956.
- [40] N. S. Zolkifli and A. Nazari, "Tracing of Strabismus Detection Using Hough Transform," in *2020 IEEE Student Conference on Research and Development (SCORED)*, IEEE, Sep. 2020, pp. 313–318. doi: 10.1109/SCORED50371.2020.9250949.
- [41] W. A. Mehringer, M. G. Wirth, S. Gradl, L. S. Durner, "An Image-Based Method for Measuring Strabismus in Virtual Reality," in *2020 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)*, IEEE, Nov. 2020, pp. 5–12. doi: 10.1109/ISMAR-Adjunct51615.2020.00018.
- [42] N. M. Bakker, B. A. Lenseigne, S. Schutte, E. B. Geukers, "Accurate Gaze Direction Measurements With Free Head Movement for Strabismus Angle Estimation," *IEEE Trans Biomed Eng*, vol. 60, no. 11, pp. 3028–3035, Nov. 2013, doi: 10.1109/TBME.2013.2246161.
- [43] Ö. Akbulut, "Çok Değişkenli ve Farklı Ölçekli Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğünün Tespiti," *Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi*, vol. 4, no. 2, pp. 199–215, Dec. 2021, doi: 10.51970/jasp.946399.
- [44] K. Irsch, "Optical issues in measuring strabismus," *Middle East Afr J Ophthalmol*, vol. 22, no. 3, p. 265, 2015, doi: 10.4103/0974-9233.159691.
- [45] Batuhan Daz, "Dijital Görüntü İşleme, Canny Edge ve Hough Transform." Accessed: Oct. 07, 2024. [Online]. Available: <https://batuhandaz.medium.com/dijital-görüntü-işleme-image-processing-5-canny-edge-ve-hough-transform-86867cd67d24>
- [46] J. Bora, S. Dehingia, A. Boruah, A. A. Chetia, and D. Gogoi, "Real-time Assamese Sign Language Recognition using MediaPipe and Deep Learning," *Procedia Comput Sci*, vol. 218, pp. 1384–1393, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2023.01.117.
- [47] Burak Bagatarhan, "MediaPipe Kullanarak İleri Seviye Computer Vision." Accessed: Oct. 07, 2024. [Online]. Available: <https://burakbagatarhan.medium.com/mediapipe-kullanarak-ileri-seviye-computer-vision-e36dbb4c60f2>
- [48] G. Saravanan, G. Yamuna, and S. Nandhini, "Real time implementation of RGB to HSV/HSI/HSL and its reverse color space models," in *2016 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP)*, IEEE, Apr. 2016, pp. 0462–0466. doi: 10.1109/ICCSP.2016.7754179.
- [49] P. Ganesan, V. Rajini, B. S. Sathish, and K. B. Shaik, "HSV color space based segmentation of region of interest in satellite images," in *2014 International Conference on Control, Instrumentation,*

- Communication and Computational Technologies (ICCICCT)*, IEEE, Jul. 2014, pp. 101–105. doi: 10.1109/ICCICCT.2014.6992938.
- [50] G. Shafi, “Object Tracking Using HSV Values and OpenCV,” *Int J Res Appl Sci Eng Technol*, vol. 9, no. 12, pp. 594–599, Dec. 2021, doi: 10.22214/ijraset.2021.39238.
- [51] L. A. de Figueiredo, J. V. P. Dias, M. Polati, P. C. Carricondo, and I. Debert, “Strabismus and Artificial Intelligence App: Optimizing Diagnostic and Accuracy,” *Transl Vis Sci Technol*, vol. 10, no. 7, p. 22, Jun. 2021, doi: 10.1167/tvst.10.7.22.
- [52] M. A. Moses, R. L. Spurrier, B. L. Ange, and S. E. Brooks, “Small-angle strabismus detection by telemedicine in an experimental model,” *Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus*, vol. 27, no. 5, pp. 279.e1-279.e4, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.jaapos.2023.08.003.
- [53] E. Grudzińska, M. Durajczyk, M. Grudziński, Ł. Marchewka, and M. Modrzejewska, “Usefulness Assessment of Automated Strabismus Angle Measurements Using Innovative Strabiscan Device,” *J Clin Med*, vol. 13, no. 4, p. 1067, Feb. 2024, doi: 10.3390/jcm13041067.
- [54] T. Şahin and Y. Buyru Özkurt, “Amblyopia in children and vision screening program in our country,” *Ortadoğu Tıp Dergisi*, vol. 9, no. 2, pp. 79–87, Jun. 2017, doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.295005.
- [55] G. Koçak and Y. Duranoğlu, “Ambliyopi ve Tedavisi,” *Türk Oftalmol Derg*, vol. 44, no. 2, pp. 227–235, May 2014, doi: 10.4274/tjo.82687.
- [56] N. Min-Allah, F. Jan, and S. Alrashed, “Pupil detection schemes in human eye: a review,” *Multimed Syst*, vol. 27, no. 4, pp. 753–777, Aug. 2021, doi: 10.1007/s00530-021-00806-5.
- [57] A. Larumbe-Bergera, G. Garde, S. Porta, R. Cabeza, and A. Villanueva, “Accurate Pupil Center Detection in Off-the-Shelf Eye Tracking Systems Using Convolutional Neural Networks,” *Sensors*, vol. 21, no. 20, p. 6847, Oct. 2021, doi: 10.3390/s21206847.
- [58] R. Y. Choi and B. J. Kushner, “The accuracy of experienced strabismologists using the Hirschberg and Krimsky tests” Presented as a poster at the 24th Annual Meeting of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Palm Springs, California, April 1998. The authors have no proprietary interests in the materials mentioned in this article.,” *Ophthalmology*, vol. 105, no. 7, pp. 1301–1306, Jul. 1998, doi: 10.1016/S0161-6420(98)97037-3.
- [59] S. Tengtrisorn, A. Tungsattayathitthan, S. Na Phatthalung, P. Singha, N. Rattalanert, “The reliability of the angle of deviation measurement from the Photo-Hirschberg tests and Krimsky tests,” *PLoS One*, vol. 16, no. 12, p. e0258744, Dec. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0258744.
- [60] P. E. Romano, “Optical Aid for Performing Hirschberg and Krimsky Tests at Distance,” *J Pediatr Ophthalmol Strabismus*, vol. 10, no. 3, pp. 208–209, Aug. 1973, doi: 10.3928/0191-3913-19730801-13.
- [61] M. Cantó-Cerdán, A. Martínez-Abad, A. Siverio-Colomina, R. Díez, and M. A. Amesty, “Comparative Analysis of Strabismus Measurement Using a Video Oculography System and Alternate Prism Cover Test,” *Asia-Pacific Journal of Ophthalmology*, vol. 12, no. 6, pp. 582–590, Nov. 2023, doi: 10.1097/APO.0000000000000641.
- [62] M. Faruk H. Orge, “Strabismus Simulator,” <https://www.aao.org/education/interactive-tool/strabismus-simulator>.
- [63] M. Ellahi, S. Taimur, N. Baloch, A. M. Bhayo, A. Sarwar, and F. Qadar, “Study of Polymer-Dispersed Liquid Crystal (PDLC) Thin Film Technology for Smart Electronic Devices,” *J Electron Mater*, vol. 53, no. 2, pp. 1094–1104, Feb. 2024, doi: 10.1007/s11664-023-10749-4.

EKLER

EK- 1: OTOMATİK HIRSCHBERG TESTİNDE BAZI HASTALARIN İLĞİ BÖLGELERİNİN TESPİTİ VE SONUÇLARIN GÖSTERİMİ

Tezin üçüncü bölümüne ait otomatik Hirschberg testine ilişkin veri setindeki 77 hastadan bazılarının gözdeki ilgi bölgeleri ve test ölçüm sonuçları gösterilmiştir.

Şekil E1.1. IMG2_043 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

Şekil E1.2. IMG2_006 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 24 HT: 2 hT: ET: 0 XT: HT: 0 hT:

Görüntü Id: IMG2_007 Yaş: 7

Şekil E1.3. IMG2_007 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 5 HT: hT: 3 ET: 28 XT: HT: hT: 4

Görüntü Id: IMG2_013 Yaş: 10

Şekil E1.4. IMG2_013 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 5 XT: HT: 2 hT: ET: XT: 20 HT: 0 hT:

Görüntü Id: IMG2_025 Yaş: 4

Şekil E1.5. IMG2_025 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 27 XT: HT: 1 hT: ET: 7 XT: HT: hT: 2

Görüntü Id: IMG2_021 Yaş: 5

Şekil E1.6. IMG2_021 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 1 XT: HT: hT: 14 ET: 23 XT: HT: hT: 5

Görüntü Id: IMG2_009 Yaş: 5

Şekil E1.7. IMG2_009 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 23 XT: HT: 1 hT: ET: 3 XT: HT: 2 hT:

Görüntü Id: IMG2_032 Yaş: 11

Şekil E1.8. IMG2_032 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 1 HT: 0 hT: ET: 21 XT: HT: hT: 4

Görüntü Id: IMG2_045 Yaş: 9

Şekil E1.9. IMG2_045 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 12 HT: hT: 1 ET: 3 XT: HT: hT: 3

Görüntü Id: IMG2_034 Yaş: 9

Şekil E1.10. IMG2_034 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 4 HT: hT: 2 ET: 27 XT: HT: 4 hT:

Görüntü Id: IMG2_055 Yaş: 12

Şekil E1.11. IMG2_055 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 24 HT: hT: 2 ET: 0 XT: HT: 1 hT:

Görüntü Id: IMG2_058 Yaş: 4

Şekil E1.12. IMG2_058 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 20 HT: 3 hT: ET: 0 XT: HT: 0 hT:

Görüntü Id: IMG2_073 Yaş: 11

Şekil E1.13. IMG2_073 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 20 XT: HT: 2 hT: ET: 1 XT: HT: hT: 3

Görüntü Id: IMG2_080 Yaş: 8

Şekil E1.14. IMG2_080 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 5 HT: 3 hT: ET: 18 XT: HT: hT: 5

Görüntü Id: IMG2_001 Yaş: 12

Şekil E1.15. IMG2_001 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 6 HT: hT: 2 ET: XT: 16 HT: hT: 1

Görüntü Id: IMG2_057 Yaş: 4

Şekil E1.16. IMG2_057 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 1 HT: hT: 1 ET: 10 XT: HT: hT: 4

Görüntü Id: IMG2_005 Yaş: 9

Şekil E1.17. IMG2_005 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 15 HT: hT: 5 ET: 2 XT: HT: 2 hT:

Görüntü Id: IMG2_072 Yaş: 6

Şekil E1.18. IMG2_072 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 3 XT: HT: 0 hT: ET: XT: 10 HT: 3 hT:

Görüntü Id: IMG2_041 Yaş: 6

Şekil E1.19. IMG2_041 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 7 HT: 6 hT: ET: XT: 14 HT: 3 hT:

Görüntü Id: IMG2_040 Yaş: 11

Şekil E1.20. IMG2_040 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 14 XT: HT: 1 hT: ET: 2 XT: 2 HT: 4 hT:

Görüntü Id: IMG2_054 Yaş: 12

Şekil E1.21. IMG2_054 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 3 HT: hT: 1 ET: 11 XT: HT: 4 hT:

Görüntü Id: IMG2_010 Yaş: 9

Şekil E1.22. IMG2_010 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 6 HT: 5 hT: ET: 18 XT: HT: 1 hT:

Görüntü Id: IMG2_014 Yaş: 9

Şekil E1.23. IMG2_014 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 6 HT: hT: 2 ET: 11 XT: HT: hT: 2

Görüntü Id: IMG2_035 Yaş: 7

Şekil E1.24. IMG2_035 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 4 HT: 4 hT: ET: 12 XT: HT: 12 hT:

Görüntü Id: IMG_048 Yaş: 9

Şekil E1.25. IMG2_048 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 8 HT: 3 hT: ET: XT: 3 HT: 2 hT:

Görüntü Id: IMG2_037 Yaş: 9

Şekil E1.26. IMG2_037 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 3 HT: hT: 2 ET: 7 XT: HT: hT: 1

Görüntü Id: IMG2_023 Yaş: 3

Şekil E1.27. IMG2_023 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 9 HT: 4 hT: ET: XT: 5 HT: hT: 1

Görüntü Id: IMG2_046 Yaş: 5

Şekil E1.28. IMG2_046 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 1 HT: hT: 7 ET: XT: 13 HT: hT: 10

Görüntü Id: IMG2_008 Yaş: 8

Şekil E1.29. IMG2_008 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 8 HT: 0 hT: ET: XT: 0 HT: hT: 0

Görüntü Id: IMG2_028 Yaş: 7

Şekil E1.30. IMG2_028 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 6 HT: 2 hT: ET: XT: 6 HT: 2 hT:

Görüntü Id: IMG2_042 Yaş: 8

Şekil E1.31. IMG2_042 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 10 XT: HT: 2 hT: ET: 0 XT: HT: hT: 5

Görüntü Id: IMG2_011 Yaş: 8

Şekil E1.32. IMG2_011 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: 2 XT: HT: 0 hT: ET: 7 XT: HT: 2 hT:

Görüntü Id: IMG2_033 Yaş: 4

Şekil E1.33. IMG2_033 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 9 HT: hT: 2 ET: XT: 2 HT: 2 hT:

Görüntü Id: IMG2_064 Yaş: 7

Şekil E1.34. IMG2_064 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ET: XT: 6 HT: hT: 3 ET: 7 XT: HT: hT: 7

Görüntü Id: IMG2_068 Yaş: 12

Şekil E1.35. IMG2_068 görüntü numaralı şaşılık hastasının gözlerdeki ilgi bölgelerinin tespiti ile sağ ve sol gözlerdeki şaşılık sonuçlarının prism diopters birimiyle gösterilmesi

ÖZGEÇMİŞ

Şükrü KARAASLAN

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

AKADEMİK FAALİYETLER

Makaleler:

1. Karaaslan, Ş., Kobat, S. G., & Gedikpınar, M. (2023). A new method based on deep learning and image processing for detection of strabismus with the Hirschberg test. *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*, 44, 103805

Bildiriler:

1. Kobat, S. G., Karaaslan, Ş., & Gedikpınar, M. (2023). Hirschberg metoduyla şaşılık tespitinde görüntü işleme tabanlı yeni bir yöntem. *Türk Oftalmoloji Derneği 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu*, Ankara, Türkiye

Projeler:

1. FÜBAP (protokol numarası: TEKF.24.22)
2. KOSGEB (protokol numarası: 2023-581-14)